

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Traumatisierte Kinder im Unterricht –
Auswirkung auf das Verhalten eines Kindes
und (heil)pädagogische Handlungsoptionen**

eingereicht von: Anna Brenner

Begleitung: Iris Bräuninger

05. November 2022

Abstract

Gewalt, Unfälle, Krankheiten oder Krieg – es gibt zahlreiche Auslöser für Traumata. Nicht nur Erwachsene sind davon betroffen; auch Kinder haben häufig mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Das Erleben von Gefahren und Unsicherheiten im Lebensalltag der Kinder kann in Traumafolgestörungen münden, die sich auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar machen können. Betroffene Kinder zeigen oftmals Verhaltensweisen, die irritieren. Einige wirken in sich gekehrt, verweigern Aufgaben oder haben Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit ihren Mitmenschen; andere sind unkonzentriert, laut oder aggressiv. Gerade im pädagogischen Schulalltag kann dies zu herausfordernden Unterrichtssituationen führen und Überforderung bei den Pädagog:innen auslösen. Zum einen ist es schwierig, zu erkennen, welche Verhaltensweisen auf Traumata zurückzuführen sind und welchen andere Auslöser zugrunde liegen; zum anderen – und das ist das Kernelement, welches in der vorliegenden Arbeit näher beleuchtet werden soll – fehlt an vielen Schulen das Wissen über Traumata und den Umgang mit dessen Folgen im Schulalltag.

Die vorliegende Literaturarbeit soll daher einen Beitrag dazu leisten, auf traumatisierte Schüler:innen aufmerksam zu machen und zeigt auf, wie die Teilhabe dieser Kinder am Unterricht gelingen kann.

Der erste Fokus liegt dabei auf Folgestörungen, die durch traumatische Ereignisse ausgelöst werden können sowie den damit einhergehenden Risiko- und Schutzfaktoren. Zudem werden Einblicke in die Traumapädagogik gewährt. Basierend auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche und einer qualitativen Inhaltsanalyse, gilt es, zu erläutern, welche Auswirkungen Traumata auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten haben können und wie im Kontext Schule der bedürfnisorientierte Umgang mit diesen Verhaltensweisen aussehen kann. Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen wird ein Folder erarbeitet, welcher in den Regelschulen zum Einsatz kommen soll. In ihm werden mögliche Auswirkungen von Traumata auf das Verhalten eines Kindes beschrieben und Handlungsoptionen für den schulischen Alltag mit betroffenen Kindern aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1 Begründung Themenwahl	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3 Thematische Eingrenzung.....	7
1.4 Fragestellung und Zielsetzung	8
1.5 Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Grundlagen.....	10
2.1 Definition psychisches Trauma	10
2.2 Potenziell traumatische Ereignisse	10
2.3 Traumafolgestörungen	11
2.3.1 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS).....	11
2.3.2 Komplexe posttraumatische Belastungsstörung (komplexe PTBS).....	12
2.3.3 Anpassungsstörung.....	13
2.3.4 Anhaltende Trauerstörung.....	13
2.3.5 Reaktive Bindungsstörung	13
2.3.6 Beziehungsstörung mit Enthemmung	13
2.4 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse.....	13
2.5 Schutz- und Risikofaktoren bezüglich Traumafolgestörungen bei Kindern.....	15
2.5.1 Das transaktionale Traumabewältigungsmodell.....	16
3. Traumapädagogik	20
3.1 Wieso Traumapädagogik?	20
3.2 Entstehung	20
3.3 Zentrale Inhalte	21
3.3.1 Grundhaltung.....	21
3.3.2 Selbstbemächtigung.....	22
3.3.3 Sicherer Ort.....	23
3.4 Traumapädagogik und Schule	23
4. Methodisches Vorgehen.....	24
4.1 Literaturrecherche	24
4.1.1 Ein- und Ausschlusskriterien	24
4.1.2 Fachdatenbanken.....	25
4.1.3 Suchstrategien	25
4.1.4 Literatúrauswahl	26
4.2 Kurzbeschriebe der Literatur	27
4.3 Qualitative Inhaltsanalyse	31
4.3.1 Erstellung des Kategoriensystems	31
4.3.2 Codierung.....	32
5. Präsentation der Ergebnisse	33
5.1 Auswirkungen von Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten	33

5.1.1 Aufmerksamkeit und Konzentration	33
5.1.2 Lernen und Informationsverarbeitung	34
5.1.3 Umgang mit Anforderungen	35
5.2 Auswirkungen von Traumata auf das Sozialverhalten	35
5.2.1 Externalisierendes Verhalten	35
5.2.2 Internalisierendes Verhalten.....	36
5.2.3 Bindung- und Beziehungsfähigkeit.....	37
5.3 Handlungsoptionen im schulischen Kontext.....	39
5.3.1 Sicherer Lernort.....	39
5.3.2 Partizipation und Transparenz	41
5.3.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten	42
5.3.4 Selbstbemächtigung.....	43
5.3.5 Grundhaltung gegenüber traumatisierten Kindern	45
5.3.6 Soziales Miteinander unterstützen	46
5.3.7 Didaktische Methoden.....	47
5.3.8 Kooperation	47
5.4 Fazit.....	49
6. Beantwortung der Fragestellungen	50
7. Erläuterungen zum Folder «Wenn Verhalten irritiert»	56
8. Reflexion und Schlussfolgerungen.....	57
8.1 Methodisches Vorgehen.....	57
8.2 Kritische Reflexion der Ergebnisse	57
8.3 Schlussfolgerungen.....	59
8.4 Ausblick und Dank.....	60
9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	62
9.1 Abbildungsverzeichnis.....	62
9.2 Tabellenverzeichnis.....	62
10. Literaturverzeichnis	62
11. Anhang.....	66
11.1 Protokoll der Literaturrecherche	66
11.2 PRISMA-Flow-Diagramm	68
11.3 Kategoriensystem.....	69
11.4 Folder «Wenn Verhalten irritiert»	72

1. Einleitung

In diesem Kapitel soll zunächst die Themenwahl begründet und die heilpädagogische Relevanz für die vorliegende Arbeit aufgezeigt werden. Zudem findet eine thematische Eingrenzung statt, um die Spannweite der Arbeit zu definieren. Darauf aufbauend werden die Fragestellungen genauer erläutert und das Ziel der vorliegenden Arbeit definiert. Zum Schluss folgt die Skizzierung des Aufbaus und der zentralen Inhalte der Arbeit.

1.1 Begründung Themenwahl

Mathematikunterricht in einer zweiten Klasse: Ein Junge sitzt an seinem Tisch und starrt mit leerem Blick aus dem Fenster. Die Heilpädagogin spricht ihn an. Der Junge gibt keine Regung von sich und starrt weiter aus dem Fenster. Die Heilpädagogin wird lauter und gibt dem Jungen die Anweisung, dass er arbeiten soll. Der Junge zuckt auf, nimmt die Heilpädagogin wahr und fängt fürchterlich zu weinen an. Tränen fließen unaufhörlich über seine Wangen und er erzählt von schlimmen Alpträumen, die ihn in der Nacht gequälten haben. Der Junge verlässt den Raum und beruhigt sich in der Lesecke. Als er zurück ins Klassenzimmer kommt, scheint er wie ausgewechselt: Er geht zu einem Kind, nimmt dessen Heft und zerreisst es. Danach nimmt er mit seiner rechten Hand Schwung auf und boxt das Kind mit voller Wucht in den Bauch. Die Heilpädagogin versucht einzuschreiten, woraufhin der Junge sie anschreit, er zu den anderen Schüler:innen geht und diese mit verbalen Äusserungen bedroht. An Mathematikunterricht ist nicht mehr zu denken. Verzweifelt versucht die Heilpädagogin die Situation in den Griff zu bekommen, während die anderen Schüler:innen mit verängstigten Blicken das Szenario verfolgen.

Dies ist ein kurzer Einblick aus dem Schulalltag mit einem traumatisierten Jungen. Die verzweifelte Heilpädagogin in dieser Geschichte ist die Verfasserin der vorliegenden Arbeit.

Tagtäglich wurden die Mitschüler:innen, die Heilpädagog:innen und Lehrpersonen mit solchen Szenen konfrontiert. An regulären Schulunterricht war kaum mehr zu denken. Die Lehrpersonen waren nach zwei Jahren erschöpft, verunsichert und ratlos. Sie sahen keinen anderen Ausweg, als den Jungen in eine Sonderschule zu transferieren.

Die geschilderte Situation ist keineswegs einmalig und dürfte sich auf eine ähnliche Art und Weise bereits in anderen Klassenzimmern abgespielt haben: Traumatisierte Kinder werden aufgrund ihrer spezifischen Verhaltensweisen im pädagogischen Kontext oft hin- und hergeschoben und in nicht allzu wenigen Fällen werden diese Kinder schliesslich an eine andere Schule versetzt (Kühn, 2013). Es kommt zu einer „Eskalation der Hilfen“ (Kühn, 2013, S. 27). Die Eskalation und Versetzung von traumatisierten Kindern kann unter anderem damit begründet werden, dass Pädagog:innen in der Ausbildung kaum auf traumatisierte Kinder und den Umgang mit ihnen sensibilisiert werden. Durch fehlendes Fachwissen kommt es oft zu Überforderungssituationen und die Chance wird vertan, wirksame pädagogische Unterstützung für diese Kinder einzuleiten (ebd.). Die Verfasserin dieser Arbeit hat häufig die Erfahrung gemacht, dass der Begriff „Trauma“ im schulischen Kontext kaum Verwendung findet. Es wird zwar von schwierigen, verhaltensauffälligen oder störenden Kindern berichtet, aber nur in den seltensten Fällen von traumatisierten Kindern. Abweichende Verhaltensweisen werden oft mit einer schlechten Erziehung der Eltern oder Begriffen wie „unanständig“, „verwöhnt“, „problematisch“ in Verbindung gesetzt. Dies zeugt davon, dass in den Regelschulen ein gewisser Bedarf besteht, Lehrpersonen auf traumatisierte Kinder zu sensibilisieren und deren Umgang zu thematisieren. Das bedeutet nicht, dass es Aufgabe der

Schule ist, Kinder in Bezug auf Traumata zu diagnostizieren. Auch der traumatisierte Junge, von dem zu Beginn die Rede war, wurde nicht von den Lehrpersonen selbst diagnostiziert. Die schulischen Akteur:innen haben durch seine Psychotherapeutin erfahren, dass er an einer Traumafolgestörung leidet und seine Verhaltensweisen darauf zurückzuführen sind. Auch wenn Lehrpersonen folglich keine Diagnostiken durchführen können und sollen, ist das Wissen und Erkennen von Symptomen, welche auf potenziell traumatische Erlebnisse hindeuten, sinnvoll, da Verhaltensweisen von Kindern besser verstanden werden und die Lehrkräfte dem Kind mit geeigneten Methoden begegnen können. Dadurch kann Fehlentwicklungen bei Kindern und Überforderung beim pädagogischen Personal, wie es auch bei der Verfasserin dieser Arbeit der Fall war, entgegengewirkt werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Anhand der Ausführungen im vorherigen Kapitel wird deutlich, dass Lehrpersonen und Heilpädagog:innen bei ihrer Arbeit immer wieder mit traumatisierten Kindern konfrontiert sind und auch in der Zukunft sein werden: «Schule ist Schauplatz, an dem disparate, ambivalente und brüchige Lebensbiografien aufeinandertreffen...» (Fuchs, Jäckle & Wuttig, 2017, S. 21).

Vermutlich ist vielen Lehrpersonen nicht bewusst, dass sie bereits traumatisierte Schüler:innen beschult haben bzw. zurzeit beschulen, da das fachliche Wissen über Traumata an den Regelschulen oft fehlt. Baldus (2017) unterstützt diese Annahme und meint, dass sozial unangepasstes Verhalten, Lernblockaden und Entwicklungsrückstände in der Schule häufig fehlinterpretiert und Hinweise auf eine mögliche Traumatisierung verkannt werden. Deshalb erachtet es die Verfasserin dieser Arbeit als zentral, dass Heilpädagog:innen über eine fachliche Expertise verfügen, um abweichende Verhaltensweisen von Schüler:innen einordnen zu können und mögliche Traumafolgestörungen dabei mitzudenken. Nur wer in der Lage ist hinter gewissen Verhaltensstrukturen auch mögliche Traumatisierungen miteinzubeziehen, wird adäquat mit traumatisierten Kindern im Unterricht umgehen können.

Damit Kinder mit traumatischen Erlebnissen am Unterricht teilhaben und sich ins Schulsystem eingliedern können, benötigen sie spezielle Umgangsformen und Methodenkompetenzen seitens der Lehrpersonen (Ding, 2013). Baldus (2017) ist ebenfalls der Ansicht, dass es eine bedeutsame Aufgabe der Schule ist, Kompetenzen über Traumata zu erwerben, um auch Kindern, welche emotional stark belastet sind, Teilhabe an der Bildung zu ermöglichen. Es ist demnach Aufgabe der Schule, traumatisierten Kindern einen Ort zu ermöglichen, an dem sie teilhaben können und sich geborgen und willkommen fühlen. Gemäss Hehmsoth (2021) kommt Heilpädagog:innen bei dieser Aufgabe eine besondere Stellung zu: Sie werden als Expert:innen im Umgang mit verhaltensauffälligen Schüler:innen in den Schulen eingesetzt und stehen den Lehrpersonen beratend zur Seite. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Heilpädagog:innen oft selber über kein fundiertes Traumawissen verfügen. Sie beschreiben zwar auffälliges Verhalten im Unterricht, können dafür aber keine Ursachen benennen. Heilpädagog:innen müssen deshalb anfangen das anzubieten, was das Schulsystem und dessen Akteur:innen benötigen: ein fundiertes Wissen über Traumata und die dazugehörigen Methodenkompetenzen (ebd.). Den schulischen Heilpädagog:innen kommt demnach eine zentrale Funktion zu, wenn es darum geht, traumatisierten Kindern Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen.

1.3 Thematische Eingrenzung

Die Thematik «Trauma» ist ein sehr breitgefächertes Gebiet, welches sich in den Bereichen der Medizin und Psychologie wie auch in anderen Berufsfeldern wiederfindet. Deshalb erachtet es die Verfasserin dieser Arbeit als wichtig, einen klaren Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit zu definieren.

In der Medizin findet der Begriff «Trauma» vor allem im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen Verwendung (z.B. ein Schädel-Hirn-Trauma). In Abgrenzung zum medizinischen Bereich wird der Begriff auch in der Psychologie gebraucht, wobei sich das Fachgebiet mit den seelischen Verletzungen eines Menschen befasst (Landolt, 2021). In dieser Arbeit wird der Begriff ausschliesslich im Sinne der Psychologie verwendet. Es steht demnach das psychische Trauma im Fokus (genauere Definition in Kapitel 2.1).

Bei traumatisierten Kindern stehen häufig viele verschiedene Personen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern und Fachbereichen in Kontakt mit dem Kind bzw. dessen Familie. Beteiligte Akteur:innen können unter anderem Traumapädagog:innen, psychologische Dienste oder die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sein (Hehmsoth, 2021). Für die vorliegende Arbeit ist es deshalb essentiell, abzu- stecken, welche Aufgabenbereiche zum schulischen Kontext gehören.

Unbedingt festzuhalten ist, dass weder schulische Heilpädagog:innen noch Lehrpersonen Traumafolgestörungen diagnostizieren können und müssen. Die Diagnose geschieht ausschliesslich in klinischen Settings und Therapien (ebd.). Für die Diagnose braucht es zwingend speziell ausgebildetes Personal. In der Schule geht es in erster Linie darum, traumatisierte Kinder wahrzunehmen, sie zu begleiten und zu unterstützen (Kohler-Spiegel, 2017). Damit diese Kinder aber überhaupt erst wahrgenommen werden können, bedarf das Lehrpersonal allerdings zwingend Kenntnisse und Sensibilität in Bezug auf die Thematik «Trauma». Diese können sich die Lehrpersonen bspw. mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie aneignen (Hehmsoth, 2021). In der vorliegenden Arbeit werden deshalb immer wieder Bezüge zur Psychotraumatologie gemacht, Erkenntnisse aus diesem Fachgebiet dargelegt und es wird aufgezeigt, welche Auswirkungen traumatische Erfahrungen auf das Kind haben können. Durch ein fundierteres Fachwissen in Bezug auf Traumata können Heilpädagog:innen und Lehrpersonen auch während der Diagnostik eine wichtige Funktion einnehmen, z. B. indem sie dem klinischen Personal Beobachtungen aus dem Schullalltag weitergeben¹ (Zimmermann, 2017). Dadurch erhalten Therapeut:innen oder Psychiater:innen ein differenzierteres Bild vom Kind und dessen Lebenswelt.

Zudem kann traumatisierten Kindern nicht durch eine Psychotherapie allein geholfen werden, wenn sie im Alltag nicht durch Bezugspersonen begleitet werden, die über spezifische Kompetenzen im Umgang mit betroffenen Kindern verfügen (Hensel, 2017). Einer der Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit ist es daher auch, eine Antwort darauf zu finden, wie mit traumatisierten Kindern in der Schule konkret umgegangen werden kann und was sie brauchen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Wichtig zu erwähnen ist, dass es nicht die Aufgabe des Lehrpersonal ist, sich den traumatischen Ereignissen der Kinder zuzuwenden, geschweige denn die Kinder behandeln zu wollen (Kohler-Spiegel, 2017). Die Zuwendungen zu den traumatischen Ereignissen hat ihren Ort in der Therapie. Deshalb werden Ursachen

¹ Heilpädagog:innen und Lehrpersonen haben gegenüber Dritten eine Schweigepflicht. Bei sensiblen Informationen ist es deshalb wichtig, dass zuvor eine Schweigepflichtsentbindung von den gesetzlichen Vertreter:innen eingeholt wird.

und Ereignisse, welche zu Traumafolgestörungen führen können, in der vorliegenden Arbeit nur sehr marginal behandelt.

1.4 Fragestellung und Zielsetzung

Die Fragestellung dieser Arbeit entspringt, wie im Kapitel 1.1 ersichtlich, direkt aus dem Berufsalltag der Verfasserin dieser Arbeit. Den schulischen Akteurinnen (Lehrperson, Heilpädagogin, Sozialarbeiterin, Schulleiterin) gelang es nicht, dem traumatisierten Jungen und dessen besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, woraus schlussendlich ein Ausschluss aus der Regelschule resultierte. Die Verfasserin dieser Arbeit litt nach dieser Erfahrung unter grossen Selbstzweifeln und gab sich zu einem grossen Teil die Mitschuld am Ausschluss des Schülers. Immer wieder tauchten Fragen auf: Hätten wir anders handeln müssen? Wie kann die Regelschule traumatisierten Kindern die Teilhabe am Unterricht gewährleisten? Zudem wurde auch immer wieder nach Antworten für die besonderen Verhaltensweisen des Jungen gesucht.

Aufgrund dieser Auseinandersetzung ist die nachfolgende Fragestellung entstanden. Diese ist zweiteilig: Zum einen soll aufgezeigt werden, wie sich Traumata auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten von Kindern auswirken können. Zum anderen gilt es herauszufinden, welche (heil)pädagogischen Handlungsoptionen im Kontext Schule angewendet werden können, um die Teilhabe von traumatisierten Kindern im inklusiven Unterricht zu gewährleisten.

Konkret lauten die Fragestellungen:

- «Welche Auswirkungen können Traumata auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten eines Kindes haben?»
- «Wie kann im Kontext Schule bedürfnisorientiert mit diesen Verhaltensweisen umgegangen werden, damit die Partizipation von traumatisierten Kindern im inklusiven Unterricht gelingt?»

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf traumatisierte Kinder im Unterricht aufmerksam zu machen und den bedürfnisorientierten Umgang mit diesen zu thematisieren. Damit dieses Ziel realisiert werden kann, wird ein Folder (sechsseitiges Wickelleporello) für Pädagog:innen, welche im Schulbereich tätig sind, entwickelt. Dieser Folder hat zum Zweck, die wichtigsten Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit in die Praxis zu transferieren.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sieben Teilbereiche unterteilt:

Im ersten Teil werden wesentliche theoretische Grundlagen zum Themenbereich Trauma vermittelt: Es gilt, Begriffe zu definieren und aufzuzeigen, welche Folgestörungen Traumata verursachen können, Risiko- und Schutzfaktoren werden erläutert und neurologische Erkenntnisse dargelegt.

Im zweiten Teil werden Einblicke in die Traumapädagogik gewährleistet. Es werden bedeutsame Aspekte dieser Fachrichtung aufgezeigt und deren Nutzen für die Schulen erläutert.

Im dritten Teil folgt die Beschreibung des methodischen Vorgehens. Mittels einer wissenschaftlicher Literaturrecherche und einer qualitativen Inhaltsanalyse wird der aktuelle Forschungsstand, geleitet von den Fragestellungen, untersucht.

Der vierte Teil beinhaltet die Darstellung und Präsentation der Ergebnisse aus dem vorherigen

Kapitel, bevor dann im fünften Teil die Fragestellungen beantwortet werden.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse folgt im sechsten Teil die Erstellung eines Folders, dessen Einsatz genauer erläutert wird.

Den Abschluss dieser Arbeit bildet der siebte Teil. In diesem werden das methodische Vorgehen und die Ergebnisse kritisch reflektiert und zentrale Schlussfolgerungen gezogen, bevor ein Ausblick in die Zukunft erfolgt.

In der vorliegenden Arbeit wird meist von Lehrpersonen die Rede sein. Damit sind auch Heilpädagog:innen gemeint. Diese Anrede wurde gewählt, um den Lesefluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

2. Theoretische Grundlagen

Was bedeutet psychisches Trauma? Was können die Folgen von Traumata sein? Gibt es Faktoren, die Traumafolgestörungen begünstigen und solche, die davor schützen? Diese und weitere theoretische Grundlagen gilt es in diesem Kapitel zu klären.

2.1 Definition psychisches Trauma

Der Begriff «Trauma» wird in der heutigen Zeit rege benutzt. Allein durch die Medien wird man immer wieder mit ihm konfrontiert, wenn beispielsweise über «geflüchtete und traumatisierte Menschen» berichtet wird. Doch was bedeutet der Begriff «psychisches Trauma»? Dieses Kapitel soll aufzeigen, was in der vorliegenden Arbeit unter dem Begriff verstanden wird.

Das griechische Wort Trauma (Pl.: Traumata) bedeutet so viel wie Wunde (Weinberg, 2021). Weinberg (ebd.) versteht unter einem psychischen Trauma Folgendes:

Das seelische Gleichgewicht eines Menschen wird durch ein äusseres Ereignis erschüttert... Angst und Erregung steigen ins Unerträgliche; das Grundvertrauen, durch seine nächsten Bezugspersonen geschützt und in seinen eigenen körperlichen und seelischen Abgrenzungen zur Umwelt unantastbar und sicher zu sein, wird beschädigt. (Weinberg, 2021, S. 19)

Bausum, Besser, Kühn und Weiss (2013) beschreiben ein psychisches Trauma als eine tiefgreifende seelische Verwundung, die durch existenzbedrohende Lebenserfahrungen ausgelöst wird, wodurch die betroffenen Menschen den Glauben an sich selbst und an ihre Umwelt verlieren. Auslöser für ein psychisches Trauma sind nach Landolt (2021) immer ausserordentliche Ereignisse und Erfahrungen, welche einen Menschen psychisch und/oder körperlich in drastischer Hinsicht bedrohen und gefährden. Es kann festgehalten werden, dass ein psychisches Trauma immer durch äussere Ereignisse oder Lebenserfahrungen ausgelöst wird, welche die herkömmlichen psychischen und/oder physischen Kräfte eines Menschen übersteigen und mit einer existentiellen Angst einhergehen. Diese Ereignisse bzw. Erfahrungen erschüttern das Individuum auf massivste Art und Weise im guten Glauben an sich und die Welt.

2.2 Potenziell traumatische Ereignisse

Im vorherigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass psychische Traumata immer auf ausserordentliche Ereignisse und Erfahrungen zurückzuführen sind. In diesem Abschnitt soll nun ein kurzer Überblick über das Spektrum von potenziell traumatischen Ereignissen, die zu einem psychischen Trauma führen können, gegeben werden. Es wird bewusst der Begriff *potenziell* traumatische Ereignisse verwendet, denn nicht alle Ereignisse müssen zwingend in einem psychischen Trauma enden. In der Fachliteratur wird häufig die individuelle Reaktion eines Menschen auf traumatische Ereignisse hervorgehoben. Bei ein und demselben Ereignis können einige Menschen psychisch heftig reagieren und darunter leiden, während andere das Ereignis gut zu verkraften scheinen (Weinberg, 2021). Traumatische Ereignisse müssen deshalb in Abhängigkeit des Individuums und dessen subjektiver Wahrnehmung, Bewertung und Reaktion betrachtet werden (ebd.). Im Kapitel 2.5 wird auf diese Aspekte noch detaillierter eingegangen.

Es gibt unzählige potenziell traumatisierende Ereignisse, die einem Menschen widerfahren können: Von Naturkatastrophen über Unfälle bis hin zu Krieg und sexuellem Missbrauch. Terr (1991, zitiert nach Landolt, 2021) unterteilt traumatische Ereignisse in «Typ-I-» und «Typ-II-Traumata» (S. 21):

- Typ-I-Traumata sind unvorhersehbare und einmalige Ereignisse, wie beispielsweise Überfälle, Unfälle oder eine Vergewaltigung.
- Unter Typ-II-Traumata werden Ereignisse verstanden, welche sich wiederholen und teilweise vorhersehbar sind, wie beispielsweise sexuelle Misshandlung, häusliche Gewalt oder der Aufenthalt in Kriegsgebieten.

Zudem können bei Typ-I- und Typ-II-Traumata die Ereignisse in Hinblick auf ihre Ursache unterschieden werden: Es existieren einerseits menschenverursachte (z.B. sexueller Missbrauch) und andererseits akzidentelle (z.B. Unfall) Ereignisse sowie Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben) (Landolt, 2021). Weinberg (2021) erläutert die menschenverursachten Ereignisse noch etwas spezifischer und ist der Meinung, dass die Folgen umso schlimmer sind, je stärker die Identifikation des Opfers mit dem Täter ist: Beispielsweise ist Folter durch die eigenen Eltern schlimmer zu gewichten, als Folter durch eine fremde Person. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Typ-I-Traumata und akzidentelle Ereignisse zu weniger schweren Traumafolgestörungen führen, als Typ-II-Traumata und menschenverursachte Ereignisse (Landolt, 2021).

Falls das potenziell traumatische Ereignis schliesslich in einem psychischen Trauma endet, können daraus verschiedene Traumafolgestörungen resultieren. Im nächsten Kapitel werden diese Störungen genauer erläutert.

2.3 Traumafolgestörungen

Wie bereits aufgezeigt wurde, sind traumatische Ereignisse bzw. Erfahrungen immer der Grund für die Entstehung von psychischen Traumata, worin der bedeutende Unterschied zu anderen psychischen Störungen liegt (Landolt, 2021). Psychische Traumata können unterschiedliche Ausmasse annehmen und Störungsbilder hervorrufen, die unter dem Begriff Traumafolgestörung genauer beschrieben werden. Die Weltgesundheitsorganisation (englisch: World Health Organization) (WHO, 2022) definiert im internationalen statistischen Klassifikationssystem von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen (ICD-11) sechs Störungen, welche nach traumatischen Erlebnissen auftreten können. Diese sechs Traumafolgestörungen werden nachfolgend erläutert.

2.3.1 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Denis (2014) beschreibt die PTBS als einen andauernden Alarm- und Kampfzustand eines Menschen. Betroffene reagieren so, als ob eine äussere Gefahr besteht, obwohl diese längst vorüber ist. Als Kernsymptome einer PTBS gelten nach dem ICD-11 Wiedererleben, Vermeidung und anhaltende Wahrnehmung einer Bedrohung (WHO, 2022). Damit von einer PTBS die Rede sein kann, müssen die Symptome über mehrere Wochen andauern und die Betroffenen in ihrem Alltag einschränken (Landolt, 2021).

Wiedererleben

Betroffene erleben traumatische Ereignisse bei wachem Zustand oder im Schlaf wieder (Augsburger & Maercker, 2019). Das Wiedererleben von traumatischen Ereignissen wird von starken und überwältigenden Emotionen, wie Angst oder Entsetzen begleitet. Die Symptome können in Form von Flashbacks und Alpträumen hervortreten. Unter Flashbacks versteht man eine Art «Erinnerungsattacke», die den

betroffenen Menschen das Gefühl vermittelt, dass sie das traumatische Erlebnis nochmals durchleben müssen (Augsburger & Maercker, 2019). Sie treten meist plötzlich auf und sind von kurzer Dauer. Es kann in dieser Zeit zu einem totalen Verlust der Wahrnehmung kommen. Betroffene Personen leiden oft unter wiederkehrenden Albträumen, welche Erinnerungen an das Trauma beinhalten (ebd.). Auslöser für Wiedererlebenseindrücke können bestimmte Situationen, Begegnungen oder auch nur bestimmte Sätze, die jemand sagt, sein (Kohler-Spiegel, 2017). Man nennt diese Auslöser in der Fachsprache «Trigger» (ebd.).

Vermeidung

Personen mit einer PTBS versuchen alle Stimuli, welche sie an ihre traumatischen Ereignisse erinnern, zu vermeiden, um sich vor den schmerzlichen Erinnerungen zu schützen (Pieper, 2014). Es kommt zu Vermeidung von Gefühlen, Gedanken, Gesprächen und es schleicht sich ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit ein (Weinberg, 2021). Bei Kindern kann es auch zu einer eingeschränkten Spielfähigkeit und zu Verlusten von bereits erworbenen Fähigkeiten führen, wie der Verlust von Sprache oder Sauberkeit. Vermeidungsstrategien führen oft zu einer kurzfristigen Erleichterung, doch langfristig können die Schwierigkeiten dadurch nicht gelöst werden (ebd.).

Anhaltende Wahrnehmung einer Bedrohung

Die betroffene Person befindet sich in einer andauernden körperlichen Übererregung, auch wenn die Gefahr vorüber ist (Augsburger & Maercker, 2019). Alltägliche Situationen werden von den Betroffenen als übermächtig gefährlich empfunden (ebd.). Die ständige Wahrnehmung einer Bedrohung führt bei vielen Betroffenen zu Symptomen wie Schlafproblemen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, übersteigter Wachheit und übertriebener Schreckreaktion (Denis, 2014). Weinberg (2021) hat zudem noch spezifische Symptome, welche speziell bei Kindern auftreten, definiert: Hyperaktivität, Aufsässigkeit, Trotz und extrem schnelle Stimmungswechsel.

2.3.2 Komplexe posttraumatische Belastungsstörung (komplexe PTBS)

Von einer komplexen PTBS spricht man, wenn eine besonders schwere und meist länger andauernde Traumatisierung vorliegt (Landolt, 2021). Die ICD-11 führt aus, dass es sich bei einer komplexen PTBS meist um Ereignisse handelt, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann (z.B. Folter, langanhaltende häusliche Gewalt oder körperlicher Missbrauch in der Kindheit) (WHO, 2022). Betroffene einer komplexen PTBS weisen die gleichen Symptome einer PTBS auf (Maercker, 2019). Bei der komplexen PTBS leiden betroffene Personen zusätzlich darunter, dass sie Mühe haben, ihre Affekte zu regulieren. Oft zeigt sich dies durch heftige Gefühlsäußerungen, selbstverletzendes Verhalten oder durch dissoziative Zustände. Unter dissoziativen Zuständen versteht man eine unkontrollierte Reaktion des Körpers: Wenn Kampf oder Flucht in einer Notfallsituation nicht erfolgreich sind, kann der Körper mit Erstarrung oder Totstellreflexen reagieren (ebd.). Dadurch wird man zwar komplett handlungsunfähig, aber es hilft, das traumatische Ereignis nicht in voller Wucht miterleben zu müssen (Irle, Lange, Sachsse & Weniger, 2013). Solche dissoziative Reaktionen können nach dem eigentlich traumatischen Erlebnis weiterbestehen und dazu führen, dass sich Menschen nicht mehr an wesentliche Teile eines Traumas erinnern können, aus dem traumatisierenden Umfeld weglaufen und dabei ihre eigene Identität vergessen oder ihre gesamte Persönlichkeit, welche beim Trauma anwesend war, abspalten (ebd.). Dissoziationen treten nicht nur bei der komplexen PTBS auf, sondern auch bei einer PTBS.

Beispielsweise sind Flashbacks klassische Dissoziationszustände: Die Betroffenen fühlen sich in das traumatische Ereignis rückversetzt und das Hier und Jetzt geht völlig verloren (Augsburger & Maercker, 2019). Menschen mit einer komplexen PTBS leiden oft auch unter Minderwertigkeitskomplexen und sehen sich als unterlegen und wertlos an. Dazu kommt die Überzeugung, im Leben etwas falsch gemacht zu haben sowie Schuld- und Schamgefühle (Maercker, 2019).

2.3.3 Anpassungsstörung

Unter einer Anpassungsstörung werden unangepasste Reaktionen auf einen oder mehrere Stressoren (z.B. Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, Armut) verstanden (Landolt, 2021). Die Auslöser bzw. Stressoren, welche zu einer Anpassungsstörung führen können, sind im Gegensatz zu denen bei PTBS und komplexer PTBS weniger gravierend (Bachem, 2019). Eine Anpassungsstörung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie in der Regel nicht länger als sechs Monate dauert. Typische Symptome bei einer Anpassungsstörung sind folgende: Eine übermäßige Beschäftigung mit dem Stressor findet statt (z.B. Grübeln), Konzentrations- und/oder Schlafprobleme sowie Interessensverlust gegenüber der Arbeit und den sozialen Kontakten (ebd.).

2.3.4 Anhaltende Trauerstörung

Diese Störung kann in Folge vom Tod einer nahen Bezugsperson auftreten (Landolt, 2021). Die betroffenen Personen haben das Verlangen, sich intensiv mit der toten Person auseinanderzusetzen. Sie leiden oft unter Gefühlen wie Schuld und Wut, beschuldigen andere Menschen und haben häufig Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren (ebd.).

2.3.5 Reaktive Bindungsstörung

Die reaktive Bindungsstörung wird nur in der frühen Kindheit (erste fünf Lebensjahre) diagnostiziert (Landolt, 2021). Das Kind zeigt ein stark auffälliges Bindungsverhalten, welches durch schwere Vernachlässigung oder Misshandlung hervorgerufen wird. Das Kind sucht keinen Trost bei Bezugspersonen, bei Gefahr sucht es keine Nähe zu Bezugspersonen und es reagiert allgemein kaum auf Nähe und Zuwendung (ebd.).

2.3.6 Beziehungsstörung mit Enthemmung

Dieses Störungsbild wird in der ICD-11 als ein stark abnormales soziales Verhalten gekennzeichnet, das im Kontext von Vernachlässigung entstehen kann (WHO, 2022). Das Kind unterscheidet nicht zwischen bekannten und unbekanntem Personen. Es kennt keine Scheu im Umgang mit fremden Personen und verhält sich gegenüber ihnen übermäßig vertraut. Wie bei der reaktiven Bindungsstörung, kann die Beziehungsstörung nur bei Kindern innerhalb der ersten fünf Lebensjahre diagnostiziert werden (ebd.).

2.4 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse

Ein Verständnis davon, was bei traumatischen Ereignissen im Gehirn geschieht, ist wichtig, damit Reaktionen der Kinder erklär- und nachvollziehbar werden. Eine exakte Erklärung, wie genau sich traumatische Ereignisse auf das Gehirn und dessen Strukturen auswirken, würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen. Deshalb wird nachfolgend lediglich ein komprimierter Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft dargelegt.

Im Zusammenhang mit Traumata sind vor allem der Hippocampus, die Amygdala und der Präfrontalcortex (vgl. Abbildung 1) von grosser Bedeutung, da diese Hirnregionen für das menschliche Angstverhalten entscheidende Elemente beinhalten (Landolt, 2021).

Abbildung 1: Präfrontalcortex, Amygdala und Hippocampus (Landolt, 2021, S. 115)

Nachfolgend werden die Funktionen dieser drei Hirnregionen kurz erläutert:

Amygdala

Die Amygdala wird auch Mandelkern genannt und verknüpft Ereignisse mit Emotionen und speichert diese (Wöller, 2013). Die gespeicherten Informationen sind sehr löschungsresistent (ebd.). Sie ist in der Lage, innerhalb von Sekunden Situationen wahrzunehmen, diese emotional zu bewerten und sie kann Situationen wiedererkennen (Kohler-Spiegel, 2017). Die Amygdala ist insbesondere auch für die Analyse von Gefahren verantwortlich und übernimmt die Rolle eines Gefahrenmelders (Landolt, 2021). Jeder eintreffende Reiz auf das Gehirn wird von ihr auf Gefährlichkeit überprüft und erst, wenn der Reiz als nicht gefährlich bewertet wurde, durch den Hippocampus ins Langzeitgedächtnis überführt (Abt, 2018).

Hippocampus

Der Hippocampus kontextualisiert Informationen, welche von der Amygdala bewertet und mit Emotionen verknüpft wurden, mit vorexistierenden Informationen (Wöller, 2013). Er ist für die Verarbeitung und Speicherung von Erlebnissen zuständig und überführt diese vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis (Kohler-Spiegel, 2017).

Präfrontalcortex

Der Präfrontalcortex kann durch seine neuronalen Verknüpfungen einen hemmenden Einfluss auf die Amygdala ausüben (Landolt, 2021). Er ist in der Lage, Stressreaktionen, welche durch die Amygdala ausgelöst werden, zu kontrollieren (Wöller, 2013). Zudem übernimmt er eine wichtige Funktion bei kognitiven Prozessen, wie Handlungsplanung oder Aufmerksamkeit (Landolt, 2021).

Was passiert bei traumatischen Erlebnissen im Gehirn?

Wenn ein Mensch extremen Stresssituationen ausgesetzt ist und die Amygdala einen Reiz als gefährlich einstuft, können Informationen nicht mehr vom Hippocampus in das Langzeitgedächtnis überführt werden und Anweisungen aus dieser Region nicht mehr an die Bewegungsregionen des Körpers gelangen (Abt, 2018). Es ist deshalb unmöglich, Reaktionen zu planen oder zu überlegen, was man in einer bestimmten Situation tun soll. Die Reaktionen werden unbewusst ausgelöst und die Informationen nicht dauerhaft gespeichert. Deshalb ist es vielen Betroffenen nicht möglich, das traumatische Erlebnis in Ort oder Zeit einzuordnen (ebd.). In einer Notfallsituation wird alle Energie des Körpers für Flucht oder Kampf bereitgestellt. Wenn dies nicht möglich ist, wird der Organismus automatisch in eine Art Ohnmacht versetzt (ebd.). Damit der Hippocampus wieder funktionieren kann, muss die Amygdala zuerst wieder beruhigt werden, indem sie die Situation nicht mehr als gefährlich einstuft (Kohler-Spiegel, 2017). Bei traumatisierten Menschen zeigt die Amygdala eine übersteigerte Reaktionsbereitschaft und sie schlägt deshalb schon bei den geringsten Hinweisen auf eine Gefahr Alarm (Landolt, 2021). Traumasppezifische Reize gelangen deshalb oft nicht bis zum Hippocampus, sondern werden in der lösungsresistenten Amygdala gespeichert (ebd.). Der Präfrontalcortex, welcher eine hemmende Wirkung auf die Amygdala haben könnte, ist bei traumatisierten Menschen wesentlich kleiner als bei nicht Traumatisierten, weshalb er die Kontrollfunktion nur bedingt wahrnehmen kann. Das verminderte Volumen dieser Hirnregion kann auch für die häufig auftretenden kognitiven Probleme von traumatisierten Kindern mitverantwortlich sein (ebd.).

Abschliessend kann gesagt werden, dass viele Verhaltensweisen und Reaktionen von traumatisierten Kindern neurologisch erklärt werden können. Das Verhalten und die Reaktionen werden oft unbewusst vom Gehirn gesteuert, worauf die Kinder keine Einflussmöglichkeiten haben. Obwohl das eigentliche traumatische Erlebnis bereits vorüber ist, können aufgrund der erhöhten Alarmbereitschaft der Amygdala und der verminderten Kontrollfunktion des Präfrontalcortex, ungefährliche Situationen von traumatisierten Kindern als bedrohlich wahrgenommen werden, wodurch automatisierte Vorgänge im Gehirn ausgelöst werden. Dieses Wissen ist auch in der Schule von grosser Bedeutung, da Verhaltensweisen von traumatisierten Schüler:innen besser einzuordnen sind und ihnen dadurch mit mehr Verständnis begegnet werden kann.

2.5 Schutz- und Risikofaktoren bezüglich Traumafolgestörungen bei Kindern

In der Literatur wird übereinstimmend erwähnt, dass traumatische Ereignisse von Betroffenen unterschiedlich verarbeitet werden und nicht zwingend in einer Traumafolgestörung enden müssen (Maercker, 2019; Weiss, 2021). Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, in welcher Intensität und Art sich eine Traumafolgestörung nach einem potenziell traumatischen Ereignis zeigt. Es wird dabei zwischen Risiko- und Schutzfaktoren unterschieden. Unter Risikofaktoren werden Lebensbedingungen und Ereignisse verstanden, die zu Traumafolgestörungen führen und deren Entstehung begünstigen (Weiss, 2021). Schutzfaktoren hingegen fördern eher den Bewältigungs- und Heilungsprozess nach einem traumatischen Ereignis (ebd.). Im transaktionalen Traumabewältigungsmodell, welches nachfolgend vorgestellt wird, wird postuliert, dass einzelne Faktoren sowohl als Risiko- wie auch als Schutzfaktoren wirken können (Landolt, 2021). Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Eine liebevolle Mutter, zu der das Kind eine sichere Bindung aufbauen konnte, kann als ein schützender Faktor angesehen werden, während eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung eher als Risikofaktor gilt (ebd.).

2.5.1 Das transaktionale Traumabewältigungsmodell

Das transaktionale Traumabewältigungsmodell (vgl. Abbildung 2) lehnt sich an das transaktionale Stressbewältigungsmodell von Lazarus und Folkman (1984, zitiert nach Landolt, 2021) an, welches heute in der Kinder- und Jugendpsychologie anerkannt und breit untersucht ist. Landolt (ebd.) hat dieses Stressbewältigungsmodell auf die Kinderpsychotraumatologie adaptiert. Er begründet diese Adaption damit, dass ein Trauma ebenfalls als ein aussergewöhnliches Stressereignis betrachtet werden kann, welches die Bewältigungsfähigkeiten einer Person übersteigt. In diesem Modell wird ersichtlich, dass bei der Bewältigung von potenziell traumatischen Ereignissen immer verschiedene Faktoren von Bedeutung sind: das Trauma-Ereignis, das Kind und dessen Umwelt (ebd.). Das Modell dient als Grundgerüst, um ein differenziertes Verständnis davon zu erhalten, ob und wie sich Traumafolgestörungen im Kindesalter entwickeln.

Abbildung 2: Transaktionales Traumabewältigungsmodell (Landolt, 2021, S. 97)

Die einzelnen Komponenten dieses Modells werden nachfolgend genauer diskutiert und einige Risiko- und Schutzfaktoren, welche im Kindesalter von wesentlicher Bedeutung sind, erläutert.

2.5.1.1 Merkmale des Traumas

Unter diesem Merkmal werden alle objektiven Faktoren des traumatischen Ereignisses zusammengefasst. Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, münden Typ-II-Traumata und menschenverursachte Ereignisse oft in schwerwiegenderen Traumafolgestörungen, wie Typ-I-Traumata und akzidentelle Ereignisse. Weiss (2021) führt häufig vorkommende traumatische Ereignisse, welche im Kindesalter anzutreffenden sind, auf :

- Vernachlässigung durch Bezugspersonen
- seelische & körperliche Misshandlung
- häusliche Gewalt

- traumatische Trennungen
- Kinder psychisch kranker Eltern
- Krieg und Flucht

Nach Weinberg (2021) sind die Folgestörungen von Traumata umso gravierender, je mehr sich die Trauma-Ereignisse häufen und je chronifizierter ihre Schädigungen auf das Kind einwirken.

2.5.1.2 Merkmale des Individuums

Unter dieses Kriterium fallen biologische und psychologische Merkmale eines Kindes wie Alter, Geschlecht, Temperament, Intelligenz etc. Untenstehend wird das Merkmal «Alter» genauer erläutert.

Alter

Weinberg (2021) geht davon aus, dass frühe Traumatisierungen oft aufgrund von vier Ereignissen stattfinden: sexueller Missbrauch, Misshandlungen, emotionale Verwahrlosung und Bindungstraumata. Aufgrund solcher Erfahrungen ist ein junges und traumatisiertes Kind auch häufig bindungsgestört (ebd.). Dies ist als Risikofaktor anzusehen, denn diese Kinder werden kaum in der Lage sein, vertrauensvolle und sichere Bindungen zu Menschen aufzubauen. Dies wäre aber für die Regenerierung und den Schutz vor erneuten traumatischen Erfahrungen von essentieller Bedeutung (ebd.). Zudem gelingt es kleinen Kindern schlechter, traumatische Ereignisse abzuspalten oder gegen andere Erfahrungen abzugrenzen (Weiss, 2021). Es gibt aber auch immer wieder Vertreter, die der Meinung sind, dass das Alter eher ein schützender Faktor sein könnte, da sehr junge Kinder potenziell traumatische Ereignisse noch nicht als solche interpretieren (Landolt, 2021). So kann beispielsweise ein junges Kind, welches todkrank ist aber unter keinerlei Schmerzen leidet, die Krankheit kaum als lebensbedrohlich wahrnehmen. Landolt (ebd.) ist daher der Meinung, dass beim Alter auch immer Art und Chronizität der traumatischen Ereignisse mitbedacht werden müssen. Hensel (2017) betont, dass jüngere Kinder per se nicht gefährdeter sind an einer Traumafolgestörung zu erkranken. Sie sind aber deutlich mehr auf eine geeignete Unterstützung bei der Verarbeitung des traumatischen Erlebnisses angewiesen als ältere Kinder.

Nebst dem Alter gehen Baierl (2016c) und Landolt (2021) davon aus, dass Intelligenz und ein hohes schulisches Bildungsniveau eines Individuums als Schutzfaktoren in Bezug auf die Entwicklung von Traumafolgestörungen fungieren können.

2.5.1.3 Merkmale des Umfeldes

Zum wichtigsten sozialen Umfeld eines Kindes gehören die Eltern, Geschwister, Peers und die Schule.

Eltern

Eine sichere Bindung zu den Eltern gilt als wesentlicher Schutzfaktor für das Kind (Köckeritz, 2017). Diese zeichnet sich durch Verlässlichkeit, Einfühlvermögen und eine unterstützende Haltung seitens der Eltern aus. Gerade in belastenden Situationen ist die elterliche Unterstützung ein nicht zu unterschätzender Faktor: Bereits während eines potenziell traumatischen Erlebnisses kann der elterliche Schutz und die Kompetenzen der Eltern als beruhigend für das Kind wirken (ebd.). Eltern können auch schützen, indem sie potenziell traumatische Ereignisse erkennen und sich bemühen, ihr Kind davor zu beschützen (z.B. Missbrauch oder Mobbing) (ebd.). Kinder mit einer sicheren Bindung können auch zu anderen Personen (z.B. Therapeut:in) schneller Vertrauen fassen, wodurch ihnen nach traumatischen

Erlebnissen besser geholfen werden kann (Weinberg, 2021). Psychische Probleme der Eltern hingegen gelten als Risiko für anhaltende Traumafolgestörungen (Landolt, 2021). Baierl (2016c) bestätigt dies und meint, dass sowohl eine psychische Störung als auch Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile die Entwicklung von Traumafolgestörungen begünstigen.

Schule

Verschiedene Studien haben ergeben, dass eine tatkräftige Unterstützung von Lehrpersonen und Mitschüler:innen einen schützenden Einfluss auf die Entwicklung von Traumafolgestörungen hat (Landolt, 2021). Lehrpersonen, denen es gelingt, schwere Belastungen der Kinder wahrzunehmen und die Bereitschaft zeigen, mit den daraus resultierenden Auswirkungen lernen umzugehen, stellen einen schützenden Faktor für traumatisierte Kinder dar (Köckeritz, 2017). Köckeritz (ebd.) betont zudem, dass Lehrpersonen auch proaktiv auf potenziell traumatische Ereignisse, wie beispielsweise Mobbing, Einfluss nehmen können, indem sie solche Ereignisse wahrnehmen und intervenieren.

2.5.1.4 Bewertungsprozesse

Die subjektive Bewertung eines potenziell traumatischen Ereignisses nimmt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Traumafolgestörungen ein. Ob ein Kind nach einem potenziell traumatischen Erlebnis Traumafolgestörungen entwickelt oder nicht, hängt weniger von den objektiven Traumamerkmale ab, sondern vielmehr von der subjektiven Bewertung des Kindes (Landolt, 2021). Auch Wöller (2013) geht davon aus, dass der Einfluss eines traumatischen Ereignisses auf den Betroffenen auch immer mit einer subjektiven Bewertung und Interpretation einhergeht. So werden einige Betroffene, welche mit schlimmen Ereignissen konfrontiert werden, erstaunlich wenig geschädigt. Andere hingegen leiden massiv unter objektiv gesehen weniger fatalen Ereignissen. Dies kann unter anderem damit begründet werden, dass kultur- und kontextspezifische Interpretationen entscheidend sind, ob ein Ereignis traumatisch wirkt (ebd.). Beispielsweise kommt es bei einer Gewalthandlung darauf an, ob diese im eigenen Wertesystem als legitim definiert wird oder nicht. So kann das Miterleben einer Gewalttat bei einer nahen stehenden Person extrem belastend sein. Als weniger belastend hingegen können Gewalttaten wahrgenommen werden, die an jemanden ausgeübt werden, zu dem man keine oder eine schlechte Beziehung pflegt (ebd.). Landolt (2021) führt weiter aus, dass bei den Bewertungsprozessen auch die eigene Schuldzuweisung eine grosse Rolle spielt. Kinder, die sich für bestimmte Ereignisse selber die Schuld geben oder sich mitschuldig fühlen, leiden häufiger an einer Traumafolgestörung. Landolt (ebd.) und Wöller (2013) sind sich zudem darin einig, dass bei einem traumatischen Ereignis die Lebensbedrohlichkeit bzw. die völlige Hilflosigkeit und eigene Ohnmacht ein zusätzlicher Risikofaktor für die Ausbildung von Folgestörungen sein können.

2.5.1.5 Bewältigungsverhalten

Unter Bewältigungsverhalten werden alle kognitiven und verhaltensbezogenen Tätigkeiten verstanden, die jemand unternimmt, um mit erschütternden Erlebnissen fertig zu werden (Landolt, 2021). In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass Kinder, welche zu vermeidenden Strategien im Umgang mit traumatischen Erlebnissen neigen, eher dem Risiko ausgesetzt sind, an langanhaltenden Traumafolgestörungen zu erkranken. Köckeritz (2017) beschreibt, dass die Vermeidung von Gedanken, von Orten und von Personen, welche an die erlebte Traumatisierung erinnern, problematisch zu gewichten ist. Vielmehr begünstigen sie das ungewollte Wiedererleben sowie das Aufkommen von

Schuldgefühlen und Zukunftsängsten, wodurch eine anhaltende innerliche Unruhe entsteht (Köckeritz, 2017). Wöller (2013) bestätigt diese Ansicht. Er ist ausserdem der Meinung, dass es gerade auch im Erwachsenenalter zu schweren posttraumatischen Folgestörungen kommen kann, wenn traumatische Erlebnisse in der Kindheit verdrängt werden. Weinberg (2021) fügt hinzu, dass auch Menschen, die mit Dissoziationen reagieren, für viele Jahre normal weiterleben können. Irgendwann im Leben werden sie aber von ihren traumatischen Erlebnissen eingeholt und oft kommt es dann zu einem Zusammenbruch.

2.5.1.6 Fazit für die schulische Praxis

Das transaktionale Bewältigungsmodell zeigt auf, wie viele unterschiedliche subjektive Faktoren und Umweltfaktoren bei der Entfaltung von möglichen Traumafolgestörungen mitbeteiligt sind. Es wäre deshalb vermessen zu sagen, dass Schüler:innen, welche Schlimmes erlebt haben, auch zwingend traumatisiert sein müssen. In der Praxis sollte deshalb ein bedachter und sensibler Umgang mit dem Begriff «Trauma» gepflegt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Kinder stigmatisiert und stereotypisiert werden und Interventionen eingeleitet werden, welche für die Schüler:innen nicht zielführend sind. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen ein Kind und dessen gesamte Umwelt in Betracht ziehen und der Blick auch immer wieder auf schützende Faktoren und Ressourcen des Kindes gelegt wird, um so ein ganzheitliches Bild von der Situation des Kindes zu erhalten. Nur so kann es gelingen, auf eine angemessene Art und Weise zu reagieren.

3. Traumapädagogik

In diesem Teil der Arbeit wird in einem ersten Schritt der Nutzen und die Entstehung der Fachrichtung Traumapädagogik beschrieben. In einem weiteren Schritt werden zentrale Inhalte der Traumapädagogik dargelegt und deklariert, inwiefern diese Inhalte auch für die Schule nutzbar sind.

3.1 Wieso Traumapädagogik?

Fakt ist, dass schwer belastete und traumatisierte Kinder in unserer Gesellschaft leben und tagtäglich in einer Schule beschult werden. Oft werden stark belastete Kinder in eine Therapie verlegt, wo sie Hilfe bekommen. Ausserhalb dieses geschützten Settings, in unserer Gesellschaft, werden sie jedoch oft verleugnet und erhalten kaum Unterstützung. Doch die Störungen und Beeinträchtigungen von traumatisierten Kindern wirken nicht nur in geschlossenen Settings, sondern auch in ihrem Alltag (Weiss, 2021). Kinder müssen vor allem auch im alltäglichen Leben mit ihren traumabedingten Störungen zurechtkommen, damit sie die täglichen Anforderungen des Lebens bestmöglich meistern und im Leben bestehen können. An diesem Punkt kann die Pädagogik die Kinder wirksam unterstützen (ebd.). Zimmermann (2017) teilt diese Ansicht und meint, dass die Aufspaltung zwischen Therapie und der pädagogischen Arbeit nicht sinnvoll und fruchtbar sei. Wohnheime, Schulen, Familienhilfen etc. hätten einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes und könnten traumatische Prozesse der Kinder entweder begünstigen oder hemmen (ebd.). Die Traumapädagogik kann auch einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von allen beteiligten Personen (Lehrpersonen, Sozialarbeiter:innen etc.), welche mit traumatisierten Kindern zu tun haben, leisten (Hehmsoth, 2021). Sie sind unmittelbar mit den traumabedingten Störungsbildern und den daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert. Die Ansätze aus der Traumapädagogik können die Beteiligten vor Überlastung, eigener Traumatisierungen und zu viel Stress schützen (ebd.). Kühn (2013) fasst zusammen, dass die Erkenntnisse aus der Traumapädagogik Folgendes zu leisten vermögen: «... sie erklären das bisher Unverständliche im Verhalten eines traumatisch belasteten Kindes oder Jugendlichen ... und eröffnen den Fachkräften so neue Handlungsräume» (S. 27).

3.2 Entstehung

Zimmermann (2017) sieht den Ausgangspunkt für die Entstehung der Traumapädagogik in der Mitte der 1990er Jahre. In dieser Zeit flüchteten viele Menschen aus dem damaligen Jugoslawien nach Mitteleuropa. Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen, wurden mit vielen schwer traumatisierten Menschen konfrontiert. Es kam deshalb zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Erlebnissen von Schulkindern, welche zu einem pädagogischen Umdenken animierten (ebd.). Weiss (2021) hingegen sieht vor allem die in den 1990er Jahren aufkommende Enttabuisierung von sexueller Gewalt als Grundstein für die Entstehung der Traumapädagogik. Diese Enttabuisierung war Anlass für die Frage, wie Kinder, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren, im pädagogischen Alltag effizienter unterstützt werden können (ebd.). Es wird ersichtlich, dass die Gründe für die Entstehung der Traumapädagogik in der Literatur auseinandergehen und nicht deckungsgleich sind. Zweifelsohne jedoch war die Thematik «Trauma im pädagogischen Kontext» zu jener Zeit brandaktuell, weshalb es zu einem breiten gesellschaftlichen Diskurs kam. Aus diesem Diskurs entstanden daraufhin verschiedene Konzepte. Viele dieser Konzepte bedienen sich an Überlegungen und Erkenntnissen aus der Psychotraumatologie und versuchen diese für die Pädagogik nutzbar zu machen (Bausum et al., 2013).

Mittlerweile sind daraus unterschiedliche Ansätze entstanden, die sich heute der eigenständigen Fachdisziplin der Traumapädagogik zuordnen lassen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Konzepte und Ansätze betonen Bausum et al. (2013): «In diesem Sinne ist die Traumapädagogik keine eindimensionale Betrachtungsweise, sondern als Sammlungs-begriff entsprechender Konzeptionen und Erklärungsmodelle zu verstehen» (S.8).

2008 wurde der Fachverband für Traumapädagogik (früher BAG), mit dem Ziel, die verschiedenen Diskurse und traumapädagogischen Konzepte zusammenzuführen, gegründet (Weiss, 2021). Der Fachverband setzte sich aus Pädagog:innen und psychosozialen Fachpersonen unterschiedlicher Professionen (Wissenschaft und Praxis), zusammen. Dadurch konnte eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis gewährleistet werden. 2011 wurden dann vom Fachverband «Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe» (BAG TP, 2011, zitiert nach Weiss, 2021, S. 113) veröffentlicht.

3.3 Zentrale Inhalte

Eines muss vorab klargestellt werden: Spezifische Standards oder Konkretisierungen der Konzepte für die Schule existieren nicht (Zimmermann, 2017). Es gibt aber immer wieder Autor:innen, die traumapädagogische Konzepte und Gedanken auf die Schule zu adaptieren versuchen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Etablierung von traumasensiblen Schulen leisten. Solch spezifische Konzepte und Adaptionen werden ausführlich im Kapitel 5.3 vorgestellt und diskutiert. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die allgemeinen und zentralen Inhalte der Traumapädagogik gegeben werden.

3.3.1 Grundhaltung

Der Fachverband Traumapädagogik (2011) beschreibt fünf Grundhaltungen, die einen wesentlichen Teil der Traumapädagogik darstellen:

1. «Annahme des guten Grundes»
2. «Wertschätzung»
3. «Partizipation»
4. «Transparenz»
5. «Spas und Freude»

(Fachverband Traumapädagogik, 2011, S. 4ff)

Eine entscheidende Grundhaltung der Traumapädagogik spiegelt sich in der **Annahme des guten Grundes** wider (Hehmsoth, 2021). Bei dieser Haltung wird davon ausgegangen, dass die Verhaltensweisen von Kindern einen guten Grund und ihnen das Überleben in einer äusserst gefährlichen Situation gesichert haben (ebd.). Zimmermann (2017) beschreibt, dass diese Grundhaltung dabei helfen kann das Verhalten von traumatisierten Kindern besser einordnen zu können, denn «...es stellt eine normale menschliche Reaktion auf unnormale Ereignisse dar» (S. 21). Baierl (2016a) betont zudem, dass die Grundlage jeder Pädagogik mit der **wertschätzenden Haltung** des Gegenübers beginnt. Gerade im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen stellt die **Wertschätzung** ein nicht zu unterschätzendes Element dar. Denn viele dieser Kinder und Jugendlichen haben die Wertschätzung sich selbst gegenüber verloren oder sie mussten die Erfahrung machen, dass ihnen gegenüber nicht wertschätzend gehandelt wurde (ebd.). Zudem erlebten viele traumatisierte Kinder durch Gewalt,

Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch extreme Kontrollverluste (Fachverband Traumapädagogik, 2011). Oft haben sie deshalb die Einstellung, dass sie nichts bewirken können und konnten, weshalb sie keine Erfahrungen darin machen, sich als selbstwirksam zu erleben. Deshalb ist es essentiell, dass diese Kinder aktiv an der Gestaltung ihrer Lebenswelt **partizipieren** können (Fachverband Traumapädagogik, 2011). Ausserdem ist es wichtig, dass traumatisierte Kinder ihre Umwelt als **transparent** erfahren. Oft war für sie ihre Umwelt von Unsicherheit gekennzeichnet und es wurde willkürlich und gegen ihren Willen mit ihnen umgegangen. Es ist deshalb entscheidend, dass traumatisierte Mädchen und Jungen ihre Umwelt wieder als sicher und transparent erleben und sie ihre negativen Erfahrungen von Ohnmacht und Unvorhersehbarkeit revidieren können (ebd.). Weiss (2021) meint, dass der pädagogische Alltag dann korrektiv wirkt, «wenn sie wissen, was gespielt wird, wenn Entscheidungen für sie durchschaubar und nachvollziehbar sind» (S. 157). **Spas und Freude** ist ebenfalls ein relevantes Element der Traumapädagogik. Traumatische Erfahrungen sind oft begleitet von Wut, Scham, Angst usw. (Fachverband Traumapädagogik, 2011). Um diesen schweren Emotionen entgegenzuwirken und den Kindern wieder positive Erlebnisse bieten zu können, sind schöne, entspannte und freudige Momente wichtig (Weiss, 2021). Dies hat auch einen positiven Einfluss auf das Lernen und unterstützt die Entwicklung nachhaltig (ebd.).

3.3.2 Selbstbemächtigung

Ein weiteres bedeutsames Element in der Traumapädagogik ist die Selbstbemächtigung. Unter diesem Begriff versteht Weiss (2013) Folgendes: «Selbstbemächtigung bedeutet die Befreiung von Abhängigkeit und Ohnmacht. Menschen, die sich ihrer selbst bemächtigen, werden zu aktiv handelnden Akteuren, die sich ein Mehr an Selbstbestimmung, Autonomie und Lebensregie erstreiten» (ebd., S. 167). Traumatisierte Kinder müssen bzw. mussten oft die Erfahrung machen, einer Situation völlig ausgeliefert zu sein (ebd.). Sie sind auf Unterstützung angewiesen, um aus diesem Abhängigkeitsgefühl herauszukommen und wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben und ihren Körper zu erlangen. Die Selbstbemächtigung setzt sich aus fünf wesentlichen Merkmalen zusammen (ebd.):

- Selbstverstehen
- Selbstakzeptanz
- Körperempfindungen und Gefühle
- Selbstregulation
- Körperwahrnehmung

Traumatisierte Kinder verstehen oft nicht, was mit ihnen und ihrem Körper passiert, die Auswirkungen von Traumatisierungen machen ihnen oft Angst und sie sind verwirrt über die eigenen Verhaltensweisen (ebd.). Es hilft ihnen zu verstehen, wie sich Traumatisierungen auf den Körper und die Psyche auswirken können. Nebst dem kognitiven Selbstverstehen, ist auch entscheidend, dass traumatisierte Kinder ihre Verhaltensweisen auf emotionaler Ebene lernen zu akzeptieren. Oft schämen sich Kinder für ihre traumabedingten Verhaltensweisen, sie sind darauf angewiesen, dass Pädagog:innen sie dabei unterstützen, diese anzunehmen und zu akzeptieren (ebd.). Nebst dem Verstehen und der Akzeptanz ist auch von grosser Bedeutung, dass Kinder sich Strategien aneignen können, wie sie mit den Symptomen (z.B. dissoziative Zustände, aggressive Ausbrüche, Scham) umgehen können. Ein

selbstbestimmter Umgang mit den traumabedingten Zuständen kann ihnen mehr Sicherheit und Kontrolle geben und ihnen so zu einem eigenständigen Leben verhelfen (ebd.).

3.3.3 Sicherer Ort

Ein weiteres grundlegendes Konzept der Traumapädagogik stellt der «sichere Ort» dar. Traumatische Ereignisse können das Sicherheitsgefühl von Kindern nachhaltig beeinträchtigen, die Wahrnehmung der Welt als ein sicherer Ort geht verloren (Kühn, 2013). Deshalb ist es wichtig, dass traumatisierte Kinder ihre Lebensumwelt wieder als sicher erleben können (ebd.). Es kann zwischen äusseren und inneren sicheren Orten unterschieden werden (Baierl, 2016b; Kühn, 2013). Der äussere Ort wird dann als sicher erlebt, wenn keine Gefahren drohen bzw. abgewehrt werden können (Baierl, 2016b). Den inneren sicheren Ort erschaffen sich die Betroffene selbst. Dieser Ort hilft ihnen, sich vor den negativen Auswirkungen ihrer Traumatisierung zu schützen (z.B. Flashbacks oder dissoziative Zustände). An diesen Ort können sie immer wieder zurückkehren, weder äussere noch innere Reize können sie tangieren (ebd.).

3.4 Traumapädagogik und Schule

Die Traumapädagogik konnte sich, im Gegensatz zur Jugendhilfe oder zur Arbeit mit geflüchteten Menschen, in den Schulen bisher kaum etablieren (Zimmermann, 2017). Dies hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist die Schule einer widersprüchlichen Anforderung ausgesetzt: So hat sie den Auftrag die Bildungsstandards zu erfüllen und gleichzeitig Aufgaben in der Erziehung zu übernehmen. Der Lehrberuf definiert sich allerdings vor allem über Ersteres, d. h. die Vermittlung von Inhalten (ebd.). Diese Ambivalenz kommt auch im Kontext der inklusiven Schule zum Vorschein: So soll die Schule möglichst individuell auf einzelne Kinder eingehen, gleichzeitig ist sie einem gewissen Selektionierungsdruck ausgesetzt. Daneben waren Lehrpersonen in den letzten Jahren mit enormen Veränderungs- und Anpassungsprozessen im Kontext mit dem Thema Inklusion konfrontiert. Viele Lehrpersonen empfinden deshalb eine traumapädagogische Ausrichtung der Schule als überfordernd (ebd.).

Es stellt sich also die Frage, wieso die Traumapädagogik überhaupt im System Schule Einzug finden sollte. Erschwerend hinzu kommt, dass Schulen oft mit Sanktionen auf unerwünschtes und auffälliges Verhalten reagieren. Traumatisierte Kinder können mit diesen Methoden nicht erreicht werden und ihre Schwierigkeiten in der Schule können sich verstärken (Hehmsoth, 2021). Traumasensible Schulen und deren Lehrpersonal reagieren dagegen anders. Mit dem spezifischem Wissen und der Anwendung von Konzepten aus der Traumapädagogik können sie professioneller und adäquater mit traumatisierten Schüler:innen umgehen (ebd.). Diese Ansätze werden es nicht schaffen, die traumatischen Erlebnisse der Kinder ungeschehen zu machen; sie können jedoch bei der Kompensation eben dieser helfen (ebd.). Es darf ausserdem nicht vergessen werden, dass traumatisierte Kinder eine beachtliche Zeit in der Schule verbringen. Sie benötigen daher spezifische Umgangsformen und Orte, um mit ihren traumatischen Erfahrungen leben und lernen zu können (Ding, 2013). Die Schule kann ein solcher Ort sein.

4. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel geht es um das methodische Vorgehen, welches die wissenschaftliche Beantwortung der Fragestellung ermöglichen soll. Es wird genau beschrieben, wie nach geeigneter Literatur recherchiert wurde und die Publikationen, welche in die Auswertung der vorliegenden Arbeit miteinfließen, werden kurz vorgestellt. Anschliessend gilt es, die Publikationen mithilfe eines Kategoriensystems inhaltlich zu überprüfen und zu analysieren.

4.1 Literaturrecherche

«Wissenschaftliches Arbeiten beginnt meist mit einer Recherche....Eine solche Recherche dient dazu, den aktuellen Forschungsstand zu erkunden und die entsprechenden Theorien kennenzulernen» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 33).

Zum Thema «Trauma» existiert eine unüberschaubare Menge an Fachliteratur in den Datenbanken. Um nicht wahllos und zufällig nach Literatur zu suchen, war ein gezieltes Vorgehen bei der Recherche unabdingbar. Denn erst eine gezielte und gut durchdachte Recherche ermöglicht eine fundierte wissenschaftliche Arbeit und eine gewisse Qualitätssicherung der Literatur (ebd.).

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die Literaturrecherche für die vorliegende Arbeit erfolgte.

4.1.1 Ein- und Ausschlusskriterien

Um die Suche nach geeigneter Literatur einzugrenzen und deren Qualität zu gewährleisten, wurden vor der Literaturrecherche Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Dieses Vorgehen konnte auch bei der Entscheidungsfindung helfen, welche Publikationen schliesslich bei der Beantwortung der Fragestellungen miteinfließen sollen.

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Alle Publikationen, ausser graue Literatur und Abschlussarbeiten.	Graue Literatur und Abschlussarbeiten werden nicht berücksichtigt.
Veröffentlichungen ausschliesslich in deutscher oder englischer Sprache (bevorzugt deutsche Veröffentlichungen, um Übersetzungsfehler zu vermeiden).	Veröffentlichungen in einer anderen Sprache als Deutsch und Englisch.
Publikationen wurden zwischen 2010 und 2022 veröffentlicht.	Publikationen, die vor dem Jahr 2010 veröffentlicht wurden.
Publikationen befassen sich mit Kindern im Vor- und Grundschulalter (Alter ca. 4- bis 12-jährig).	Publikationen, welche sich mit Jugendlichen und Erwachsenen befassen (ab ca. 13 Jahren).
Publikationen, die einen Zusammenhang zum schulischen Kontext aufweisen.	Publikationen, welche sich nicht mit dem schulischen Kontext befassen.
Es werden Publikationen berücksichtigt, welche «peer-reviewed» wurden.	Publikationen, welche nicht «peer-reviewed» wurden, werden nicht berücksichtigt.
Publikationen, die sich allgemein mit potenziell traumatischen Ereignissen beschäftigen und sich nicht auf ein spezifisches potenzielles traumatisches Ereignis und dessen Auswirkungen beschränken (z.B. sexueller Missbrauch). ²	Publikationen, die sich ausschliesslich auf ein spezifisches potenzielles traumatisches Ereignis beschränken (z.B. Flucht).

² Wie im Kapitel 1.3 beschrieben, spielen Ursachen, die zu Traumafolgestörungen führen können, in der vorliegenden Arbeit eine nebensächliche Rolle. Deshalb wird Literatur, die sich ausschliesslich mit spezifischen potenziell traumatischen Ereignissen und den daraus resultierenden Auswirkungen befassen, ausgeschlossen. Damit soll gewährleistet werden, dass es zu einem möglichst breitgefächerten Diskurs über Trauma kommt und spezifische Ursachen für Traumatisierungen nicht zu stark in den Fokus rücken.

4.1.2 Fachdatenbanken

In den untenstehenden Fachdatenbanken, wurde nach geeigneter Literatur recherchiert.

Tabelle 2: Fachdatenbanken

Name	Beschreibung
APA PsycInfo	<ul style="list-style-type: none">- Abstracts für wissenschaftliche Artikel, Buchkapitel, Bücher und Dissertationen.- Literatur in den Bereichen Verhaltenswissenschaft und geistige Gesundheit.
PSYINDEX	<ul style="list-style-type: none">- Abstracts für psychologische Literatur/Interventionsprogramme- deutschsprachiger Raum
Education Source	<ul style="list-style-type: none">- Abstracts, Volltexte mit Pädagogikbezug- frühe Kindheit – höhere Schulausbildung
Swisscovery	<ul style="list-style-type: none">- nationale Plattform, welche wissenschaftliche Informationen von rund 475 Bibliotheken in der Schweiz zusammenführt.
Fachportal Pädagogik	<ul style="list-style-type: none">- Literaturnachweise zu allen Teilbereichen des Bildungswesens- Die Datenbank verfügt über Monografien, Sammelwerksbeiträge und Fachzeitschriften.
Google scholar	<ul style="list-style-type: none">- allgemeine Literaturrecherche wissenschaftlicher Dokumente (wird ausschliesslich für das Schneeballprinzip verwendet)

4.1.3 Suchstrategien

Die Literaturrecherche verfolgte zwei Suchstrategien: Erstens die Suche in Fachdatenbanken mit vordefinierten Suchbegriffen, zweitens die Anwendung des Schneeballprinzips. Beim Schneeballprinzip durchforstet man Literaturverzeichnisse von Büchern und Texten und gelangt so zu weiterer Literatur (Leutwyler & Roos, 2017). Dieses Vorgehen eignet sich, um herauszufinden, welche Literatur als Schlüsselbeiträge im jeweiligen Fachgebiet gelten. Literaturquellen werden dann als hoch relevant eingestuft, wenn in unterschiedlichen Publikationen immer wieder auf diese Bezug genommen wird (ebd.). Das Schneeballprinzip kam ausschliesslich bei deutscher Literatur zur Anwendung.

Die Definition von Suchbegriffen bildete die Ausgangslage, um in den Fachdatenbanken nach geeigneter Literatur zu suchen. Damit möglichst viel relevante Literatur zur Beantwortung der Fragestellungen gefunden werden konnte, wurden einige Begriffe mit einem Stern (*) trunkiert. Damit konnte sichergestellt werden, dass ein Wortstamm mit all seinen Endungen in den Datenbanken erscheint (z.B. Kind aber auch Kinder). Zudem wurden die booleschen Operatoren «UND»/«AND» (Suche eingrenzen) und «ODER»/«OR» (Suche mit Synonymen erweitern) eingesetzt. In den Einschlusskriterien (siehe Kapitel 4.1.1) wird ersichtlich, dass deutsche Publikationen bevorzugt wurden. Deshalb erfolgte die Suche in den Datenbanken PSYINDEX, Fachportal Pädagogik und swisscovery ausschliesslich mit den deutschen Suchbegriffen. Die Datenbanken Education Source und APA PsycInfo verfügen mehrheitlich über englischsprachige Publikationen, weshalb in diesen die englischen Suchbegriffe zum Einsatz kamen. Da die Trefferquote mit den übersetzten deutschsprachigen Begriffen auf Englisch immens hoch war, wurden für diese Datenbanken zwei separate Suchbegriffe entwickelt: Der eine Suchbegriff richtete sich dabei eher auf die Auswirkungen von Traumata auf das Verhalten von Kindern, der andere Suchbegriff auf Handlungsoptionen im Umgang mit diesen Verhaltensweisen in der Schule. In den Einschlusskriterien wird ersichtlich, dass der Fokus auf deutschen Publikationen liegen soll, weshalb bewusst nicht mehr Suchbegriffe auf Englisch definiert wurden. Nachfolgend sind die entwickelten Suchbegriffe ersichtlich:

Tabelle 3: Suchbegriffe für Datenbanken auf Deutsch und Englisch

Suchbegriffe Deutsch
Traumapädagogik UND Schule
Trauma* UND lern* ODER arbeit* ODER sozial* UND verhalten* UND Schule UND kind*
Traumatisiert* UND Schüler* UND Schule*
Traumatisiert* UND Schule UND Intervention* ODER Umgang* ODER Unterstützung*
„posttraumatische Belastungsstörung“ ODER Traumafolgestörung* UND Schule
Suchbegriffe Englisch
Trauma* AND learn* OR social* OR work* AND impact* AND behaviour AND school AND child NOT brain injury
trauma AND intervention* OR handle* OR support* AND child* OR student* OR pupil* AND classroom NOT brain injury

Anhand dieser Suchbegriffe erfolgte die Suche nach Publikationen in den Fachdatenbanken. Da nicht jede Datenbank über dieselben Filter verfügt, wurden teilweise noch einige zusätzliche Begriffe hinzugefügt, wie beispielsweise «Kind*». Dadurch konnte gewährleistet werden, dass sich die Publikationen möglichst zur Beantwortung der Fragestellungen eignen. Während der Recherche wurde ein Literaturrecherche-Protokoll geführt, welches im Anhang 11.1 ersichtlich ist.

4.1.4 Literatúrauswahl

Die Suche anhand der in Tabelle 3 aufgeführten Suchbegriffe und einigen zusätzlichen Begriffen ergab in den Datenbanken APA PsycInfo, PSYCINDEX, Education Source, swisscovery und Fachportal Pädagogik insgesamt 1103 Treffer (inkl. Duplikaten). Zudem konnten anhand des Schneeballprinzips 15 weitere potenziell interessante und wichtige Publikationen gefunden werden.

Im Anschluss erfolgte die Auswertung des Datenmaterials wie folgt:

In einem ersten Schritt wurden die Titel und Abstracts der Publikationen überflogen und überprüft, ob sie den im Unterkapitel 4.1.1 definierten Ein- und Ausschlusskriterien genügen. Wenn sie diesen genügt haben, erfolgte die Lektüre der Volltexte.

Wenn ganze Bücher über die herkömmlichen Beschaffungswege (Bibliothek, elektronische Version) nicht verfügbar waren und gekauft hätten werden müssen, beschränkte sich die Sichtung der Literatur auf das Lesen des Inhaltsverzeichnisses sowie einer Leseprobe. Schliesslich konnten mit diesem Vorgehen insgesamt 14 Publikationen ermittelt werden, welche für die Beantwortung der Fragestellung von hoher Relevanz sind. Die einzelnen Schritte sind in einem Prisma-Flow-Diagramm visualisiert und im Anhang 11.2 ersichtlich.

4.2 Kurzbeschriebe der Literatur

In diesem Abschnitt werden die 14 Publikationen, welche durch die gezielte Literaturrecherche ermittelt werden konnten und definitiv in die Auswertung dieser Arbeit miteinfließen, nach folgenden Merkmalen vorgestellt: Verfasser:innen, Titel, Verlag bzw. Zeitschrift, in welcher der Artikel publiziert wurde, kurze Beschreibung der Inhalte, welche einen Bezug zu den Forschungsfragen aufweisen.

Die Ergebnisse in Bezug zu den Forschungsfragen werden an dieser Stelle nicht erläutert, diese sind im Kapitel 5 ersichtlich.

Tabelle 4: Abt S. (2018)

Titel:	Systemische Traumapädagogik in der Schule
Zeitschrift	Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung 36(1)
Kurzbeschreibung:	In diesem Artikel hebt Abt die Wichtigkeit des sicheren Ortes in den Bildungseinrichtungen für traumatisierte Kinder hervor. Sie geht davon aus, dass Kinder erst dann Lernen und Beziehungen aufbauen können, wenn sie sich sicher fühlen. Abt beschreibt, welche Auswirkungen Traumata auf das menschliche Gehirn haben können und gibt diverse konkrete Handlungsoptionen, die sich auf den schulischen Alltag übertragen lassen.

Tabelle 5: Andraea de Hair I., Gahleitner S.B., Weinberg D. und Weiss W. (2017)

Titel:	Traumapädagogische Intervention
Verlag:	Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Kurzbeschreibung:	In diesem Beitrag werden Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen auf das Verhalten von Kindern durchleuchtet und gezielte Handlungsmöglichkeiten beschrieben, wie mit diesen im pädagogischen Alltag professionell umgegangen werden kann. Die Autorinnen orientieren sich dabei am Stufenmodell «Psychosoziale Intervention», welches folgende drei Schritte beinhaltet: Umfassende Sicherheit herstellen, Trauma- und Problembewältigung unterstützen, Integration in den Lebensalltag.
Dieser Beitrag erschien in einem Sammelbuch: Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik.	

Tabelle 6: Baierl M., Götz-Kühne C., Hensel T., Lang B. und Strauss J. (2017)

Titel:	Traumasppezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verlag:	Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Kurzbeschreibung:	In diesem Beitrag appellieren die Autor:innen, dass traumatisierte Kinder auf Pädagog:innen angewiesen sind, die sich auf die psychische Realität und die oft ungewohnten Verhaltensweisen der Kinder einlassen. Sie zeigen auf, wie es Pädagog:innen durch spezifische Haltungsdimensionen und psychotraumatologisches Wissen und Fertigkeiten gelingen kann, adäquat mit traumatisierten Kindern umzugehen und sie in ihrem Selbstfindungs- und Selbstheilungsprozessen zu unterstützen.
Dieser Beitrag erschien in einem Sammelband: Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik.	

Tabelle 7: Ding U. (2013)

Titel:	Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule
Verlag:	Weinheim und Basel: Beltz Juventa
Kurzbeschreibung:	Anhand Fallbeispiels von «Peter» beschreibt Ding anschaulich, wieso traumatisierte Kinder oft Mühe haben, sich auf schulische Inhalte einzulassen. Weiter stellt die Autorin Möglichkeiten dar, was Lehrpersonen und das System Schule tun können, um traumatisierten Kindern einen sicheren Lernort zu bieten, in dem Lernprozesse wieder ermöglicht werden können.
Dieser Beitrag erschien in einem Sammelband: Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis.	

Tabelle 8: Fecser M. E. (2015)

Titel:	Classroom Strategies for Traumatized, Oppositional Students
Zeitschrift	Reclaiming children and youth 24(1)
Kurzbeschreibung:	In diesem Artikel beschreibt Fecser wie sich Traumareaktionen auf das Lernen und die Aufmerksamkeit von Kindern auswirken können. Es werden praktische Strategien erläutert, wie Kinder optimal im Unterricht aufgefangen und integriert werden können. Dabei werden Themen wie Verhaltensregulation der Kinder und die Gestaltung einer sicheren Lernumgebung als zentral erachtet, damit Lernen wieder möglich wird.

Tabelle 9: Guenette F., Kitchenham A. und O'Neill L. (2010)

Titel:	'Am I safe here and do you like me?' Understanding complex trauma and attachment disruption in the classroom
Zeitschrift	British journal of Special Education 37(4)
Kurzbeschreibung:	Der Artikel von Guenette, Kitchenham und O'Neill fasst wichtige Erkenntnisse aus der Bindungs-, neurobiologischen und Traumaforschung zusammen, welche in der Schule genutzt werden können und zu einem besseren Verständnis von traumatisierten Schüler:innen dienen. Die Autor:innen vertreten die Meinung, dass eine Lehrperson über mögliche Folgestörungen von Kindheitstraumata aufgeklärt werden muss. Dadurch können sie traumatisierten Kindern bedürfnisorientierter begegnen und wirksame Interventionen können eingeleitet werden.

Tabelle 10: Hoffart E. und Möhrlein G. (2017)

Titel:	Traumapädagogische Konzepte in der Schule
Verlag:	Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Kurzbeschreibung:	Möhrlein und Hoffart erklären in diesem kurzen Beitrag, wie sich Traumafolgestörungen auf das Lernen sowie auf das schulische Selbstkonzept der Kinder auswirken können. Sie zeigen auf, was diese Kinder im Unterricht brauchen, um optimal lernen und positive Beziehungen aufbauen können.
Dieser Beitrag erschien in einem Sammelband: Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik.	

Tabelle 11: Jaycox L. H., Raviv T. und Santiago C. (2018)

Titel:	<i>Impact of Trauma Exposure on Children</i>
Verlag:	Washington, DC: American Psychological Association
Kurzbeschreibung:	Dieses Buchkapitel gewährt einen Überblick über die negativen Folgen von Traumata in der Kindheit und deren Auswirkungen auf das Verhalten, das Lernen und die schulischen Leistungen. Die Autoren zeigen auf, wie Traumata im Kindesalter nachhaltig die gesunde Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen und wie sich diese negativ auf die schulische Laufbahn der Kinder auswirken können.
Kapitel aus Buch: <i>Creating Healing Communities: School-Based Interventions for Students Exposed to Trauma.</i>	

Tabelle 12: Lang K. (2015)

Titel:	Trauma und Schule. Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen
Verlag:	Saarbrücken: AV Akademikerverlag
Kurzbeschreibung:	Lang ist selber als Lehrperson tätig und verweist in ihrem Buch auf herausfordernde Situationen, welche sie selber mit traumatisierten Schüler:innen im Unterricht erlebt hat. Diese Erfahrungen veranlassten sie ein Buch zu schreiben, das eng mit der Praxis verbunden ist und einen Nutzen in den Schulen findet. Die Publikation wurde als Literaturarbeit verfasst und orientiert sich stark an den Bereichen der Traumapädagogik und der Psychotraumatologie. Lang postuliert, dass Lehrpersonen verstehen lernen müssen, was eine Traumatisierung ist, was die Folgen davon sind und wie betroffene Schüler:innen im Unterricht unterstützt werden können. Diese Aspekte werden in ihrem Buch ausführlich beschrieben und weisen einen engen Bezug zum Regelschulsystem auf.

Tabelle 13: Little St. und Maunder R. E. (2021)

Titel:	Why we should train teachers on the impact of childhood trauma on classroom behaviour
Zeitschrift	<i>Educational & Child Psychology</i> , 38(1)
Kurzbeschreibung:	In diesem Artikel zeigen Little und Maunder den Zusammenhang zwischen Traumata in der Kindheit und störendem Verhalten im Klassenzimmer auf. Sie stellen Bindungstheorien stark in den Fokus ihres Artikels und zeigen, welche Auswirkungen negative Bindungserfahrungen in der Schule haben können. Sie appellieren, solche Theorien vermehrt in den Schulen zu implementieren, weil dadurch Verhaltensmuster von traumatisierten Kindern begreifbarer werden und Lehrpersonen wirksamer reagieren können.

Tabelle 14: Lohmann M. (2020)

Titel:	Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht. Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Lehrer
Verlag:	Hamburg: AOL-Verlag
Kurzbeschreibung:	Lohmann ist eine Sonderpädagogin und ist seit vielen Jahren im Schuldienst tätig. In ihrem Buch nimmt sie Bezug zu aktuellen Erkenntnissen aus der Hirn- und Traumaforschung, denn sie vertritt die Meinung, dass gewisse Grundlagenkenntnisse von Lehrpersonen unumgänglich sind, um Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern zu verstehen und sie im Schullalltag zu unterstützen. Lohmann erklärt auf anschauliche Weise, wie sich traumatische Erfahrungen auf das Verhalten von Kindern auswirken können. Diese Erklärungen werden durch praktische Beispiele unterlegt, was dem vertieften Verständnis der Leser:innen dient. Den Abschluss des Buches bilden verschiedene förderliche Strategien für den Schullalltag, damit die Integration von traumatisierten Kindern im Unterricht gelingt.

Tabelle 15: Rawson St. (2021)

Titel:	Neurobiology and Learning. How Trauma Changes the Developing Brain
Verlag:	New York: Routledge
Kurzbeschreibung:	Rawson beschreibt in diesem Kapitel, wie sich toxischer Stress, der bei traumatischen und bei chronisch belastenden Situationen entsteht, sich negativ auf die Entwicklung eines Gehirnes auswirken kann. Es wird aufgezeigt, welche Folgen dies für das schulische Lernen und das Verhalten der Kinder haben kann.
Kapitel aus Buch: Applying Trauma-Sensitive Practices in School Counseling. Interventions for Achieving Change.	

Tabelle 16: Weiss W. (2021)

Titel:	Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen
Verlag:	Weinheim: Beltz
Kurzbeschreibung:	Anhand von Fallbeispielen setzt sich Weiss mit den traumatischen Erlebniswelten von Kindern auseinander. Sie vertritt die Meinung, dass diese Kinder auf Personen angewiesen sind, die ihr Verhalten als Folge von traumatischen Ereignissen einordnen können. Das Buch bietet verschiedene praktische Beispiele von pädagogischen Möglichkeiten für den Arbeitsalltag mit traumatisierten Kindern.

Tabelle 17: Zimmermann D. (2017)

Titel:	Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer
Verlag:	Weinheim: Beltz
Kurzbeschreibung:	In diesem Praxisleitfaden gewährt Zimmermann Einblicke in die Wünsche und Nöte, welche sich hinter spezifischen Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern verbergen. Zimmermann vertritt die Sichtweise, dass diese Verhaltensweise intersubjektiv Sinn machen und aus einem guten Grund geschehen, was zu einem besseren Verständnis für die Arbeit mit traumatisierten Kindern dienen soll. Anhand von Fallbeispielen wird beschrieben, wie eine Beziehung zu solchen Kindern aufgebaut und eine traumasensible Umgebung und Didaktik in der Schule implementiert werden kann.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden die im vorherigen Kapitel vorgestellten Publikationen inhaltlich analysiert. Für die vorliegende Arbeit wurde dafür die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte u. a. anhand einer theoretisch formulierten Fragestellung analysiert und die Ergebnisse vom jeweiligen Theoriehintergrund interpretiert (Mayring, 2015). Es geht nicht darum alle Informationen aus Texten zu erfassen, sondern die Informationen herauszuarbeiten, welche für die Beantwortung der Fragestellung zielführend sind (Leutwyler & Roos, 2017). Die qualitative Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, vielmehr wird sie in Anpassung auf das vorhandene Datenmaterial und der spezifischen Fragestellung immer wieder neu gestaltet und definiert (Mayring, 2015). Sie erfolgt nach bestimmten Regeln, damit auch andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können. Diese Regeln sind nicht vorgegeben, sondern werden an das jeweilige Datenmaterial und die Fragestellung angepasst (ebd.). Nachfolgend wird erläutert, wie konkret die qualitative Inhaltsanalyse an den 14 Publikationen durchgeführt wurde.

4.3.1 Erstellung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Inhaltsanalyse dar (Mayring, 2015). Es bildet das Suchraster, mit dem die Texte durchgesehen werden sollen (Leutwyler & Roos, 2017). Mithilfe des Kategoriensystems können Ergebnisse aus unterschiedlichen Publikationen miteinander verglichen werden. Welche Textinhalte selektiert werden, hängt von der Fragestellung ab (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit wurden Kategorien entwickelt, welche für die Beantwortung der Fragestellungen zielführend waren. Die Bildung der Kategorien erfolgte sowohl deduktiv wie auch induktiv. Das bedeutet, es wurden aufgrund von Vorüberlegungen und dem Vorwissen, welches sich die Verfasserin dieser Arbeit im Kapitel «Theoretische Grundlagen» aneignen konnte, bereits Kategorien festgelegt (deduktiv), während der Analyse wurden aber auch in Bezug zum spezifischen Datenmaterial Kategorien weiterentwickelt oder neu gebildet (Leutwyler & Roos, 2017). Ein Kategoriensystem kann aus Haupt- und beliebig vielen Unterkategorien bestehen. Es besteht aus dem Namen der jeweiligen Kategorie, aus einer Codierregel, welche definiert, wann eine Textstelle einer Kategorie zugeordnet wird und aus einem Ankerbeispiel, das als Beispiel für eine Kategorie dient und diese veranschaulicht (ebd.).

Nachfolgend sind die definierten Haupt- und Unterkategorien für das Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit ersichtlich. Das gesamte Kategoriensystem mit den Codierregeln sowie den Ankerbeispielen befindet sich im Anhang (11.3).

Tabelle 18: Haupt- und Unterkategorien des Kategoriensystems

Hauptkategorien	Unterkategorien
Auswirkungen von Traumata auf das Lern- & Arbeitsverhalten	Aufmerksamkeit & Konzentration
	Lernen & Informationsverarbeitung
	Umgang mit Anforderungen
Auswirkungen von Traumata auf das Sozialverhalten	Externalisierendes Verhalten ³
	Internalisierendes Verhalten ⁴
	Beziehungs- und Bindungsfähigkeit
Handlungsoptionen für den Unterricht	Sicherer Lernort
	Partizipation und Transparenz
	Umgang mit herausforderndem Verhalten
	Selbstbemächtigung
	Grundhaltung gegenüber traumatisierten Kindern
	Soziales Miteinander unterstützen
	Didaktische Methoden
	Kooperation

4.3.2 Codierung

Nach der Erarbeitung des Kategoriensystems wurden relevante Textpassagen sowie Sätze aus den Publikationen den verschiedenen Kategorien bzw. Unterkategorien zugeordnet. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache «codieren» genannt (Leutwyler & Roos, 2017). Die relevanten Passagen und Sätze wurden anhand der Farben des Kategoriensystems markiert und die passenden Unterkategorien innerhalb des Textes dazugeschrieben. Leutwyler und Roos (ebd.) empfehlen nach einer ersten Codierphase nochmals das Kategoriensystem zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Deshalb fand nach sechs durchcodierten Texten eine Überprüfung des Kategoriensystems statt, wobei einige Unterkategorien abgeändert bzw. neue gebildet wurden. Diese sechs Texte sind dann nochmals anhand des überarbeiteten Kategoriensystems codiert worden. Für die weiteren acht Publikationen bewährten sich die Kategorien.

³ Unter externalisierendem Verhalten werden Verhaltensweisen verstanden, die sich gegen die Aussenwelt richten. Dazu gehören u.a. Aggressivität, Wutanfälle oder Hyperaktivität (Myschker & Stein, 2018).

⁴ Internalisierende Verhaltensweisen richten sich – im Gegensatz zu den externalisierenden – in erster Linie gegen die eigene Person und spielen sich im Innern eines Individuums ab. Internalisierende Symptome können sich u.a. in Form von Ängstlichkeit, psychosomatischen Störungen oder Empfindlichkeit äussern (Myschker & Stein, 2018).

5. Präsentation der Ergebnisse

Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse. Die 14 Publikationen, welche im Kapitel 4.2 vorgestellt wurden, werden komprimiert und entsprechend der Relevanz für die Beantwortung der Fragestellungen verdichtet. Die Ergebnisse werden analog zu den Haupt- und Unterkategorien des Kategoriensystems zusammenfassend dargestellt und präsentiert. Am Ende dieses Kapitels folgt ein kurzes Fazit, welches die wesentlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Ansichten und Annahmen der Autorenschaft dargelegt.

5.1 Auswirkungen von Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten

In diesem Unterkapitel wird erläutert, wie sich Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten eines Kindes auswirken können. Es wird aufgezeigt, inwiefern sich traumatische Ereignisse auf die Fähigkeit aufmerksam zu sein und sich zu konzentrieren sowie auf die Lernfähigkeit und die Kompetenz Informationen zu verarbeiten auswirken können. Zudem wird beschrieben, wie traumatisierte Kinder auf Anforderungen, die an sie gestellt werden, reagieren und damit umgehen. Des Weiteren werden Erklärungen für die Auswirkungen erörtert und mögliche Wirkungseffekte begründet.

5.1.1 Aufmerksamkeit und Konzentration

Von mehreren Autoren wird beschrieben, dass sich traumatische Erfahrungen von Kindern negativ auf deren Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, welche in der Schule von hoher Relevanz sind, auswirken können. Jaycox, Raviv und Santiago (2018) beschreiben, dass traumatisierte Kinder ständig Angst vor einer Wiederholung des schrecklichen Erlebnisses haben und sie damit beschäftigt sind, sich an das Vergangene zurückzuerinnern. Diese Gedanken machen sie nervös und es fällt ihnen dadurch schwerer aufmerksam und konzentriert dem Unterricht zu folgen und selbständig zu arbeiten (ebd.). Lohmann (2020) verweist ebenfalls darauf, dass traumatisierte Kinder oft unter Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefiziten leiden. Diese Schwierigkeiten werden von Lohmann (2020) ähnlich begründet: Traumatisierte Kinder haben oft grosse Ängste, achten ständig auf Reize bzw. mögliche Gefahren in ihrer Umwelt und verbringen während der Schule viel Zeit damit, sich an ihre traumatischen Erlebnisse zurückzuerinnern, weshalb es ihnen schwerer fällt, sich auf das Unterrichtsgeschehen und die Aufgaben zu fokussieren (ebd.). Gerade nach einer empfundenen Kränkung oder Bedrohung ist die Konzentration der Kinder meist sehr schlecht (Little & Maunder, 2021). Fecser (2015) sieht ebenfalls einen engen Zusammenhang zwischen den Ängsten von traumatisierten Kindern und deren niedrigerer Aufmerksamkeit- und Konzentrationsfähigkeit: Die Kinder sind so damit beschäftigt ihre Umgebung nach möglichen Gefahren zu prüfen, dass sie sich kaum mehr auf ihre Lernaufgaben konzentrieren können. Die Autorin führt dazu ein anschauliches Beispiel an, das Aussenstehenden helfen soll, die Gefühle und Ängste der Kinder besser nachzuvollziehen:

This is the state we might experience walking through a Halloween haunted house. We know that something scary is about to happen, but we do not know what or when. Every sound or movement grabs our attention, and we are on guard in expectation of the next fearful event.

(Fecser, 2015, S. 21)

Andere Autoren begründen die niedrigere Kompetenz zur Aufmerksamkeitslenkung und Konzentration auch mit den veränderten Gehirnstrukturen, die durch traumatische Ereignisse ausgelöst werden können. Der Präfrontalcortex spielt bei der Konzentrationsfähigkeit der Kinder eine grosse Rolle (Carrion &

Wong, 2012, zitiert nach Little & Maunder, 2021). Dieser Bereich im Hirn ist zuständig für die Aufmerksamkeitssteuerung und die Fähigkeit aufdringliche Gedanken kontrollieren zu können. Extremer Stress in der Kindheit kann Ursache dafür sein, dass der Präfrontalcortex weniger gut funktioniert (ebd.) Auch Rawson (2021) beschreibt, dass der Präfrontalcortex eine wichtige Rolle bei der Aufmerksamkeitssteuerung einnimmt: Er ist dafür zuständig, dass Menschen zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden können, was uns überhaupt erst ermöglicht, uns zu konzentrieren und aufmerksam zu sein. Diese Funktionen können durch traumatische Erfahrungen eingeschränkt werden, woraus resultiert, dass die Kinder ständig damit beschäftigt sind, mögliche Bedrohungen im Klassenzimmer zu lokalisieren, die Stimmung der Lehrperson zu analysieren etc (ebd.). Dem stimmt Ding (2013) zu und meint, dass die Unfähigkeit dieser Kinder zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden, sie daran hindert sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wodurch abstrakte Informationen nur schlecht verstanden und verarbeitet werden können.

5.1.2 Lernen und Informationsverarbeitung

Landon couldn't remember the consequences for talking in class. Instead, he thought constantly about the police's visit to his house – the night his brother assaulted their mom. When the teacher asked about math homework, Landon thought about his sister in juvenile hall. She used to help him with homework. Landon's mind was full. There was no place for critical thinking and logical reasoning in survival mode. (Rawson, 2021, S. 73f)

Dieses Beispiel von Landon veranschaulicht gut, wie sich traumatische Ereignisse im Leben von Kindern auf die Lernfähigkeit auswirken können: Die Gedanken dieser Kinder kreisen um belastende Situationen, die sie erlebt haben, und sie befinden sich in einem ständigen Überlebenskampf, woraus resultiert, dass ihnen für das schulische Lernen kaum mehr Kapazität zur Verfügung steht. Ding (2013) beschreibt ebenfalls, dass traumatisierte Kinder im Unterricht oft so damit beschäftigt sind, sich mit den schrecklichen Ereignissen auseinanderzusetzen und diese ständig wiederherstellen, dass dadurch kaum mehr Energie für kognitive Lernprozesse vorhanden ist. Diese Kinder sind dauernd darauf bedacht, sich vor erneuten Verletzungen zu schützen und befinden sich deshalb in einer ständigen Alarmbereitschaft, wodurch sie kaum mehr die Kraft aufbringen können zu lernen (Lohmann, 2020). Wenn sich Kinder bedroht fühlen übernimmt die Amygdala die Kontrolle und verhindert, dass Inhalte über den Hippocampus langfristig im Gehirn gespeichert werden können, wodurch wirkliches Lernen nicht stattfinden kann (Fecser, 2015). Der Hippocampus ist u. a. auch dafür zuständig, dass Erinnerungen abgerufen werden können, weshalb er massgeblich an Lernprozessen mitbeteiligt ist (Rawson, 2021). Da traumatisierte Kinder die schulische Umgebung oft als bedrohlich wahrnehmen und dann die Amygdala die Kontrolle übernimmt, sind diese Kinder nicht mehr in der Lage, den Hippocampus für die Codierung und den Abruf von Erinnerungen zu nutzen. Dies kann zu Vergesslichkeit und zu Schwierigkeiten beim Behalten von neuem Lernstoff führen (ebd.). Zudem weist der Präfrontalcortex – der u. a. für das Setzen von Zielen, vorausschauendes Denken und Entwickeln von Plänen zuständig ist – bei traumatisierten Kindern wesentliche Defizite auf (ebd.). Diese Fähigkeiten sind aber genau beim Lernen massgeblich, denn wer nicht die Fähigkeit besitzt sich schulische Ziele zu setzen und die Motivation hat, diese zu erreichen, vorausschauend denken kann und in der Lage ist Pläne zu schmieden und diese dann umzusetzen, wird es erheblich schwerer in der Schule haben (ebd.). Wie aus den oben genannten Ausführungen ersichtlich wird, sind traumatisierte Kinder oft mit Themen ausserhalb der schulischen Inhalte

beschäftigt, ihre traumabedingten neurologischen Schwierigkeiten verunmöglichen es ihnen teilweise zu lernen.

5.1.3 Umgang mit Anforderungen

Viele traumatisierte Kinder verfügen über ein sehr negatives Selbstwertgefühl, da sie sich oft selbst die Schuld für die traumatischen Ereignisse geben (Lang, 2015). Das niedrige Selbstwertgefühl macht es diesen Kindern schwerer, mit den schulischen Anforderungen produktiv umzugehen. Sie werden bei jedem kleinsten Fehler entmutigt und deprimiert (ebd.). Um diesen Gefühlen zu entgehen und einem möglichen Versagen zu entkommen, wenden sie oft Vermeidungsstrategien an (Ding, 2013). Diese Vermeidungsstrategien machen sich beispielweise bemerkbar, indem sich die Schüler:innen gegen neue Themeninhalte, Handlungen oder Aktivitäten in der Schule wehren. Sie entwickeln Ängste etwas beim Lernen zu riskieren (ebd.). Auch Jaycox et al. (2018) beschreiben, dass traumatisierte Schüler:innen im Unterricht oft durch Vermeidungsverhalten auffallen und sich teilweise massiv gegen Aktivitäten sträuben. Diese Schüler:innen verbinden schulische Aufgaben oft schon im Vorhinein mit Scheitern und Unwohlsein, weshalb sie versuchen diesen auszuweichen (Hoffart & Möhrlein, 2017). Weiss (2021) nennt dieses Vermeidungsverhalten «gelernte Hilflosigkeit» (S. 41) und meint damit, dass es für diese Kinder weniger gefährlich ist eine Aufgabe zu vermeiden als sich daran zu versuchen und dann möglicherweise zu scheitern. Hinzu kommt, dass traumatisierte Kinder sich oft schwer damit tun, Motivation für schulische Inhalte aufzubringen. Sie sind so damit beschäftigt im Hier und Jetzt zu überleben, dass sie sich kaum für langfristige abstrakte Bildungsziele motivieren lassen (Hoffart & Möhrlein, 2017). Der Überlebenskampf dieser Kinder ist allgegenwärtig, sodass die Schulleistungen und deren Bewertung in den Hintergrund rücken (Lohmann, 2020). Auch Jaycox et al. (2018) beschreiben, dass traumatisierte Schüler:innen im Unterricht oft durch geringe Motivation und mangelndes Interesse an schulischen Inhalten auffallen. Daraus kann abgeleitet werden, dass die geringe Motivation und das kaum vorhandene schulische Interesse den Umgang mit Anforderungen in der Schule negativ beeinflussen kann. Denn Kinder, welche über keine Motivation verfügen bzw. den Sinn nicht sehen, sich mit schulischen Aufgaben auseinanderzusetzen, werden in der Schule wohl kaum in der Lage sein einen adäquaten Umgang mit Anforderungen zu erlernen.

5.2 Auswirkungen von Traumata auf das Sozialverhalten

In diesem Unterkapitel wird erläutert, wie sich Traumata auf das Sozialverhalten eines Kindes auswirken können. Es wird aufgezeigt, wie sich traumatische Ereignisse auf externalisierende Verhaltensweisen, d.h. Reaktionen, welche von aussen sicht- und beobachtbar sind und sich gegen die Aussenwelt richten, auswirken können. Zudem werden Auswirkungen, die sich in internalisierenden Verhaltensweisen zeigen und von aussen nicht direkt beobachtbar sind bzw. sich mehrheitlich im Innern abspielen, erläutert. Im Anschluss daran wird beschrieben, welche Folgen Traumata auf die Bindungs- und Beziehungsfähigkeit eines Kindes haben können.

5.2.1 Externalisierendes Verhalten

Traumatisierte Kinder leiden oft unter unkontrollierbaren Aggressions- und Gewaltausbrüchen (Andreae de Hair, Gahleitner, Weinberg & Weiss, 2017). Auch Jaycox et al. (2018) beschreiben, dass Aggressionen nach einem Trauma vermehrt festgestellt werden können. Lohmann (2020) spezifiziert diese unkontrollierten und aggressiven Ausbrüche mit folgenden Symptomen: Schreien, Treten, Beissen,

Schlagen, Gegenstände zerstören, Selbstverletzung oder Weglaufen. Solche Verhaltensweisen treten meist ganz plötzlich auf und die Gründe dafür sind für Aussenstehende oft nicht nachvollziehbar (Andreae de Hair et al., 2017). Kinder sind nach solchen Phasen der Übererregung selbst nicht in der Lage zu erklären, wieso sie so gehandelt haben, können sich an ihre Taten nur unzureichend erinnern und haben Mühe, das Geschehene in einen zusammenhängenden Ablauf zu bringen (Abt, 2018). Andreae de Hair et al. (2017) stimmen dem zu: Wenn versucht wird, im Nachhinein mit den Kindern über die Ereignisse zu sprechen, könnten sich diese weder an die Ursachen noch an die Taten erinnern. Fecser (2015) beschreibt, dass ein Kind, welches sich in einem Zustand der Übererregung befindet, nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu handeln, sondern die Handlungen reflexartig ausgelöst werden.

Diese unkontrollierbaren Ausbrüche und Erinnerungslücken können neurologisch erklärt werden: Wenn ein Reiz von der Amygdala als bedrohlich wahrgenommen wird, sendet diese «Alarm» an die anderen Gehirnregionen und ein automatischer Vorgang wird freigesetzt (Fecser, 2015). Die Amygdala löst die Kampfreaktion aus (Guenette, Kitchenham & O'Neill, 2010). In solchen Situationen fühlen sich die Kinder genauso, wie sie sich bei ihren traumatischen Erlebnissen gefühlt haben, als würden diese im Hier und Jetzt passieren, obwohl eigentlich alles schon lange vorbei ist (Abt, 2018). Auch Lohmann (2020) beschreibt, dass das Erleben bei solchen Ausbrüchen genau gleich sein kann, wie das beim traumatischen Ereignis. In solchen Situationen verhalten sich Kinder oft so, wie sich andere ihnen früher gegenüber verhalten haben (ebd.). Die Kinder reagieren mit einer Täteridentifikation: Sie verhalten sich aggressiv, weil Erwachsene sich ihnen gegenüber ebenfalls so verhalten haben (Zimmermann, 2017). Auch Little & Maunder (2021) zeigen auf, dass traumatisierte Kinder oft negative Erwartungen an Erwachsene haben und diese Erwartungen kämpferische Reaktionen hervorrufen können. Andreae de Hair et al. (2017) stellen zur Erklärung der aggressiven Verhaltensweise von traumatisierten Kindern nicht die neurologischen Aspekte in den Vordergrund, sondern gehen vermehrt von der verzerrten Wahrnehmung dieser Kinder aus. Bei traumatischen Erfahrungen erleben Kinder die Erwachsenen als Täter und sich selber als Opfer (ebd.). Um sich aus der Opferrolle befreien zu können, reagieren die Kinder oft mit aggressiven Verhaltensweisen. Lohmann (2020) bringt die externalisierenden Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern ebenfalls in einen ähnlichen Zusammenhang: Ein Kind, das zutiefst verletzt wurde, wird sich auf keinen Fall wieder freiwillig in die Rolle des Abhängigen begeben. Daher neigen solche Kinder dazu, die Kontrolle behalten zu wollen. Ohne Kontrolle fühlen sie sich verletzbar und sie wissen nicht, wie sie sich vor Unvorhersehbarem schützen können (ebd.). Wenn nun ein solches Kind auf ein liebevolles Gegenüber trifft und von diesem frustriert wird (z.B. durch eine einfache Aufforderung), können daraus heftige Kampfreaktionen mit Aggressionsausbrüchen resultieren (Andreae de Hair et al., 2017). Abt (2018) beschreibt ebenfalls, dass teilweise ein falsches Wort oder etwas, das auf den ersten Blick für Pädagog:innen ganz alltäglich erscheint, genügt, und das Kind explodiert, rastet aus und kann auch Personen in seinem Umfeld angreifen. Reize werden von traumatisierten Kindern oft missdeutet, weil sie gelernt haben, auf Bedrohliches besonders zu achten und sie schlichtweg nicht anders können, als (heftig) zu reagieren (Ding, 2013).

5.2.2 Internalisierendes Verhalten

Traumatisierte Kinder, die eher zu internalisierendem Verhalten neigen, geben sich grosse Mühe, nicht aufzufallen und ja nichts falsch zu machen (Weiss, 2021). Sie tragen Ängste in sich und sind ständig darauf bedacht, mögliche Gefahren zu lokalisieren und sich davor zu schützen. Dadurch distanzieren

sie sich von anderen Menschen und ziehen sich zurück (Weiss, 2021). Jaycox et al. (2018) beschreiben ähnliche internalisierende Verhaltensweisen, wie Angst, Furcht und Sorgen. Sie betonen zudem, dass traumatisierte Kinder oft auch vermehrt über körperliche Symptome, wie Bauch- oder Kopfschmerzen klagen und häufig müde zum Unterricht erscheinen, da viele dieser Kinder unter Schlafproblemen leiden (ebd.). Kinder, die eher internalisierende Verhaltensweisen zeigen, leiden oftmals unter Dissoziationen. Das bedeutet, dass Mädchen und Jungen, die seelische oder körperliche Übergriffe erleben mussten, dissoziieren, um sich selber vor ihren negativen Emotionen und Körperwahrnehmungen zu schützen – eine Art emotionale Überlebensstrategie (Weiss, 2021). Durch die Abspaltung ihrer Emotionen fühlen sie oft nur sehr wenig oder gar nichts. Lang (2015) fasst dies in einem prägnanten Satz zusammen: «Die Schüler schotten sich zu ihrem Schutz ab ...» (S. 13). Lohmann (2020) beschreibt, dass sich Kinder während Phasen der Erstarrung sehr zurückziehen und wie abgestumpft wirken. Einige Autor:innen verweisen darauf, dass traumatisierte Kinder mit starken Schuldgefühlen auf traumatisierende Ereignisse reagieren können. Sie geben sich für die Gräueltaten, die ihnen angetan wurden, selbst die Schuld und rechtfertigen die Taten ihrer Täter:innen mit der Einstellung, dass sie diese verdient hätten (Weiss, 2021). Insbesondere tun dies Kinder, wenn die Eltern sie in massivster Form verletzt haben. Kinder möchten ihre Eltern nicht verlieren und suchen deshalb nach Erklärungen, die diese von jeglicher Schuld entlastet (ebd.). Diese Mädchen und Jungen passen sich aufgrund ihrer Schuldgefühle und dem Gefühl «schlecht» zu sein, oft in extremster Weise an ihre Umwelt an, sie sind bestrebt nicht aufzufallen und brav zu sein. Wenn sie für diese Verhaltensweisen gelobt werden, fühlen sie sich als Lügner:innen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass ihr Gegenüber nicht erkennt, wie schlecht sie in Wirklichkeit sind; ein Teufelskreis beginnt (ebd.). Auch Zimmermann (2017) beschreibt, dass Kinder auf traumatische Erlebnisse mit Schuldgefühlen reagieren können. Diese Kinder haben oft ein sehr geringes Selbstvertrauen, sind ängstlich und scheitern an den kleinsten Herausforderungen.

Wichtig zu betonen ist, dass ein traumatisiertes Kind oft nicht einseitig internalisierende oder externalisierende Verhaltensweisen zeigt. Das Verhalten kann von extremer Auflehnung (externalisierendes Verhalten) und äusserster Verzweiflung bzw. Hilflosigkeit (internalisierendes Verhalten) hin- und herwechseln, sobald das Kind in Erregung und negativen Stress gerät (Andrae de Hair et al., 2017). Auch bei Kindern, die sehr bemüht sind, sich an ihr soziales Umfeld anzupassen, kann der Druck irgendwann so gross werden, dass ihre Emotionen aus ihnen herausplatzen und sie dann zu externalisierenden Verhaltensweisen neigen (Weiss, 2021). Ebenso verhält es sich mit Dissoziationen: Das Kind kann in einem Moment weggetreten, abwesend wirken, während im nächsten Moment blitzschnell eine Gegenreaktion folgen kann, welche von aggressiven, kämpferischen Verhaltenszügen gekennzeichnet ist (Andrae de Hair et al., 2017).

5.2.3 Bindung- und Beziehungsfähigkeit

In verschiedenen Publikationen, die sich mit dem Bindungs- und Beziehungsverhalten von traumatisierten Kindern beschäftigen, fällt auf, dass immer wieder von «Bindungsbeeinträchtigung» oder sogar von «Bindungsstörungen» die Rede ist. So beschreibt Zimmermann (2017), dass ein Trauma in erster Linie als Beziehungsstörung verstanden werden muss. Auch Weiss (2021) gibt zu bedenken, dass traumatisierte Kinder eine erhebliche Beeinträchtigung in ihrem Bindungsverhalten haben.

Dies kann u. a. daran liegen, dass bei vielen traumatisierten Kindern die Wahrscheinlichkeit hoch ist,

dass sie noch nie eine sichere Bindung zu einer Person aufbauen konnten (Lang, 2015). In vielen Fällen werden diese Kinder von den nahestehendsten Menschen zutiefst verletzt (z.B. Eltern), weshalb sie Nähe als Gefahr wahrnehmen (ebd.). Auch Ding (2013) beschreibt, dass viele traumatisierte Kinder Mühe haben, Nähe zuzulassen und es ihnen aufgrund ihrer schmerzlichen Erfahrungen schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen. Es entsteht eine tiefe innere Überzeugung, dass sie in der Welt alleine zurechtkommen müssen, gleichzeitig ist aber auch immer eine gewisse Sehnsucht nach menschlicher Nähe und Zugehörigkeit vorhanden (Andreae de Hair et al., 2017). Dieses Spannungsfeld kann bei vielen Kinder zu extremem Misstrauen gegenüber Menschen führen (ebd.). Auch Lang (2015) beschreibt, dass viele traumatisierte Kinder anderen Menschen mit Misstrauen und mit Verunsicherung begegnen. Allzu oft mussten sie die Erfahrung machen, dass vertraute Menschen sie bedroht und verletzt haben, weshalb es ihnen schwerfällt, sich auf neue Bindungen einzulassen (ebd.). Guenette et al. (2010) geben zudem zu bedenken, dass es traumatisierten Kindern aufgrund ihrer häufig negativen Bindungserfahrungen schwerfällt, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass sie jemandem etwas bedeuten könnten. Auch fällt es ihnen schwer, etwas für jemand anderen zu empfinden, da sie oft verletzende Erfahrungen mit Bezugspersonen machen mussten und ihr Vertrauen immer wieder missbraucht wurde (ebd.). Aus Angst, erneut abgelehnt zu werden und um sich möglichst gut davor zu schützen, neigen diese Kinder dazu, zu provozieren, zu nerven und behandeln Menschen, die neu in ihr Leben kommen, oft so, als ob sie bereits vernachlässigen würden (Lohmann, 2020). Sie handeln oft nach dem Motto: «Bevor man mich ablehnen kann, lehne ich andere ab!» (Lohmann, 2020, S. 45). Diese Mädchen und Jungen befürchten, dass jede neue Begegnung eine Bedrohung für ihre Sicherheit ist (Rawson, 2021). Zimmermann (2017) ist aber auch der Meinung, dass einige traumatisierte Kinder neue Begegnungen nicht nur als Bedrohung wahrnehmen, sondern sich von einer neuen Person auch in einer gewissen Art und Weise eine «Rettung» erhoffen. So kann es beispielsweise sein, dass sich die Kinder bei einer neuen Lehrperson sehr angepasst verhalten und weniger störendes Verhalten zeigen. Sobald sie aber merken, dass die Lehrperson sie nicht retten kann, werden ihre traumabedingten Verhaltensweisen in einer auffallenden Heftigkeit auftreten (ebd.).

Traumatisierte Kinder sind aufgrund ihrer Erfahrungen mit widersprüchlichen Verhaltensweisen (z.B. unberechenbares Verhalten der Eltern) auch sehr darin verunsichert, wie sie soziale Signale von anderen Menschen deuten können (Lohmann, 2020). Guenette et al. (2010) fügen dem an, dass diese Kinder auch häufig über eine geringe und unreife Selbsterkenntnisfähigkeit verfügen. Das begrenzte Verständnis von sich selbst und für andere beeinträchtigt die Beziehungsgestaltung erheblich und schließt Betroffene oft von sozialen Lernerfahrungen aus (ebd.). Zimmermann (2017) bestätigt dies und meint, dass die Schwierigkeiten in der Interaktion zu anderen Menschen sich oft negativ auf die Integration in Gruppen auswirken kann. Die bescheidene Kompetenz, andere Perspektiven einzunehmen und die begrenzte Empathiefähigkeit, kann u. a. mit der Beeinträchtigung des Präfrontalcortex begründet werden (Cole et al., 2005, zitiert nach Rawson, 2021). Dieser Bereich des Gehirns ist auch für die Entwicklung von Empathie und die Perspektivenübernahme verantwortlich. Demnach fällt es diesen Kindern schwerer, auf pro-soziale Weise zu interagieren, Konflikte zu lösen, in Gruppen zu arbeiten sowie die eigenen Bedürfnisse zu äussern und die Bedürfnisse anderer zu akzeptieren (ebd.).

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass traumatisierte Mädchen und Jungen ihre negativen Beziehungs- und Bindungserfahrungen auf neue Personen in ihrem Leben übertragen. Bei diesem

Mechanismus überträgt ein Kind unbewusst verdrängte und negative Gefühle auf neue soziale Beziehungen (Lohmann, 2020). Traumatisierte Kinder reagieren deshalb bei Menschen oft so, als ob der Täter bzw. die Täterin selbst vor ihnen steht (Weiss, 2021). So kann es beispielsweise sein, dass die Lehrperson ein Kind zurechtweist und dieses dann die Arme vor dem Gesicht verschränkt und eine abwehrende Haltung einnimmt, da es Angst hat, dass die Lehrperson zuschlagen könnte, genauso wie es beispielsweise die Eltern getan haben. Solche Übertragungen finden sowohl in der Beziehung zu Erwachsenen wie auch zu anderen Kindern statt (ebd.). Lehrpersonen sind häufig solchen Übertragungsmechanismen ausgesetzt, da sie sich in einer ähnlich hierarchischen Beziehung zum Kind wie die Eltern befinden (Zimmermann, 2017). Wenn nun ein Kind die Lehrperson mit seinem Täter bzw. seiner Täterin in Verbindung setzt («Du bist genau gleich wie meine Mutter!»), wird es wohl auch ein ähnliches Verhalten von ihr erwarten und mit ihr so umgehen, wie es sinnvoll und nötig im Umgang mit dem Täter bzw. der Täterin war (z.B. aggressiv, unterwürfig, ängstlich, angepasst) (ebd.). Diese Verhaltensweisen lösen dann oft heftige Gefühle beim Gegenüber aus und können zu einer übermässigen emotionalen Mitbeteiligung am Kind führen, was Gegenübertragung genannt wird (ebd.). Dies bedeutet, dass sich das Gegenüber plötzlich so fühlt wie das Kind während des traumatischen Ereignisses: ohnmächtig, hilf- und wertlos (Lohmann, 2020).

5.3 Handlungsoptionen im schulischen Kontext

In diesem Unterkapitel werden Handlungsoptionen dargelegt, wie mit den Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern umgegangen werden kann. Es wird aufgezeigt, was diese Mädchen und Jungen brauchen, um sich in der Schule wohl und sicher zu fühlen und sich auf das Lernen einlassen zu können. Zudem werden konkrete Optionen dargelegt, wie Lehrpersonen bedürfnisorientiert auf traumatisierte Schüler:innen reagieren können und was es im Umgang mit ihnen zu beachten gilt.

5.3.1 Sicherer Lernort

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, nehmen traumatisierte Kinder ihre Umwelt oft als unsicher und bedrohlich wahr. Häufig mussten sie die Erfahrung machen, dass die Welt für sie keinen schützenden Ort darstellt, an dem sie sich geborgen und wohl fühlen können. Deshalb ist es wichtig, dass den Kindern in der Schule ein sicherer Lernort geboten wird. Denn erst wenn sich die Schüler:innen sicher fühlen, kann überhaupt erst am Unterricht teilgenommen werden und Lernen effektiv stattfinden (Lang, 2015). Die Kinder brauchen Sicherheit, damit sie entdecken und erforschen können und sie Kapazität haben, um sich auf ihren schulischen Alltag zu konzentrieren (ebd.). Fecser (2015) betont ebenfalls, dass Kinder erst dann lernen, sich konzentrieren und tragfähige Beziehungen aufbauen können, wenn sie sich im Klassenzimmer sicher fühlen. Traumatisierte Kinder kommen mit so vielen inneren Problemen in die Schule und können deshalb von einer Lernumgebung erst dann profitieren, wenn ihr Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit gestillt werden kann (Guenette et al., 2010). Während des Literaturstudiums haben sich zwei wesentliche Faktoren herauskristallisiert, wie die Schule zu einem sicheren Lernort für traumatisierte Kinder werden kann. Nachfolgend werden diese genauer erläutert. Diese sind auf keinen Fall als abschliessend anzusehen. Auch weitere Handlungsoptionen, welche nach diesem Unterkapitel folgen, unterstützen die Forderung, die Schule zu einem sicheren Lernort für traumatisierte Schüler:innen zu machen, der das Sicherheitsgefühl dieser Kinder stärkt.

Sichere Beziehungen

Eine gute und stabile Beziehung zu einem schulischen Akteur bzw. einer schulischen Akteurin (z.B. Heilpädagog:in, Lehrperson, Sozialarbeiter:in) ist entscheidend, damit sich traumatisierte Kinder in der Schule sicher fühlen (Abt, 2018). Oft hatten diese Kinder keine stabilen Bezugspersonen in ihrem Leben, weshalb es umso wichtiger ist, dass die Kinder eine verlässliche und gute Beziehung zu einem Pädagogen bzw. einer Pädagogin aufbauen können (ebd.). Guenette et al. (2010) sind ebenfalls der Meinung, dass traumatisierte Schüler:innen auf vertrauensvolle Beziehungen in der Schule angewiesen sind. Auch wenn sie in alten Beziehungen oft negative Erfahrungen machen mussten, können neue, transparente und verlässliche Beziehungen helfen, die negativen Beziehungserfahrungen zu korrigieren (Weiss, 2021). Um eine gute Beziehung zu traumatisierten Schüler:innen aufbauen zu können, ist es wichtig, dass zum einen die essentiellen Bedürfnisse dieser Kinder gestillt werden, zum anderen aber auch klare Grenzen bei der Bedürfniserfüllung aufgezeigt werden (Zimmermann, 2017). So lernen die Kinder, dass in der Schule Regeln und Normen gelten, an die sie sich halten müssen, ihre Anwesenheit aber niemals grundsätzlich in Frage gestellt wird (ebd.). Es geht demnach nicht darum jeden Wunsch der Kinder zu erfüllen und jedes Verhalten zu tolerieren, sondern für die Kinder da zu sein und zu zeigen, dass sie wahrgenommen werden – ganz im Sinne von: «Ich halte Dich aus» und «Ich stehe zu dir» (Ding, 2013, S. 64).

Zudem ist der Beziehungsaufbau bzw. die Qualität einer sicheren Beziehung auch wesentlich von der Grundhaltung der Pädagog:innen abhängig. Genauere Ausführungen zu einer traumasensiblen Haltung werden im Kapitel 5.3.5 aufgeführt.

Gestaltung des Klassenzimmers

Ein gut durchdachtes und den Bedürfnissen von traumatisierten Kindern angepasstes Klassenzimmer kann ebenfalls dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl dieser Kinder zu stärken (Zimmermann, 2017). Zur konkreten Gestaltung von traumasensiblen Klassenzimmern gibt es noch sehr wenige detaillierte Konzepte (ebd.). Trotzdem haben sich einige Autor:innen mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Erkenntnisse daraus werden nachfolgend kurz aufgelistet:

Ruhecke: Wichtig für traumatisierte Schülerinnen ist das Einrichten einer Ruhecke im Klassenzimmer (Ding, 2013; Lang, 2015; Zimmermann, 2017). So eine Ruhecke kann zum beispielweise ein durch Regale geschützter Bereich sein (Zimmerman, 2017). Die ständige Übererregung dieser Kinder und die permanente Alarmbereitschaft hinsichtlich möglicher Gefahren, raubt viel Energie. Dieser Ort kann ihnen dabei helfen, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen (ebd.).

Reduzierung von Reizen: Von Vorteil ist, wenn bei der Lernumgebung möglichst darauf geachtet wird, dass Reize auf ein Minimum reduziert werden. Zu viele Materialien, Bilder, Plakate usw. können traumatisierte Kinder vom Lernen ablenken (Lang, 2015). Hinzu kommt, dass diese Kinder auch oft Mühe haben, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu entscheiden, wodurch alle Reize wahrgenommen werden und schlecht gefiltert werden können (ebd.). Ding (2013) beschreibt ebenfalls, dass eine reizarme Umgebung traumatisierten Kindern dabei helfen kann, ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Lohmann (2020) erläutert zudem, dass viele dieser Kinder auch extrem heftig auf Geräusche, helles Licht, starke Gerüche etc. reagieren, die sie aus dem Gleichgewicht bringen können. Solche äusseren Reize können zu heftigen Reaktionen der Kinder führen, weshalb es wichtig ist, darauf zu

achten, dass diese im Klassenzimmer möglichst reduziert werden (z.B. Gehörschutz bereitstellen, bei viel Sonne die Rollläden runterlassen) (Lohmann, 2020).

Raumstruktur: Eine klare Strukturierung des Raumes hilft Kindern zu entspannen (Ding, 2013). Im Klassenraum sollten verschiedene Bereiche klar eingegrenzt werden, z.B.: Ruheecken, Spielecken, Bewegungsbereich. Bei der Strukturierung sollte auch immer der Sitzplatz des Kindes bewusst mitgedacht werden. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass das Blickfeld zwischen dem Sitzplatz des Kindes und der Lehrperson frei ist. Denn so kann die Lehrperson jederzeit Kontakt zum Kind aufnehmen (ebd.). Fecser (2015) beschreibt zudem, dass sich traumatisierte Schüler:innen oft sicherer fühlen, wenn sie einen Sitzplatz haben, an dem sie alle sehen können und niemand hinter ihnen sitzt.

5.3.2 Partizipation und Transparenz

Ein weiteres entscheidendes Element, damit die Schule zu einem sicheren Ort für traumatisierte Schüler:innen werden kann, besteht darin, die Kinder so oft wie möglich am Unterricht partizipieren zu lassen und möglichst transparente Abläufe im Schulalltag herzustellen. Weiss (2021) meint dazu: «Transparenz und Partizipation sind unverzichtbare Korrektive der Erfahrungswelt traumatisierter Menschen: Transparenz, weil sie die Überschaubarkeit, die Sicherheit der Mädchen und Jungen erhöht; Partizipation korrigiert die Erfahrungen von Ohnmacht und Willkür» (S. 156).

Um das Sicherheitsgefühl der Kinder nicht zu gefährden, erweist es sich als sinnvoll, dass sie bei gewissen Entscheidungen mitbestimmen dürfen (Lohmann, 2020). So sollte beispielsweise ein Kind selber entscheiden können, ob es bei einer Aufführung in der Aula teilnehmen will oder in dieser Zeit lieber im vertrauten Klassenzimmer zeichnen möchte. Durch solche Wahlmöglichkeiten kann ermöglicht werden, den traumatisierten Schüler:innen das Gefühl von Kontrolle zu geben (ebd.). Auch Fecser (2015) beschreibt, dass im Umgang mit traumatisierten Kindern darauf geachtet werden sollte, dass man ihnen, wann immer möglich, Wahlmöglichkeiten bietet. Dadurch kann die Motivation, Kontrolle durch externalisierendes Verhalten zu erlangen, verringert werden (ebd.). Es geht demnach darum, dass die Meinungen der Kinder respektiert, sie bei Entscheidungen miteinbezogen und ihnen gewisse Verantwortungen übertragen werden (Weiss, 2021). Dadurch erleben sie das Leben als kontrollier- und steuerbarer und können sich als selbstwirksam erleben (ebd.). Auch Baierl, Götz-Kühne, Hensel, Lang und Strauss (2017) betonen, dass traumatisierten Kindern immer wieder die Gelegenheit geboten werden soll, Verantwortung und Mitentscheidungen im Schulalltag zu übernehmen. Denn dadurch können sich die Kinder nach einem traumatischen Erlebnis, das bei einigen Gefühle des völligen Ausgeliefertseins auslöst, wieder als Handelnde erleben, die ihr Schicksal selber in der Hand haben (ebd.).

Nebst der aktiven Übernahme von Verantwortung und dem Einbezug bei Entscheidungen kann es traumatisierten Kindern auch helfen, wenn der Unterrichtsalltag möglichst vorhersehbar und transparent gestaltet wird. Denn Unvorhersehbarkeit ist für diese Kinder oft mit Stress verbunden und es wirkt deshalb auf sie beruhigend, wenn sie sich gut orientieren können und wissen, was sie erwartet bzw. was von ihnen verlangt wird (Lohmann, 2020). Auch Ding (2013) ist der Meinung, dass Orientierung und eine gute Rhythmisierung den Schüler:innen dabei hilft, sich entspannter auf den Unterricht einzulassen, weil er berechenbarer wird.

Nachfolgend werden einige Methode aufgelistet, die dabei helfen können, einen möglichst transparenten Unterricht zu gestalten:

- *Rituale in den Unterricht miteinbauen*: Die Tage in der Schule werden dadurch für traumatisierte Kinder berechen- und überschaubarer (Lang, 2015).
- *Visualisierter Tagesplan*: Schafft ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und Kontrolle (Fecser, 2015). Die Fächer können auf Kärtchen gedruckt und bspw. mit Klett auf der Hinterseite versehen werden (Lohmann, 2020). So kann jeden Tag ein individueller Tagesplan für das Kind erstellt werden. Wichtig ist es, Veränderungen oder Besonderheiten im üblichen Tagesablauf frühzeitig anzukündigen und mit dem Kind zu besprechen (Zimmermann, 2017).
- *Visualisierung der Arbeitszeit mit Hilfe eines Time-Timers oder einer Sanduhr*: Hilft den Schüler:innen, einen Überblick über die bevorstehende Arbeitsphase zu geben (Zimmermann, 2017).

5.3.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten

In der Schule werden Lehrpersonen immer wieder mit herausfordernden Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern konfrontiert (siehe Kapitel 5.2.1 & 5.2.2). Dieses Unterkapitel soll aufzeigen, welche Optionen ihnen zur Verfügung stehen, um möglichst konstruktiv mit diesem Verhalten der Kinder umzugehen. Nachfolgend liegt der Hauptfokus auf dem Umgang mit aggressivem Verhalten sowie mit dissoziativen Zuständen.

Umgang mit aggressivem Verhalten

Wie bereits beschrieben, sind traumatisierte Kinder während eines aggressiven Ausbruches kaum in der Lage ihre Emotionen und ihren Körper zu kontrollieren. Deshalb sind Gespräche während oder direkt nach einem Ausbruch wenig sinnvoll (Abt, 2018). Während einer starken Erregung sollte der Fokus vor allem darauf liegen, den Schaden möglichst gering zu halten (Andrae de Hair et al., 2017). In solchen Momenten geht es vielmehr um «Schutz, Deeskalation und um einen Aufschub, ein Vertagen zur Bearbeitung dessen, was vorgefallen ist» (Abt, 2018, S. 34). Auch Lohmann (2020) beschreibt, dass während eines Ausbruches vor allem das Augenmerk auf dem Schutz und der Sicherheit des betroffenen Kindes, der im Raum beteiligten Personen und den materiellen Gegenständen liegen soll. Eine Möglichkeit wie dies realisiert werden kann, besteht darin, das Kind an einen anderen Platz zu bringen, an dem es keinen Schaden anrichten kann (beispielsweise Pausenplatz). Dies kann dem Schüler bzw. die Schülerin helfen, langsam wieder Selbstkontrolle zu erlangen (ebd.). Andrae de Hair et al. (2017) beschreiben ebenfalls, dass eine kurzfristige räumliche Trennung für die Kinder wie auch die Pädagog:innen hilfreich sein kann, damit beide wieder zur Ruhe kommen. Erst wenn sich die Situation beruhigt hat, sollte ein reflexives Gespräch mit dem Kind gesucht werden. Es kann darüber gesprochen werden, wieso das Kind so wütend wurde. Dies hilft auch dabei, eventuelle Trigger zu erkennen (ebd.). Einige Autor:innen führen zudem an, dass Strafen und Sanktionen für solche Verhaltensweisen nichts bringen bzw. die Situation sogar verschärfen könnten. Ein Kind, welches in einer Situation nicht anders handeln kann, wird auch durch Sanktionen nicht in der Lage sein, sein Verhalten zu ändern (Baierl et al., 2017). Es geht vielmehr darum, mit dem Kind über eine Wiedergutmachung zu sprechen (ebd.). Auch Fecser (2015) ist der Meinung, dass Sanktionen für Fehlverhalten nicht zielführend sind und die Wiedergutmachung im Vordergrund stehen muss. So kann beispielsweise mit dem Kind, welches durch sein Handeln bzw. Verhalten die Gefühle von einem anderen Kind verletzt hat, vereinbart werden, etwas Nettes für diese:n Mitschüler:in zu machen. Strafen hingegen können zu erneuten Kampf- und Fluchtreaktionen führen und das Kind wird in der Annahme bestärkt, dass die Welt gefährlich ist (ebd.).

Umgang mit Dissoziationen

Wenn bemerkt wird, dass ein Kind in der Schule dissoziiert, hilft es, wenn der Pädagoge bzw. die Pädagogin den Schüler bzw. die Schülerin vorsichtig und mit leiser Stimme anspricht (Lohmann, 2020). Es ist wichtig, zu sagen, dass sich das Kind in Sicherheit befindet und ihm nichts passieren kann. Zudem können Sinnesreize helfen, das Kind ins Hier und Jetzt zu holen (ebd.). Es können beispielsweise Geräusche und Gerüche eingesetzt werden (Zimmermann, 2017). Auch Lang (2015) ist der Ansicht, dass es Kindern hilft, wenn zum Beispiel ein Duft unter die Nase gehalten wird oder mit einem Triangel ein Ton gemacht wird. Der Versuch, das Kind zu reorientieren kann ebenfalls hilfreich sein, indem man es bspw. nach Uhrzeit, Alter, Wohnort etc. fragt (Zimmermann, 2017).

5.3.4 Selbstbemächtigung

Ängste, aggressive Ausbrüche, dissoziative Zustände und Erinnerungslücken lösen bei traumatisierten Kindern oft einen grossen Leidensdruck und Unsicherheiten aus (Zimmermann, 2017). Sie fühlen sich isoliert und ungenügend und haben nach den traumatischen Erfahrungen häufig Mühe, wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben zu erlangen (Lang, 2015). Sie brauchen Unterstützung darin, wie sie mit ihren traumabedingten Verhaltensweisen umgehen und aus dem Ohnmachtsgefühl herauskommen können, um so wieder zu Handelnden ihres eigenen Lebens werden zu können, d.h. sie müssen lernen, sich ihrer selbst wieder zu bemächtigen (ebd.).

Damit sich traumatisierte Kinder ihrer selbst bemächtigen können, ist es zentral, dass sie lernen, sich und ihre Verhaltensweisen zu verstehen (Andreae de Hair et al., 2017). Dies ist eine bedeutsame Voraussetzung, damit die Kinder lernen, ihr Verhalten besser zu regulieren. Um sich und ihre Reaktionen besser zu verstehen, kann es helfen, wenn ihnen auf kindgerechte Art psychotraumatologisches Wissen vermittelt wird (ebd.). Mit den Kindern kann darüber gesprochen werden, was bei traumatischen Erlebnissen im Gehirn passiert, welche Auswirkungen Traumata auf die Bindungsfähigkeit haben können und sie können über Übertragungseffekte aufgeklärt werden (ebd.). Bei solchen Gesprächen sollte immer das Ziel verfolgt werden, den Kindern bewusst zu machen, dass ihre Reaktionen im Hinblick auf das schreckliche Ereignis ganz normal sind (Lang, 2015). Es kann traumatisierte Mädchen und Jungen extrem entlasten, wenn sie hören, dass sie nicht verrückt sind, sondern sie ganz normal auf extreme Situationen reagieren (Andreae de Hair et al., 2017). Auch Fecser (2015) ist der Meinung, dass es für Kinder tröstlich sein kann, wenn sie verstehen, was beispielsweise in Phasen der Überregung mit ihrem Körper passiert. Es kann anhand von Bildern aufgezeigt werden, dass ihre Amygdala Reize schnell als Bedrohungen wahrnimmt, um das Überleben zu sichern und es in solchen Momenten Möglichkeiten gibt, die Amygdala zu beruhigen (ebd.). Das Selbstverstehen kann bei Kindern auch zum Bewusstsein führen, dass hinter Handlungen immer Gedanken und mentale Zustände stehen, was zu einer besseren Perspektivenübernahme und zwischenmenschlichen Kompetenzen führen kann (Howe, 2006, zitiert nach Guenette et al., 2010). Zudem können Pädagog:innen die Kinder in ihrem Selbstverstehen fördern, indem sie «Weil-Fragen» stellen. So sollte beispielsweise nach einem aggressiven Ausraster nicht die Frage gestellt werden: «Warum hast du das gemacht?» Hilfreicher ist vielmehr die Frage: «Du hast das getan, weil?» (Weiss, 2021). Auch Andreae de Hair et al. (2017) empfehlen die Methode der «Weil-Fragen», da die Kinder so ihren guten Grund für ihr Verhalten selber finden können. Wenn sie selbst nach Antworten für ihr Verhalten suchen müssen, werden sie immer mehr erkennen, dass dies eine normale Reaktion auf die früheren schlimmen Erfahrungen sind, was zu einer erheblichen Entlastung

der Kinder führen kann (Weiss, 2021). Hingegen verstärken «Warum-Fragen» eher die Schuldgefühle der Kinder (ebd.).

Nebst des Selbstverstehens ist auch die Selbstregulation von zentraler Bedeutung, so dass sich Kinder ihrer selbst bemächtigen können. Es hilft, betroffenen Kindern Strategien zur Selbstregulation zu kennen, damit sie lernen, wie sie mit ihrer ständigen Übererregung umgehen können (Little & Maunder, 2021). Wenn die Kinder Handlungsoptionen kennenlernen, die ihnen dabei helfen, mit ihren traumabedingten Verhaltensweisen umgehen zu können, kann auch die Angst, dass wieder etwas Schlimmes passieren könnte, minimiert werden (Abt, 2018).

Nachfolgend wird zum einen der Notfallplan und zum anderen das Ressourcentagebuch vorgestellt, welche die Schüler:innen bei der Selbstregulation unterstützen können.

Notfallplan

Damit die Selbstregulation gefördert werden kann, ist es wichtig, zusammen mit dem Kind zu identifizieren, welche Reize und Situationen zu den spezifischen Verhaltensweisen (z.B. aggressive Ausraster, dissoziative Zustände) etc. führen (Weiss, 2021). Nach Ermittlung dieser Stimuli, kann ein Notfallplan erstellt werden (Lang, 2015; Zimmermann, 2017). Wenn der Pädagoge bzw. die Pädagogin wahrnimmt, dass sich das Kind in einer Phase der Übererregung befindet, kann ein zuvor bestimmtes Zeichen (z.B. Wort oder Gegenstand) den Schüler bzw. die Schülerin darauf hinweisen und der Notfallplan kann angewendet werden (Lang, 2015). Möglichkeiten zur Beruhigung müssen zwingend im Vorhinein für das jeweils spezifische Kind, beispielsweise in Fallkonferenzen, gesammelt werden (Andreae de Hair et al., 2017). Welche Beruhigungsmöglichkeiten nun genau ein solcher Notfallplan beinhaltet, muss individuell auf das jeweilige Kind abgestimmt werden (Abt, 2018). Einigen Kindern kann es helfen, ein Glas Wasser zu trinken oder ein scharfes oder sehr saures Bonbon zu lutschen, damit es wieder im Hier und Jetzt ankommen und sich orientieren kann (ebd.). Anderen Kindern hilft es, wenn sie wohltuende Musik hören oder angenehme Gerüche riechen können (Zimmermann, 2017). Weiss (2021) beschreibt ein Beispiel von einem traumatisierten Kind, dem es geholfen hat, im Vorhinein Sätze auf seinem MP3-Player zu sprechen und diese dann in Erstarrungsphasen gehört hat: «Du gehst jetzt weiter, das rechte Bein, das linke Bein. Deine Mutter kann dir nichts tun...» (S.153).

Ressourcenbuch

Ein Ressourcenbuch beinhaltet Selbstregulationsmethoden für das jeweilige Kind sowie ein Ressourcenbereich-Barometer, welcher den Kern dieses Buches bildet (siehe Abbildung 3) (Abt, 2018). Dieses Barometer sollte mit den Kindern individuell gestaltet und die Smileys zusammen mit dem Kind gezeichnet werden. Die oberen Bereiche stellen die Überspannung und die unteren Bereiche die Unterspannung des Körpers dar. Diese visuelle Unterstützung kann dem Kind und der Lehrperson helfen, zu erkennen, wie der emotionale Zustand ist und aufzeigen, in welchem Stadium der Skala sich das Kind befindet. Das Barometer kann beispielsweise auf den Tisch des Kindes geklebt werden (ebd.). Auch Zimmermann (2017) empfiehlt den Einsatz dieses Barometers. Gerade Kindern, die wenig Zugriff auf ihr Gefühlsleben haben, kann ein solches Instrument helfen, zu beschreiben, wie stark sich ein Gefühl in ihnen ausbreitet. In diesem Buch werden dann auch zusammen mit dem Kind ressourcenorientierte Fragen beantwortet:

- Was hilft dir, wenn es dir nicht gut geht?

- Was brauchst du, damit es dir gut geht?
- Was kannst du besonders gut?
- Beschreibe, wie du dich fühlst, wenn du dich auf dem Barometer von 0 – 2, von 3 – 8 oder von 8 – 10 befindest.

Abbildung 3: Ressourcenbereich-Barometer (Abt, 2018, S. 37)

5.3.5 Grundhaltung gegenüber traumatisierten Kindern

Die Haltung der Lehrpersonen gegenüber traumatisierten Schüler:innen wird in der Fachliteratur immer wieder aufgegriffen und als bedeutsames Element im Umgang mit ebendiesen Schüler:innen betrachtet. Eine positive und reflektierte Grundhaltung ist essentiell, um mit den traumatisierten Kindern eine Beziehung aufzubauen. Es wird dabei deutlich, dass der Einstellung «das Verhalten von traumatisierten Kindern macht Sinn und basiert immer auf einem guten Grund» eine relevante Bedeutung zukommt. Diese Haltung basiert auf der Annahme, dass die Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern immer eine normale menschliche Reaktion auf abnormale Ereignisse darstellt (Zimmermann, 2017). Das Verhalten der Kinder war bzw. ist überlebensnotwendig, um das traumatische Ereignis zu überstehen. Auch Weiss (2021) beschreibt, dass mit der Annahme des guten Grundes Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern verständlich werden, da sie als normale Reaktion auf eine ausserordentlich belastende Situation angesehen werden. Eine verständnisvolle und wertschätzende Haltung kann den Stress von traumatisierten Kindern verringern und es ermöglicht, die gemeinsame Suche nach alternativen Verhaltensweisen (ebd.). Baierl et al. (2017) meinen, dass im Umgang mit traumatisierten Kindern eine Art Traumabrille aufgesetzt werden kann, die dabei hilft, jedes Verhalten zu erklären und dieses als Ausdruck von früheren Beziehungserfahrungen zu sehen. Demnach soll – egal wie auffällig und dekonstruktiv das Verhalten von Kindern sein mag – immer versucht werden, die Verhaltensweisen als logische Konsequenz von früheren schlimmen Erfahrungen zu betrachten, die dem Kind das Überleben gesichert haben. Es ist hingegen problematisch, wenn Pädagog:innen davon ausgehen, dass traumatisierte Kinder sie provozieren oder deren Grenzen testen wollen (Baierl et al., 2017). Diese Sichtweise führt häufig zu Kränkungen der Kinder und das Auftreten der Verhaltensweisen kann sich dadurch sogar noch verstärken. Guenette et al. (2010) teilen diese Ansicht: Nur wenn Pädagog:innen verstehen, dass traumatisierte Kinder Mühe haben, ihr Erregungsniveau zu kontrollieren und Flucht-, Kampf- oder

Erstarrungsreaktionen bewusst zu steuern, können ihrer Meinung nach geeignete Massnahmen eingeleitet und die Situation verbessert werden. Wenn hingegen eine Lehrperson das Verhalten eines Schülers bzw. einer Schülerin als trotzig und frech einstuft oder bestraft, kann dies womöglich die herausfordernden Verhaltensweisen intensivieren (Guenette et al., 2010). Erst wenn Lehrpersonen den Kontext, in dem sich ihr Verhalten abspielt, lernen zu verstehen, können sie angemessen und wirksam reagieren (Little & Maunder, 2021).

Die Grundhaltung, mit der die Lehrpersonen traumatisierten Kindern gegenüber treten, kann nicht nur dem Kind selber helfen, sondern kann auch zur Entlastung bei den Fachkräften führen, da das Verhalten dieser Kinder verständlicher wird (Zimmermann, 2017). Dies hat auch die Forschung gezeigt: Wenn Lehrpersonen Informationen erhalten, welche ihnen helfen, Verhaltensweisen von Kindern einzuordnen und sie lernen, dass diese einen Grund haben, sind sie vermehrt in der Lage, positiv zu reagieren (Hart & DiPerna, 2017, zitiert nach Little & Maunder, 2021).

5.3.6 Soziales Miteinander unterstützen

Die traumabedingten Verhaltensweisen von Kindern, können den Umgang mit ihren Mitschüler:innen erschweren. Sie erschrecken mit ihrem Verhalten oft andere Kinder, welche sich dann womöglich zurückziehen, was dazu führen kann, dass sich das betroffene Kind abgelehnt und ausgeschlossen fühlt (Lohmann, 2020). In der Literatur konnte nur geringes Datenmaterial dazu gefunden werden, wie das soziale Miteinander innerhalb der Klasse unterstützt werden kann. In den Publikationen, welche sich mit diesem Aspekt auseinandergesetzt haben, besteht praktisch Konsens darüber, dass es wichtig ist, die Mitschüler:innen über die besonderen Verhaltensweisen von traumatisierten Kinder aufzuklären. Denn traumatisierte Schüler:innen werden aufgrund ihres Verhaltens von den anderen Kindern oft als seltsam und eigenartig wahrgenommen (Lang, 2015). Dadurch werden sie häufig ausgeschlossen und gehänselt. Um dem entgegenzuwirken, kann es sinnvoll sein, der Klasse zu erklären, wieso sich das Kind so verhält und die Verhaltensweisen eine normale Reaktion auf frühere unnormale Ereignisse sind (ebd.). Wenn die Mitschüler:innen wissen, wieso sich ein Kind teilweise seltsam verhält, kann dies zu einem verständnisvolleren Umgang miteinander führen (Lohmann, 2020). Abt (2018) meint, dass nicht zwingend nur die Situation des traumatisierten Kindes im Fokus stehen muss, sondern allgemein die Thematik von beispielsweise Krieg, Gewalt und tätlichen Übergriffen mit der Klasse erarbeitet werden kann. Dadurch kann ein Verständnis für Notsituationen von anderen Kindern entstehen und bestenfalls ergeben sich so auch Unterstützungsangebote (ebd.).

Oft ist es auch so, dass traumatisierte Kinder individuelle Regeln benötigen, da es einigen von ihnen – beispielsweise aufgrund ihrer Übererregung – kaum möglich sein wird, eine Lektion stillzusitzen. In solchen Fällen ist es ebenfalls ratsam diese Sonderregeln mit der Klasse zu besprechen und zu begründen, um Missgunst unter den Schüler:innen zu vermeiden (Zimmermann, 2017). Wichtig zu betonen ist, dass auf keinen Fall mit der Klasse über die eigentlichen traumatischen Ereignisse der spezifischen Schüler:innen gesprochen werden darf (ebd.). Lohmann (2020) hat einige praktische Tipps, wie die Klasse aufgeklärt werden könnte:

- Erklären, dass das Kind etwas Schlimmes erlebt hat, aber man es nicht danach fragen soll, da es für das Kind sehr belastend ist.
- Erklären, dass das Kind dadurch grosse Ängste und Unsicherheiten in sich trägt.

- Erklären, dass die schlimmen Erlebnisse manchmal wieder aufbrechen, weil es durch etwas daran erinnert wird.
- Erklären, dass das Kind sich zwar manchmal seltsam verhält, dies aber nie mit Absicht macht.

Das traumatisierte Kind soll bei einer solchen Klassenaufklärung selbst entscheiden, ob es anwesend sein möchte (Lohmann, 2020).

5.3.7 Didaktische Methoden

Die modernen Unterrichtsmethoden überfordern traumatisierte Kinder oft (Ding, 2013). Offene Unterrichtsformen und selbständiges Arbeiten wirken auf sie nicht durchschaubar und teilweise sogar bedrohlich (ebd.). Sie können mit Planarbeiten und der Auswahl von verschiedenen Arbeitsaufträgen meist nicht umgehen. Solche Kinder sind darauf angewiesen, dass ihnen gesagt wird, welche Aufträge sie nacheinander bearbeiten sollen und wieviel Zeit ihnen dafür zur Verfügung steht. Dies gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit (ebd.). Als zusätzliche Unterstützungshilfe nützt es vielen Kindern, wenn die Anweisungen und Aufträge visualisiert werden (z.B. an der Tafel) (Lohmann, 2020). Auch Guenette et al. (2010) beschreiben, dass Aufträge und Aufgaben zwingend schrittweise angeboten werden sollten. Erst dadurch kann sich allmählich die Kompetenz entwickeln, auch grössere Aufgaben zu bewältigen. Nach Fecser (2015) ist es zudem sinnvoll, Aufgaben in überschaubare Abschnitte aufzuteilen, wodurch die Kinder sich besser auf die Aufgabenstellungen konzentrieren und ihnen dadurch auch Erfolgserlebnisse geboten werden können. Zudem gibt Lohmann (2020) zu bedenken, dass beispielsweise Stationenarbeiten, bei denen die Kinder immer wieder eine Aufgabe aus einem Kästchen holen müssen, traumatisierte Kinder oft überfordern. Auf dem Weg zu den Kästchen sind sie sehr vielen Reizen ausgesetzt, was zu auffälligem Verhalten führen kann. Deshalb ist es besser, wenn diese Schüler:innen immer alle Lernmaterialien am Platz haben (ebd.).

5.3.8 Kooperation

Traumatisierte Kinder im Schulunterricht aufzufangen, sie zu unterstützen und zu stabilisieren ist eine herausfordernde Aufgabe und bringt viele Pädagog:innen immer wieder an ihre persönlichen Grenzen. Zudem sind sie auch häufig der Gefahr von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen ausgesetzt (siehe Kapitel 5.2.3).

Baierl et al. (2017) beschreiben, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen den Familien, den Teamkolleg:innen sowie Mitarbeitenden aus anderen Fachrichtungen und Institutionen (z.B. Kinderheime) ein zentraler Bestandteil von traumasensiblen Handeln darstellt und als ein wesentlicher Aspekt der Burnout-Prophylaxe anzusehen ist. Auch Lang (2015) erläutert, dass durch eine professionelle Zusammenarbeit die Gefahr, Burnout-Symptome zu entwickeln, minimiert werden kann. Wenn die Pädagog:innen ständig selber entscheiden müssen, wie sie mit den schweren Schicksalsschlägen der Kinder und den daraus resultierenden Verhaltensweisen umgehen sollen, sind sie «...auf sich alleine gestellt, wie die Kinder früher auch. Sie sind isoliert, wie das Kind damals auch» (Weiss, 2021, S. 280). Damit dies nicht geschieht, schlagen Baierl et al. (2017) vor, berufsgruppenübergreifende Teamsupervisionen durchzuführen. Dies ermöglicht, nicht alleine mit einem Fall dazustehen, sondern gemeinsame Verantwortung für das Kind zu übernehmen (ebd.). In einer Supervision kann auf die Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene der Kinder aufmerksam gemacht und der Umgang damit besprochen werden. Zusätzlich bietet dieser Kontext auch die Möglichkeit, über persönliche Belastungen zu sprechen und

gemeinsam Handlungsstrategien zu vereinbaren. Dies kann eine entlastende Wirkung auf den Pädagogen bzw. die Pädagogin haben (DGSv, 2006, zitiert nach Baierl et al., 2017). Lang (2015) führt dazu aus, dass die Kooperation mit den verschiedenen beteiligten Personen auch für den regelmässigen Informationsaustausch wichtig ist. Wenn die Schule über Ungewöhnliches oder Neues informiert ist, wird sie in der Lage sein, besser und schneller zu reagieren. So verhält es sich auch umgekehrt: Wenn beispielsweise das Kinderheim über Auffälligkeiten im Schulalltag informiert ist, kann das Kind dort gezielter unterstützt werden (ebd.). Es sollte demnach keine Abgrenzung vorgenommen werden, wie: «Hier schafft die Jugendhilfe und dort die Schule» (Hoffart & Möhrlein, 2017, S. 98). Vielmehr geht es darum, zusammenzuhalten und immer wieder zu schauen, wie das Kind am besten unterstützt werden kann. Dies gilt auch bei der Zusammenarbeit mit Eltern oder Pflegeeltern. Denn diese sind die Experten für das Verhalten ihrer Kinder und verfügen bereits über Erfahrungen im Umgang mit bspw. dissoziativen Zuständen oder aggressivem Verhalten (Lohmann, 2020). Die Schule kann von deren Wissen profitieren, was für das bedürfnisorientierte Handeln förderlich ist. Zimmermann (2017) meint, dass es in der Schule Sinn macht, wenn sich die Fachpersonen regelmässig Zeit für ein gemeinsames Fallverstehen nehmen (ca. 1x pro Woche). Er ist der Ansicht, dass bei Lehrpersonen zwar oft der Wunsch besteht, Handlungsoptionen im Umgang mit diesen Kindern kennen zu lernen, aber nur wenig Interesse da ist, etwas über theoretische Grundlagen und ein vertieftes Verstehen von Kindern zu erfahren (ebd.). Das vertiefte Verständnis für das Kind und dessen Verhaltensweisen gelingt häufig jedoch nur in der Interaktion mit anderen Fachkräften, da der Pädagoge bzw. die Pädagogin oft zu sehr emotional in den Fall verstrickt ist. Ein solches Verstehen zielt darauf ab, den guten Grund für das Verhalten des traumatisierten Kindes kennenzulernen und die daraus resultierenden Lernbeeinträchtigungen erklärbar zu machen (ebd.). Mit diesem Wissen können die Pädagog:innen die Verhaltensweisen der Kinder besser einordnen und durch die gestärkte innere Haltung bedürfnisorientierter mit diesen umgehen. Es geht beim Fallverstehen demnach weniger darum Förderkonzepte zu besprechen, sondern vielmehr darum, Handlungs- und Handlungsmodelle abzuleiten (ebd.). Wegweisende Fragen können sein:

- Was braucht das Kind von uns Pädagog:innen?
- Was braucht das Kind von der Institution?
- Was braucht das Kind, um mit seinen traumatischen Vorerfahrungen lernen umzugehen?

5.4 Fazit

Es wurden bewusst viele verschiedene Autor:innen im Ergebnisteil herangezogen, um zu einem möglichst fundiertem und breitgefächerten Fachwissen in Bezug auf die Auswirkungen von Traumata und den daraus resultierenden Handlungsoptionen zu gelangen. Auffällig war, dass sich innerhalb der Kategorien keine wesentlich konträren Ansichten abzeichneten. Vielmehr bestätigten sich die Autor:innen untereinander oder ergänzten und vertieften gewisse Erkenntnisse, weshalb es zu keinem diskrepanten Diskurs kam. Gegensätzliche Ansichten werden praktisch nur im Kapitel «Auswirkungen auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten» ersichtlich: Während die einen Autor:innen Gründe für die Verhaltensweisen oft mit den veränderten Gehirnstrukturen von traumatisierten Kindern in Verbindung setzen, begründen andere diese eher mit den traumatischen Erfahrungen selbst, d.h. mit den daraus resultierenden Ängsten, dem ständigen Gefühl bedroht zu sein und dem andauernden Überlebenskampf. Zudem ist Zimmermann (2017) als einziger Autor der Meinung, dass eine neu ins Leben tretende Person auch als eine Art «Rettung» von traumatisierten Kindern wahrgenommen werden kann, was in keiner anderen Publikation erwähnt wurde. Es kann festgehalten werden, dass sich die meisten Autor:innen mit den Auswirkungen von Traumata auseinandergesetzt haben, aber nur einige von ihnen auch konkrete Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit traumabedingten Verhaltensweisen lieferten. Dabei fällt auf, dass die englischen Publikationen sich vermehrt mit den Auswirkungen beschäftigen, während die deutschen Publikationen meist auch den Umgang mit den Verhaltensweisen thematisieren.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Annahmen und Ansichten der verschiedenen Autor:innen in den Grundzügen übereinstimmen, auch wenn in deren Publikationen verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Diese Erkenntnis bestärkt, dass die Ergebnisse als bedeutsam für die schulische Praxis erachtet werden können.

6. Beantwortung der Fragestellungen

Anhand der Auswertung der Ergebnisse im vorherigen Kapitel, werden nachfolgend die Fragestellungen beantwortet. Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargelegt und in drei Abschnitten präsentiert. Im ersten wird die Frage beantwortet, welche Auswirkungen Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten eines Kindes haben können, im zweiten Abschnitt werden die Auswirkungen auf das Sozialverhalten dargelegt und im dritten Abschnitt konkrete Handlungsoptionen, wie in der Schule bedürfnisorientiert mit diesen Verhaltensweisen umgegangen werden kann, erläutert. Nach jedem Teil erfolgt eine übersichtliche Darstellung mit den zentralsten Erkenntnissen.

Welche Auswirkungen können Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten eines Kindes haben?

Wie im Kapitel 5.1 aufgezeigt wurde, können Traumata die Konzentrationsfähigkeit von Schüler:innen die Informationsverarbeitung, das Lernen sowie den konstruktiven Umgang mit Anforderungen, erheblich beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen entstehen zum einen aufgrund von Veränderungen im Gehirn, die traumatische Erlebnisse auslösen können. Der Präfrontalcortex, welcher für die Aufmerksamkeitslenkung, vorausschauendes Denken und Planen zuständig ist, kann durch traumatische Ereignisse geschädigt werden, wodurch es den Kindern schlechter gelingt, ihr Lernen bewusst zu organisieren, sich Ziele zu setzen und einströmende Reize zu filtern (siehe Kapitel 5.1.1 & 5.1.2). Zudem ist die Amygdala aufgrund der vielen Gefahren, welchen die Kinder ausgesetzt waren, in einer erhöhten Alarmbereitschaft und nimmt jegliche Reize als Bedrohung wahr. Wenn die Amygdala im Alarmzustand ist, funktioniert der Transfer von Informationen zum Hippocampus und die anschliessende Weiterleitung ans Langzeitgedächtnis nicht mehr, wodurch es den betroffenen Kindern schwerfällt, Informationen und Lerninhalte langfristig abzuspeichern (siehe Kapitel 5.1.2). Traumatisierten Kindern ist es demnach oft nur begrenzt möglich, zu lernen und sich auf schulische Aufgaben zu konzentrieren. Zum anderen fühlen sich traumatisierte Kinder, aufgrund ihrer negativen Erfahrungen ständig bedroht und sind darauf bedacht, sich vor möglichen Gefahren im Schulzimmer zu schützen (siehe Kapitel 5.1.1). Bei ihnen steht das Überleben und der Schutz vor möglichen Bedrohungen an erster Stelle, wodurch es kaum verwunderlich ist, dass es diesen Kindern schwerfällt, sich auf schulische Inhalte einzulassen. Auch die ständigen Erinnerungen an die traumatischen Ereignisse können es den Kindern verunmöglichen, sich fokussiert Lernaufgaben zu widmen. Diese Kinder sind so mit dem Überleben im Hier und Jetzt beschäftigt, dass kaum mehr Kapazität für das Lernen vorhanden ist und sie nur geringe Motivation für schulische Inhalte aufbringen können (siehe Kapitel 5.1.2 & 5.1.3). Hinzu kommt, dass diese Kinder oft unter einem sehr niedrigen Selbstwert leiden, woraus grosse Versagensängste resultieren können. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist teilweise so gross, dass sie jegliche Aufgaben und Aktivitäten in der Schule vermeiden bzw. verweigern (siehe Kapitel 5.1.3).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich traumatische Ereignisse in einem erheblichen Ausmass auf das Lern- und Arbeitsverhalten eines Kindes auswirken können. Auch wenn es teilweise vielleicht so scheinen mag, als ob die Kinder absichtlich untätig sind – etwa, um zu provozieren oder Aufmerksamkeit zu erregen – entspricht dies nicht der Wahrheit. Aufgrund ihrer veränderten Gehirnstrukturen, dem andauernden Überlebenskampf und dem niedrigen Selbstwertgefühl ist es ihnen schlichtweg nicht möglich, sich auf das Lernen und die schulischen Aufgaben so einzulassen, wie es Schüler:innen können, die keinen traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren.

Die nachfolgende Grafik soll die wichtigsten Punkte zusammenfassen und prägnant darstellen, welche Auswirkungen Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten haben können. Die Pfeile stehen symbolisch dafür, dass oft nicht nur einseitige Auswirkungen bestehen, sondern sich diese wechselseitig beeinflussen und bei traumatisierten Kindern häufig in kombinierter Form auftreten.

Abbildung 4: Darstellung Auswirkungen von Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten

Welche Auswirkungen können Traumata auf das Sozialverhalten eines Kindes haben?

Wie im Kapitel 5.2 ersichtlich wird, können traumatische Erfahrungen massive Auswirkungen auf das Sozialverhalten eines Kindes haben. Die Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern können von aggressiven, kämpferischen und zerstörerischen Reaktionen bis hin zu dissoziierenden Zuständen und überangepasstem Benehmen reichen (siehe Kapitel 5.2.1 & 5.2.2). Die Auslöser für solche Verhaltensweisen sind für Aussenstehende oft nicht nachvollziehbar, da der Ursprung in den traumatischen Erfahrungen der Kinder liegt. Wenn Erinnerungen an die traumatischen Erfahrungen hochkommen, fühlen sich die Kinder zurückversetzt und sind nicht mehr in der Lage, rational zu denken. In solchen Momenten schlägt die Amygdala Alarm an die anderen Gehirnregionen und ein automatischer Vorgang im Körper wird freigesetzt (siehe Kapitel 5.2.1). Die Kinder können ihre Reaktionen weder planen noch steuern und sind ihren eigenen Reflexen völlig ausgeliefert. Der Kontrollverlust über den eigenen Körper und dessen Reaktionen hat zur Folge, dass sich die Kinder im Nachhinein meistens weder an ihre Taten noch an ihre dissoziativen Zustände erinnern (siehe Kapitel 5.2.1). Kinder, die sich selbst Schuld für traumatische Ereignisse geben, sind zudem sehr bemüht nicht aufzufallen, alles richtig zu machen und passen sich in extremster Weise an ihre Umwelt an (siehe Kapitel 5.2.2). Hinzu kommt, dass traumatisierte Kinder oft erhebliche Beeinträchtigungen in ihrer Beziehungs- und Bindungsfähigkeit haben. Aufgrund ihrer Erfahrungen haben sie nicht gelernt mit anderen Menschen auf eine prosoziale Art und Weise in Kontakt zu treten, sie sind misstrauisch und leiden unter grossen Ängsten, dass sie erneut verletzt werden könnten. Sie haben oft Mühe, sich in andere Menschen hineinzufühlen und deren Sichtweisen zu übernehmen, was den sozialen Kontakt zu ihren Mitmenschen erschwert. Zudem übertragen sie ihre Beziehungserfahrungen oft auf Personen in ihrem Umfeld. Diese Übertragungen können zu Gegenübertragungen bei den Mitmenschen führen, welche durch heftige Gefühle gekennzeichnet sind, wie Ohnmacht oder Hilflosigkeit (siehe Kapitel 5.2.3).

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich traumatisierte Kinder – auch wenn es manchmal für Aussenstehende schwer nachvollziehbar ist – nie geplant oder böswillig seltsam verhalten, sondern die Verhaltensweisen immer aufgrund von schrecklichen Erfahrungen und einer inneren seelischen Not entstehen.

Die nachfolgende Grafik soll die wichtigsten Punkte zusammenfassen und prägnant darstellen, welche Auswirkungen Traumata auf das Sozialverhalten haben können. Die Pfeile stehen symbolisch dafür, dass oft nicht nur einseitige Auswirkungen bestehen, sondern sich diese wechselseitig beeinflussen und bei traumatisierten Kindern häufig in kombinierter Form auftreten.

Abbildung 5: Darstellung Auswirkungen von Traumata auf das Sozialverhalten

Wie kann im Kontext Schule bedürfnisorientiert mit diesen Verhaltensweisen umgegangen werden, damit die Partizipation von traumatisierten Kindern im inklusiven Unterricht gelingt?

Im Kapitel 5.3 wurden Handlungsoptionen aufgezeigt, wie im schulischen Kontext bedürfnisorientiert mit den traumabedingten Verhaltensweisen umgegangen werden kann. Entscheidend im Umgang mit traumatisierten Kindern ist die Haltung der Pädagog;innen. Eine traumasensible Haltung zeichnet sich durch das Wissen des guten Grundes und den daraus resultierenden verständnisvollen und wertschätzenden Umgang mit traumatisierten Schüler:innen aus (siehe Kapitel 5.3.5). Um zu einer solchen Haltung zu gelangen, ist die Kooperation mit anderen Fachpersonen von grosser Bedeutung (siehe Kapitel 5.3.8). Im Austausch mit anderen wird es Lehrpersonen eher möglich sein, die guten Gründe für die Verhaltensweisen von betroffenen Schüler:innen zu ermitteln. Belastende Situationen können zusammen besprochen und Notfallpläne bzw. Strategien im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen (siehe Kapitel 5.3.3) beschlossen werden. Es zeugt nicht von Schwäche, wenn sich Lehrpersonen im Team Hilfe suchen – ganz im Gegenteil, dies ist ein entscheidender Bestandteil, damit die Inklusion von traumatisierten Kindern gelingen kann. Des Weiteren ist bedeutsam, dass die Schule zu einem sicheren Lernort für traumatisierte Schüler:innen wird. Traumatische Erlebnisse gefährden die Sicherheit und das Vertrauen in die Umwelt eines Individuums auf massivste Art und Weise, weshalb es wichtig ist, dass diese Kinder ein Sicherheitsgefühl in der Schule aufbauen können. Nur so gelingt es ihnen, sich auf das Lernen und die sozialen Interaktionen einzulassen. Eine reizarme Umgebung, die gekennzeichnet ist durch verlässliche und stabile Beziehungen, vermag die Schule zu einem schützenden Hafen für traumatisierte Schüler:innen zu machen (siehe Kapitel 5.3.1). Auch transparente Tagesabläufe und Mitbestimmungsrechte helfen den Kindern, ihre Umgebung als weniger bedrohlich und vorhersehbar wahrzunehmen, was sich positiv auf das innere Sicherheitsgefühl auswirken kann (siehe Kapitel 5.3.2). Zudem können Lernprozesse begünstigt werden, indem Aufträge und Aufgaben visualisiert und schrittweise betroffenen Kindern angeboten werden (siehe Kapitel 5.3.7). Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass die Kinder lernen, ihre Verhaltensweisen selber zu verstehen und zusammen mit ihnen Strategien entwickelt werden, wie sie ihr Verhalten regulieren können. Häufig leiden traumatisierte Kinder unter ihren unkontrollierbaren und beängstigenden Reaktionen. Wenn sie verstehen, wieso diese Reaktionen ausgelöst werden und wie sie diese besser regulieren können, kann dies zu einer Entlastung führen und sich positiv auf das Verhalten auswirken (siehe Kapitel 5.3.4). Ebenfalls lohnt es sich, die Klasse über die teilweise seltsamen Verhaltensweisen eines traumatisierten Kindes aufzuklären. Die Lehrperson kann den Mitschüler:innen erklären, wieso sich das Kind teilweise seltsam verhält und dass es dies nie absichtlich tut. Eine solche Aufklärung kann zu mehr Verständnis bei den anderen Kindern führen und Hänseleien entgegenwirken (siehe Kapitel 5.3.6).

Abschliessend kann folgendes gesagt werden: Partizipation von traumatisierten Kindern im inklusiven Unterricht kann dann gelingen, wenn traumatisierte Kinder die Schule als sicher, transparent und vorhersehbar wahrnehmen, wenn sie von Lehrpersonen und Mitschüler:innen umgeben sind, die um die guten Gründe ihres Verhaltens wissen und wenn sie selbst lernen, sich und ihr Verhalten zu verstehen und zu regulieren.

Die nachfolgende Grafik soll nochmals bedeutsame Handlungsoptionen im Umgang mit traumabedingten Verhaltensweisen von Schüler:innen darstellen.

Abbildung 6: Darstellung Handlungsoptionen im Umgang mit traumatisierten Kindern

7. Erläuterungen zum Folder «Wenn Verhalten irritiert»

Damit es gelingen kann, auf traumatisierte Kinder im Unterricht aufmerksam zu machen und deren bedürfnisorientierten Umgang im schulischen Umfeld zu thematisieren, ist essentiell, dass die gewonnenen Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit in die Praxis transferiert werden. Dieser Theorie-Praxis-Transfer soll mithilfe des Folders «Wenn Verhalten irritiert» geschehen. In diesem Folder sind die zentralsten Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit ersichtlich, er soll den Lesenden einen komplementierten, nachvollziehbaren und verständlichen Einblick in das vorliegende Themengebiet gewähren. Der Folder soll einen Beitrag dazu leisten, auf eine niederschwellige Art und Weise auf traumatisierte Kinder im Unterricht aufmerksam zu machen, indem häufig auftretende Verhaltensweisen genauer erläutert werden. Zudem bietet er konkrete Anregungen und Hilfestellungen für den Schullalltag mit betroffenen Kindern. Ein präziser und zusammenfassender Einblick in psychotraumatologisches Wissen runden den Folder ab.

Der Folder richtet sich an alle Pädagog:innen, welche im schulischen Umfeld tätig sind, wobei der Fokus klar auf den Regelschulen und dem inklusiven Unterricht liegt. Wünschenswert wäre es, dass Pädagog:innen mehr auf emotional schwerbelastete Kinder sensibilisiert werden. Nur wenn sie erkennen, dass hinter auffälligen Verhaltensweisen auch tiefe seelische Verwundungen stecken können, kann betroffenen Kindern geholfen, ihnen mit mehr Verständnis begegnet und entsprechende Fachpersonen (z.B. Psycholog:innen) beigezogen werden. Vielleicht weckt dieser Folder auch bei einigen Pädagog:innen die Neugier und das Interesse noch mehr über dieses wichtige Themengebiet zu erfahren und sich vertiefter damit zu befassen.

Die Verfasserin dieser Arbeit wird in der Schule, in welcher sie arbeitet, an einer Schulkonferenz einen kurzen Vortrag zu ihrer Masterarbeit halten, wobei auch auf den Folder aufmerksam gemacht wird. Dieser wird anschliessend im Lehrerzimmer aufgelegt, damit sich alle interessierten Personen bedienen können. Zudem wird er auch an Freund:innen und Bekannte, welche in Schulen tätig sind, verteilt. Dadurch erhofft sich die Verfasserin dieser Arbeit, dass der Folder sich in manchen Schulhäusern etablieren und bei einigen Pädagog:innen Anklang finden kann.

Der Folder findet sich im Anhang (11.4).

8. Reflexion und Schlussfolgerungen

In diesem Teil der Arbeit wird in einem ersten Schritt das methodische Vorgehen sowie die Ergebnisse aus der Fachliteratur reflektiert, bevor eine zusammenfassende Schlussfolgerung über die gesamte Arbeit sowie ein Ausblick und Dank erfolgt.

8.1 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen erwies sich als zielführend und geeignet für die vorliegende Arbeit. Zu Beginn wurden Ein- und Ausschlusskriterien definiert, was anfänglich eine gewisse Herausforderung darstellte, da die Verfasserin dieser Arbeit nur über ein sehr begrenztes Vorwissen über die vorliegende Thematik verfügte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Kriterien gut waren, um nach geeigneter Literatur zu suchen. Dadurch konnten Publikationen gefunden werden, die sich für diese Arbeit als günstig erwiesen. Einzig das Kriterium, dass Publikationen, welche vor 2010 erschienen, ausgeschlossen werden, stellte sich als ungeeignet heraus. Während der Durchführung des Schneeballprinzips wurde ersichtlich, dass viele Schlüsselbeiträge in diesem Themengebiet bereits vor 2010 veröffentlicht worden waren und durch das Ausschlusskriterium leider nicht berücksichtigt werden konnten.

In einem weiteren Schritt wurden die Suchbegriffe definiert. Eine grosse Herausforderung bestand darin, die englischen Suchbegriffe so zu präzisieren, dass keine zu hohe Trefferquote erzielt wurde. Dies benötigte viel Zeit, da in den englischen Datenbanken äusserst viel Datenmaterial zu diesem Themengebiet vorhanden ist. Bei der Suche konnte festgestellt werden, dass zwar sehr viel Literatur über Trauma existiert, aber nur eine überschaubare Menge spezifisch den schulischen Bereich thematisiert. Obwohl alle Suchbegriffe das Wort «Schule» beinhalteten, konnten viele Publikationen nicht berücksichtigt werden (siehe Kapitel 11.2). Oft wurde in jenen Publikationen der Kontext Schule nur sehr marginal behandelt. Sie legten ihre Schwerpunkte vielmehr auf therapeutische Einrichtungen oder das ausserschulische Leben von traumatisierten Kindern (z.B. Pflegeeltern). Zudem befassten sich viele der Publikationen mit Flucht- und Migrationskindern im schulischen Kontext. Da der Fokus in dieser Arbeit aber nicht auf eine spezifische Gruppe von Kindern ausgerichtet werden sollte, mussten diese Publikationen aussen vor bleiben (siehe Ein- und Ausschlusskriterien Kapitel 4.1.1).

Die Lektüre der Literatur und die Konzeption des Kategoriensystems war zeitintensiv, stellte sich aber als äusserst wertvoll heraus. Aufgrund des Kategoriensystems konnten die wesentlichen Passagen aus den Publikationen präzise herausgearbeitet werden, wodurch die Ansichten und Meinungen der verschiedenen Autor:innen miteinander verglichen werden konnten. Dadurch kristallisierte sich bedeutsames Fachwissen für die vorliegende Arbeit heraus.

Insgesamt kann gesagt werden, dass sich der Aufwand gelohnt hat und es durch das gewählte Vorgehen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themenbereichen, welche in dieser Arbeit im Fokus stehen, kam.

8.2 Kritische Reflexion der Ergebnisse

In der Auseinandersetzung mit der Literatur konnte viel über die Auswirkungen von Traumata und mögliche Handlungsoptionen mit traumabedingten Verhaltensweisen erfahren werden. In diesem Kapitel werden diese Befunde kritisch und hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit reflektiert und diskutiert.

Wie im Kapitel 5.4 erwähnt, ist erstaunlich, wie wenig sich die verschiedenen Autoren untereinander widersprechen. Vor allem konnte dies bei den Handlungsoptionen festgestellt werden. Zum einen kann

dies positiv gewichtet und davon ausgegangen werden, dass dadurch deren Wirksamkeit und Nutzen bekräftigt werden. Zum anderen darf dies aber auch durchaus kritisch hinterfragt werden. Bei den Ausführungen zu den Handlungsoptionen wurden vor allem deutschsprachige Publikationen beigezogen. Im deutschsprachigen Raum, welcher in der vorliegenden Arbeit im Fokus steht, wurden noch sehr wenig Publikationen zum Themenbereich «Trauma und Schule» veröffentlicht. Diese Tatsache wird von verschiedenen Autoren belegt. So schreibt beispielsweise Lang (2015), dass sie folgende Gegebenheit dazu veranlasst hat, ein Buch über diesen Themenbereich zu publizieren: «...die Tatsache, dass es kaum Informations-Materialien und Literatur dazu gibt, wie man als Lehrer mit traumatisierten Schülern umgeht...» (S. 4). Dies bestätigt auch Lohmann (2020) und meint: «Derzeit gibt es auf dem deutschen Markt zu diesem Thema so gut wie keine Literatur» (S. 11). Aufgrund der begrenzten Auswahl an deutscher Fachliteratur, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die beschriebenen Handlungsmöglichkeiten noch auf einem bescheidenen Forschungsgegenstand basieren. Diese Vermutung entstand auch dadurch, dass sich die Autor:innen in ihren Publikationen häufig auf sich gegenseitig bzw. immer wieder auf ähnliche Literatur beziehen. Beispielsweise verweisen Abt (2018) und Zimmermann (2017) auf Hoffart und Möhrlein (2014⁵) und diese wiederum beziehen sich in ihren Publikationen auf Ding (2009⁵) und Weiss (2013⁵). Dies soll diese auf keinen Fall in ihrer Arbeit diskreditieren, jedoch erhärtet sich dadurch der Eindruck, dass die Thematik «Traumatisierte Kinder im Unterricht» im deutschsprachigen Raum noch in den Kinderschuhen steckt und es weiterhin motivierte Pädagog:innen und andere Fachkräfte (z.B. Neurowissenschaftler:innen, Psycholog:innen) braucht, welche sich mit diesem wichtigen Themengebiet auseinandersetzen.

Viele der Handlungsoptionen, welche in der Literatur genannt wurden, sind in den Augen der Verfasserin dieser Arbeit, in der Praxis relativ gut umsetzbar, einige davon werden wahrscheinlich an vielen Orten bereits eingesetzt. Beispielsweise haben strukturierte Klassenzimmer, Visualisierungen und transparente Tagesabläufe (siehe Kapitel 5.3.1 & 5.3.2) einen positiven Einfluss auf das Lernen und Verhalten vieler Schüler:innen, nicht nur das von solchen, die ein Trauma erlebt haben. Solch niederschwellige Massnahmen können im Unterricht relativ einfach integriert werden. Auch die Visualisierung der Arbeitszeit, das Gewährleisten von Mitbestimmungsrechten unter den Kindern oder die Schritt-für-Schritt-Methode bei Aufgaben können gut im schulischen Alltag eingesetzt werden (siehe Kapitel 5.3.2 & 5.3.7). Bemerkenswert ist, wie ausführlich die aufgeführten Handlungsmöglichkeiten von den Autor:innen erklärt und begründet werden. Dieses Wissen ist bestimmt auch im schulischen Alltag von Heilpädagog:innen nützlich, da initiierte Massnahmen und deren Wirksamkeit theoretisch begründet werden können.

Kritischer hingegen sieht die Verfasserin dieser Arbeit beispielsweise die konkrete Umsetzung beim Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen von traumatisierten Schüler:innen. Aus eigener Erfahrung weiss sie, wie anspruchsvoll der Umgang mit aggressiven Ausbrüchen sein kann (siehe Kapitel 1.1). In der Literatur wird beschrieben, dass das Kind in einer solchen Situation an einen sicheren Platz gebracht werden sollte, als Beispiel wird der Pausenplatz genannt (siehe Kapitel 5.3.3). Die Lehrperson hat aber auch Aufsichtspflicht für die anderen Schüler:innen, weshalb in so einer Situation eine weitere Person

⁵ Es handelt sich bei diesen Publikationen um die gleichen, welche für den Ergebnisteil verwendet wurden (siehe Kapitel 4.2). Sie unterscheiden sich lediglich im Erscheinungsjahr bzw. wurden die Ausgaben teilweise überarbeitet. Für die vorliegende Arbeit wurden jeweils die aktuellsten Auflagen verwendet, weshalb die Jahreszahlen nicht übereinstimmen.

anwesend sein müsste. Die Verfasserin dieser Arbeit hat die Erfahrung gemacht, dass traumatisierte Kinder aber nicht zwingend mehr Ressourcen zugesprochen bekommen. Auch ein Ressourcenbuch zu führen oder das Kind in seinem Selbstverstehen zu fördern (siehe Kapitel 5.3.4) tönt zwar sehr sinnvoll, ist aber in der Praxis häufig schwierig umzusetzen. Solche Massnahmen stehen oft mit einem hohen zeitlichen Aufwand in Verbindung, welcher Lehrpersonen kaum zur Verfügung steht. Deshalb gewichtet die Verfasserin dieser Arbeit die Kooperation (siehe 5.3.8) im Schulteam sowie mit anderen Fachpersonen als höchst relevant. In Kooperationsgefässen können Unsicherheiten oder belastende Situationen miteinander diskutiert und nach Lösungen gesucht werden. Auch können Verantwortlichkeiten genau definiert werden, um die knappen Ressourcen effektiv einzusetzen. Die Verantwortung für traumatisierte Schüler:innen darf keinesfalls ausschliesslich bei der Lehrperson liegen. Es braucht die vereinten Kräfte aller, damit eine erfolgreiche Integration gelingen kann.

Wichtig zu betonen ist, dass diese Handlungsoptionen zwar im pädagogischen Umgang mit traumatisierten Kindern hilfreich sein können, aber es sich keinesfalls um Patentrezepte handelt. Denn die Grundvoraussetzung in der Arbeit mit traumatisierten Kindern bleibt «das Fallverstehen, nur so können anregende Beziehungsangebote und Handlungsstrategien erschlossen werden» (Zimmermann, 2017, S. 117). Es geht demnach darum, von Kind zu Kind zu schauen, worin die Schwierigkeiten bestehen bzw. was ihm Mühe bereitet und dann abzuleiten, was es braucht und wie im Kontext Schule zielführend mit den Verhaltensweisen umgegangen werden kann.

8.3 Schlussfolgerungen

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, auf traumatisierte Kinder im Unterricht aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, wie die Partizipation betroffener Kinder im inklusiven Unterricht gelingen kann. Die Auswirkungen, welche Traumata auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten haben können, sind sehr vielfältig und werden von vielen Lehrpersonen als belastend und nicht tragbar in der Regelschule empfunden. Oft wissen die Lehrpersonen nicht, dass diese Verhaltensweisen auch aufgrund von traumatischen Ereignissen entstehen können, da viele von ihnen über kein psychotraumatologisches Wissen verfügen. Die Verfasserin dieser Arbeit ist überzeugt, dass es Lehrpersonen helfen kann, hinter bestimmten Verhaltensweisen auch Traumatisierungen mitzubedenken. Ein solides psychotraumatologisches Fachwissen kann dabei unterstützen, mehr Empathie für das Kind zu entwickeln und die Verhaltensweisen nicht als einen persönlichen Angriff oder Provokation zu deuten. Nur mit diesem Wissen wird es gelingen, die guten Gründe hinter den Verhaltensweisen der Kinder zu erkennen und dadurch eine wertschätzende und reflektierte Haltung gegenüber ihnen einzunehmen. Doch das Wissen über traumabedingte Verhaltensweisen alleine genügt nicht. Lehrpersonen müssen auch darüber aufgeklärt werden, wie sie konkret und bedürfnisorientiert mit diesen Schüler:innen umgehen können. In der Arbeit wurden vielfältige Handlungsoptionen erläutert, mittels welchen auf die alltäglichen Herausforderungen reagiert werden kann. Diese Handlungsansätze sollen die Lehrpersonen unterstützen und Möglichkeiten aufzeigen, wie ein inklusiver Unterricht mit traumatisierten Kindern gestaltbar ist und was es dabei zu beachten gilt.

Allgemein wird der Rolle der schulischen Heilpädagogin eine grosse Bedeutung bei der Wahrnehmung und Integration von traumatisierten Schüler:innen beigemessen. Denn sie ist gefragt, wenn es darum geht, den Schulen spezifisches Fachwissen bei herausfordernden Verhaltensweisen bereitzustellen. In ihrer beratenden Funktion kann sie Klassenlehrpersonen Erkenntnisse aus dieser Arbeit und weiteres

fundierte Wissen bzw. Methoden vermitteln und dabei einen wichtigen Beitrag leisten, damit traumatisierte Kinder am inklusiven Unterricht teilhaben können.

Als Entlastung für alle Lehrpersonen soll hier noch erwähnt werden, dass es trotz aller Bemühungen keine Garantie gibt, dass alle traumatisierten Kinder im Regelschulsystem beschult und aufgefangen werden können. So meint Zimmermann (2017): «Aber es wird immer eine überschaubare Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen geben, die grosse inklusive Ideen sprengen und individuell adaptierte Ansätze benötigen...» (S. 88).

Wünschenswert wäre es, wenn diese Arbeit einen Beitrag dazu leistet, um diese Gruppe möglichst klein zu halten und inklusive Ideen realisierbarer zu machen.

8.4 Ausblick und Dank

Zu Beginn dieser Arbeit (siehe Kapitel 1.1) wurde von einem traumatisierten kleinen Jungen gesprochen, welcher ein stark auffälliges Verhalten zeigte, die Lehrpersonen an ihre Grenzen brachte und an normalen Schulunterricht nicht mehr zu denken war. Es kam so weit, dass sich die anderen Kinder vor ihm fürchteten und er schliesslich in eine Sonderschule versetzt wurde. Die Verfasserin dieser Arbeit ist der Überzeugung, dass sie mithilfe dieser Arbeit und dem damit erworbenen Fachwissen heute in der Lage wäre, bedürfnisorientierter mit dem Jungen umzugehen und einen verständnisvolleren Umgang mit ihm pflegen könnte. Traumatisierte Kinder sind auf Pädagog:innen, welche über psychotraumatologisches Wissen verfügen, angewiesen. Deshalb erachtet es die Verfasserin dieser Arbeit als erstrebenswert, dass sich auch zukünftige Studierende der HfH mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Nachfolgend werden einige Vorschläge dargelegt wie ausgehend von dieser Arbeit weiter an diesem Themenbereich gearbeitet und neue Masterarbeiten entstehen könnten.

Es wäre spannend zu evaluieren, ob und inwiefern der Folder «Wenn Verhalten irritiert» hilft, die Regelschule auf die Thematik «Trauma» zu sensibilisieren und wie die Pädagog:innen auf diese Handreichung reagieren.

Es wäre auch durchaus interessant zu untersuchen, wie die vorgestellten Handlungsoptionen konkret in der Praxis umgesetzt werden, ob diese im Umgang mit traumatisierten Schüler:innen tatsächlich zielführend sind und die Kinder dadurch im inklusiven Unterricht besser aufgefangen und stabilisiert werden können.

Ein weiterer Themenbereich, der sich durch die vorliegende Arbeit eröffnet, wäre herauszufinden, welche konkreten Schritte eingeleitet werden müssen, wenn bei einem Schüler bzw. einer Schülerin ein Verdacht auf eine Traumatisierung vorliegt. In dieser Arbeit werden zwar die Auswirkungen beschrieben, doch es wird nicht darauf eingegangen, wie in einem konkreten Verdachtsfall vorgegangen werden sollte. Der Folder «Wenn Verhalten irritiert» könnte mit diesem Wissen angereichert werden, damit Pädagog:innen erfahren, wie sie bei einem Verdachtsfall explizit handeln können. In einer solchen Arbeit wäre es auch spannend, den Unterschied zwischen traumabedingten Verhaltensweisen und anderen Störungsbildern mit teilweise ähnlichen Symptomen (z.B. ADHS) aufzuzeigen. Dadurch könnten traumatisierte Schüler:innen noch gezielter ermittelt und geeignete Massnahmen eingeleitet werden.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner Familie für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Sie haben mir immer wieder Motivation und Mut zugesprochen, gerade auch in Phasen, die sehr herausfordernd und stressig waren.

Ebenfalls gilt ein grosser Dank meiner Betreuerin, Frau Iris Bräuninger, welche mich vom Anfang bis zum Ende begleitet und ihr Fachwissen bereitwillig mit mir geteilt hat. Die Rückmeldungen und kritischen Nachfragen haben mir geholfen, meine Arbeit immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren. Zuletzt bedanke ich mich auch herzlich bei meiner Freundin Sandra Smolic, welche meine Arbeit korrigiert hat. Ihre inhaltlichen Rückmeldungen haben mir Denkanstösse gegeben und mich zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik verleitet.

9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Präfrontalcortex, Amygdala und Hippocampus (Landolt, 2021, S. 115)	14
Abbildung 2: Transaktionales Traumabewältigungsmodell (Landolt, 2021, S. 97)	16
Abbildung 3: Ressourcenbereich-Barometer (Abt, 2018, S. 37)	45
Abbildung 4: Darstellung Auswirkungen von Traumata auf das Lern- und Arbeitsverhalten	51
Abbildung 5: Darstellung Auswirkungen von Traumata auf das Sozialverhalten	53
Abbildung 6: Darstellung Handlungsoptionen im Umgang mit traumatisierten Kindern	55

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien	24
Tabelle 2: Fachdatenbanken	25
Tabelle 3: Suchbegriffe für Datenbanken auf Deutsch und Englisch	26
Tabelle 4: Abt S. (2018)	27
Tabelle 5: Andrae de Hair I., Gahleitner S.B., Weinberg D. und Weiss W. (2017)	27
Tabelle 6: Baierl M., Götz-Kühne C., Hensel T., Lang B. und Strauss J. (2017)	27
Tabelle 7: Ding U. (2013)	28
Tabelle 8: Fecser M. E. (2015)	28
Tabelle 9: Guenette F., Kitchenham A. und O'Neill L. (2010)	28
Tabelle 10: Hoffart E. und Möhrlein G. (2017)	28
Tabelle 11: Jaycox L. H., Raviv T. und Santiago C. (2018)	29
Tabelle 12: Lang K. (2015)	29
Tabelle 13: Little St. und Maunder R. E. (2021)	29
Tabelle 14: Lohmann M. (2020)	29
Tabelle 15: Rawson St. (2021)	30
Tabelle 16: Weiss W. (2021)	30
Tabelle 17: Zimmermann D. (2017)	30
Tabelle 18: Haupt- und Unterkategorien des Kategoriensystems	32

10. Literaturverzeichnis

- Abt, S. (2018). Systemische Traumapädagogik in der Schule. *Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung*, 36(1), 28-40.
- Andrae de Hair, I., Gahleitner, S. B., Weinberg, D. & Weiss, W. (2017) Traumapädagogische Intervention. In M. Baierl, S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3., unveränderte Auflage) (S. 257-279). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Augsburger, M. & Maercker, A. (2019). Die posttraumatische Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5. Auflage) (S. 13-46). Berlin: Springer.
- Bachem, R. (2019). Anpassungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5. Auflage) (S. 79-94). Berlin: Springer.
- Baierl, M. (2016a). Liebe allein genügt nicht, doch ohne Liebe genügt nichts: Werte und Haltung in der Traumapädagogik. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik*.

- Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (3. unveränderte Auflage) (S. 50-59). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2016b). Mit Sicherheit ein gutes Leben: Die fünf sicheren Orte. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (3. unveränderte Auflage) (S. 60-77). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2016c). Mit Verständnis statt Missverständnis: Traumatisierung und Traumafolgen. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (3. unveränderte Auflage) (S. 20-49). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M., Götz-Kühne, C., Hensel, T., Lang, B. & Strauss, J. (2017). Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In M. Baierl, S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3., unveränderte Auflage) (S. 59-71). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baldus, M. (2017). "A safe place is only as safe as it feels" – Schulen als sichere Orte für traumatisierte Kinder. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research*, 12(2), 209-223.
- Bausum, J., Besser, L. U., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.) (2013). Einleitung. In *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 7-11). Weinheim: Beltz.
- Denis, D. (2014). Beschwerden verstehen – Der eingefrorene Schreckmoment und die blinde Kuh. In A. Dyer & K. Priebe (Hrsg.), *Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie* (S. 23-28). Göttingen: Hogrefe.
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 56-67). Weinheim: Beltz Juventa.
- Fachverband Traumapädagogik (2011). *Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier des Fachverbands Traumapädagogik e.V.* Verfügbar unter <https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html>
- Fecser M. E. (2015). Classroom Strategies for Traumatized, Oppositional Students. *Reclaiming children and youth*, 24(1), 20-24.
- Fuchs, C., Jäckle, M. & Wuttig, B. (Hrsg.) (2017). Traumatische Gespenster. Differenzen und Ambivalenzen von Leid, Macht und Bildung. In *Handbuch Trauma Pädagogik Schule* (S. 9-32). Bielefeld: transcript.
- Guenette, F., Kitchenham, A. & O'Neill, L. (2010). 'Am I safe here and do you like me?' Understanding complex trauma and attachment disruption in the classroom. *British journal of Special Education*, 37(4), 190-197.
- Hehmsoth, C. (2021). *Traumatisierte Kinder in Schule und Unterricht. Wenn Kinder nicht wollen können*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hensel, T. (2017). Die Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters. In M. Baierl, S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3., unveränderte Auflage) (S. 27-37). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hoffart, E. & Möhrlein, G. (2017). Traumapädagogische Konzepte in der Schule. In M. Baierl, S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3., unveränderte Auflage) (S. 91-102). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Irle, E., Lange, C., Sachsse, U. & Weniger, G. (2013). Neurobiologie komplexer Traumafolgestörungen. In U. Sachsse, M. Sack & J. Schellong (Hrsg.), *Komplexe Traumafolgestörungen. Diagnostik und Behandlung von Folgen schwerer Gewalt und Vernachlässigung* (S. 8-32). Stuttgart: Schattauer.
- Jaycox, L. H., Raviv, T. & Santiago, C. (2018). *Creating Healing School Communities: School-Based Interventions for Students Exposed to Trauma*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Kohler-Spiegel, H. (2017). *Traumatisierte Kinder in der Schule. Verstehen, auffangen, stabilisieren* (1. Auflage). Ostfildern: Patmos.
- Köckeritz, C. (2017). Traumata und Traumatisierung im Entwicklungsverlauf. In C. Fuchs, M. Jäckle & B. Wuttig (Hrsg.), *Handbuch Trauma Pädagogik Schule* (S. 170-192). Bielefeld: transcript.
- Kühn, M. (2013). «Macht Eure Welt endlich wieder mit zu meiner!» Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 24-37). Weinheim: Beltz Juventa.
- Landolt, M. (2021). *Psychotraumatologie des Kindesalters. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Lang, K. (2015). *Trauma und Schule. Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Little, St. & Maunder R. E. (2021). Why we should train teachers on the impact of childhood trauma on classroom behaviour. *Educational & Child Psychology*, 38(1), 54-61.
- Lohmann, M. (2020). *Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht. Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Lehrer* (3. Auflage). Hamburg: AOL.
- Maercker, A. (Hrsg) (2019). Komplexe PTBS. In *Traumafolgestörungen* (5. Auflage) (S. 47-60). Berlin: Springer
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8. erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Pieper, G. (2014). Das konfrontative Therapierational erarbeiten – Das Modell «Sackgasse». In A. Dyer & K. Priebe (Hrsg.), *Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie* (S. 55-64). Göttingen: Hogrefe.
- Rawson, St. (2021). *Applying Trauma-Sensitive Practices in School Counseling. Interventions for Achieving Change*. New York: Routledge.
- Weinberg, D. (2021). *Traumatherapie mit Kindern. Strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene Spieltherapie* (8. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weiss, W. (2013). Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Auflage) (S. 167-181). Weinheim: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2021). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (9., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wöller, W. (2013). *Trauma und Persönlichkeitsstörungen. Ressourcenbasierte Psychodynamische Therapie (RPT) traumabedingter Persönlichkeitsstörungen* (2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Schattauer.

World Health Organization (2022). *ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information*. Verfügbar unter <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>.

Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer* (1. Auflage). Weinheim: Beltz.

11. Anhang

11.1 Protokoll der Literaturrecherche

Suchdatum: 25.02.2022 / Suche mit deutschen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
Traumapädagogik UND Schule	swisscovery	31/3
	PSYINDEX	31/7
	FIS	3/2

Suchdatum: 25.02.2022 / Suche mit deutschen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
Trauma* UND lern* ODER arbeit* ODER sozial* UND verhalten* UND Schule UND kind*	swisscovery	164/0
Trauma* UND lern* ODER arbeit* ODER sozial* UND verhalten* UND Schule	PSYINDEX	22/5
Trauma* UND lern* ODER arbeit* ODER sozial* UND verhalten* UND Schule	FIS	0/0

Suchdatum: 25.02.2022 / Suche mit deutschen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
Traumatisiert* UND Schüler* UND Schule*	swisscovery	13/3
Traumatisiert* UND Schüler* UND Schule*	PSYINDEX	9/3
Traumatisiert* UND Schüler* UND Schule*	FIS	6/1

Suchdatum: 27.02.2022 / Suche mit deutschen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
Traumatisiert* UND Schule UND Intervention* OR Umgang* OR Unterstützung*	PSYINDEX	23/4
Traumatisierte Kind* UND Schule UND Intervention* OR Umgang* OR Unterstützung*	Swisscovery	62/3
Traumatisiert* UND Schule UND Intervention* OR Umgang* OR Unterstützung*	FIS	0/0

Suchdatum: 01.03.2022 / Suche mit deutschen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
„posttraumatische Belastungsstörung*“ ODER	PSYINDEX	34/4

Traumafolgestörung* UND Schule		
„posttraumatische Belastungsstörung“ ODER Traumafolgestörung* UND Schule UND kind*	swisscovery	55/0
„posttraumatische Belastungsstörung“ ODER Traumafolgestörung* UND Schule	FIS	0/0

Suchdatum: 07.03.2022 / Suche mit englischen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
Trauma* AND learn* OR social* OR work* AND impact* AND behaviour AND school AND child NOT brain injury	Education Source	146/7
Trauma* AND learn* OR social* OR work* AND impact* AND behaviour AND school AND child NOT brain injury	APA PsycInfo	284/10

Suchdatum: 07.03.2022 / Suche mit englischen Suchbegriffen		
Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Treffer / Anzahl relevante Treffer
trauma AND intervention* OR handle* OR support* AND child* OR student* OR pupil* AND classroom NOT brain injury	Education Source	133/9
trauma AND intervention* OR handle* OR support* AND child* OR student* OR pupil* AND classroom NOT brain injury	APA PsycInfo	87/8

Anzahl relevante Treffer insgesamt: 69

11.2 PRISMA-Flow-Diagramm

11.3 Kategoriensystem

Kategorien	Unterkategorien	Codierregel	Ankerbeispiel
Auswirkungen von Traumata auf Lern- & Arbeitsverhalten	Aufmerksamkeit & Konzentration	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die aufzeigen, welche Wirkung Traumata im Kindesalter auf die Aufmerksamkeit und Konzentration haben können. Ebenfalls werden Passagen berücksichtigt, welche diese Wirkungseffekte begründen.	«In the classroom, our students with toxic stress are in a constant state of hyperarousal. They scan for threats and feel on edge. They are unable to focus on learning...» (Rawson, 2021, S. 70).
	Lernen & Informationsverarbeitung	Diese Kategorie behandelt Textstellen, welche sich damit beschäftigen, wie sich traumatische Erfahrungen auf die Lernfähigkeit und die Kompetenz, Informationen zu verarbeiten auswirken können und Begründungen für mögliche Beeinträchtigungen dieser Fähigkeiten geben.	«Auf die Schule bezogen bedeutet dies, dass alle von einem traumatisierten Kind wahrgenommenen bedrohlichen Situationen – und die sind an einem Schultag zahlreich – zu einer Blockade ihres Lern-Organes, dem Gehirn führen. Oft genug sind sie in der Schule so sehr in Alarmbereitschaft, dass sie nichts aufnehmen und nicht lernen können» (Lang, 2015, S. 19).
	Umgang mit Anforderungen	Zu dieser Kategorie werden Textstellen gezählt, die beleuchten und begründen, wie traumatisierte Kinder auf Anforderungen reagieren und damit umgehen.	«Die bisherigen lebensgeschichtlichen Misserfolgserfahrungen und eventuell gar die im Zusammenhang mit schulischen Themen erlebten emotionalen und körperlichen Misshandlungen prägen natürlich das aktuelle Erleben... In der Regel wurden die Kinder und Jugendlichen überfordert und vermeiden deshalb schulische Aufgaben, da diese stets mit Unwohlsein, Scheitern und persönlichem Leid verbunden waren» (Hoffart & Möhrlein, 2017, S. 92).
Auswirkung Traumata auf Sozialverhalten	Externalisierendes Verhalten	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, die sich mit Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern beschäftigen, welche gegen aussen sichtbar und beobachtbar sind. Sie zeigen auf, wie sich traumatische Erfahrungen auf Reaktionen, die sich gegen die Aussenwelt richten, auswirken können und sie liefern Begründungen für diese Verhaltensweisen.	«Es braucht oft nur kleine Reize von aussen, ein falsches Wort oder etwas, das auf den ersten Blick für die Pädagogen eine ganz normale Alltagssituation darstellt, und das Kind oder der Jugendliche explodiert, rastet völlig aus, wirft mit Sachen umher, greift sogar Personen in seinem Umfeld an oder läuft plötzlich einfach davon» (Abt, 2018, S. 30).

	Internalisierendes Verhalten	Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, die sich mit Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern beschäftigen, die für Aussenstehende nicht direkt beobachtbar sind. Sie zeigen auf, wie sich traumatische Erfahrungen auf Reaktionen, die sich gegen die eigene Person richten bzw. im Inneren abspielen, auswirken können und sie untermauern diese Verhaltensweisen mit einer Erklärung.	«While many students prove resilient over time, other young victims of trauma suffer in silence, due to shame, fear, difficulty putting their experiences into words, and stigma» (Jaycox et al., 2018, S. 18).
	Beziehungs- und Bindungsfähigkeit	Diese Kategorie enthält Textstellen, die beschreiben, wie und inwiefern sich traumatische Erfahrungen auf die Fähigkeit Beziehungen einzugehen und Bindungen aufzubauen bei einem Kind auswirken können. Zudem werden auch Textstellen berücksichtigt, welche Ursachen für die Auswirkungen benennen.	«Das Kind / Der Jugendliche wird sich in neuen Situationen vor negativen Bindungserfahrungen schützen wollen. Es/Er provoziert, nervt, zerstört Gegenstände und behandelt vielleicht die neuen Menschen, als würden sie es/ihn vernachlässigen oder schlagen» (Lohmann, 2020, S. 44).
Handlungsoptionen im schulischen Kontext	Sicherer Lernort	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche beschreiben, wieso Sicherheit für traumatisierte Kinder bedeutsam ist und konkrete Anregungen liefern, wie Sicherheit im pädagogischen Alltag hergestellt werden kann. Dabei werden sowohl Passagen eingeschlossen, welche Anregungen für den schulischen Alltag liefern, als auch solche, die auf den Kontext Schule adaptiert werden könnten.	«Was macht aber einen sicheren Ort Schule aus, und wie ist es möglich diesen herzustellen? Man kann hier zwischen zwei Aspekten unterscheiden: Einerseits geht es um äussere Sicherheit, die durch räumliche Gegebenheiten wie Architektur, Rückzugsmöglichkeit oder Zugänglichkeit für Besucher entsteht... Andererseits ist der Aspekt der Sicherheit von Bedeutung, der durch sichere Beziehungen zu LehrerInnen, SozialpädagogInnen und TherapeutInnen entstehen kann» (Abt, 2018, S. 30).
	Partizipation und Transparenz	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, die definieren, wieso Transparenz und Partizipation für traumatisierte Kinder von grosser Bedeutung sind und wie diese beiden Komponenten konkret im schulischen Alltag umgesetzt werden können.	«Um sich selbst wieder als handelnde erleben zu können, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ist es wichtig, dass Mitarbeiter den Kindern und Jugendlichen überall dort Verantwortung und (Mit-)Entscheidung überlassen, wo sie diese bereits ausfüllen können» (Baierl et al., 2017, S. 61).
	Umgang mit herausforderndem Verhalten	Diese Kategorie behandelt Textstellen, die erläutern und /oder begründen, wie mit aggressiven Verhaltensweisen oder dissoziativen Zuständen von traumatisierten Kindern umgegangen werden kann.	«In der Eskalation selbst ist keine Klärung und Einsicht zu erlangen und auch nicht sinnvoll. So lange starke Erregung vorhanden ist und Gewalt eskaliert, kann man sich nur auf Schadensbegrenzung und auf Hinweise zu späteren Klärung fokussieren» (Andreae de Hair et al., 2017, S. 269).

	Selbstbemächtigung	Dieser Kategorie werden Inhalte zugeordnet, welche benennen, wieso es wichtig ist, dass sich traumatisierte Kinder ihrer selbst bemächtigen und welche konkreten Ansätze es dafür gibt. Es werden ausschliesslich Passagen berücksichtigt, welche sich mit dem Selbstverstehen und der Selbstregulation befassen.	«Kindern und Jugendlichen hilft es, wenn sie verstehen, «was mit ihnen passiert», d.h., wenn sie nachvollziehen können, warum ihr Körper und ihre Seele immer noch auf den Stress, den sie hinter sich haben, reagieren. Ausserdem wird ihnen dann klar, dass ihre Reaktionen und ihre Verhaltensweisen völlig normal und nicht aussergewöhnlich sind» (Lang, 2015, S. 27).
	Grundhaltung gegenüber traumatisierten Kindern	Textstellen werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie beschreiben, mit welcher Grundhaltung traumatisierten Kindern adäquat begegnet werden kann. Zudem werden auch Passagen berücksichtigt, die erläutern, welche Auswirkung eine bedürfnisorientierte Grundhaltung auf das Kind sowie auf Pädagog:innen haben kann.	«Lehrer und Lehrerinnen müssen verstehen, warum komplex-traumatisierte Kinder ihre spezielle Form des Verhaltens zeigen, und dass diese Verhaltensweisen einen guten Grund haben. Sie sind für das Kind wertvoll und waren überlebensnotwendig» (Hoffart & Möhrlein, 2017, S. 95).
	Soziales Miteinander unterstützen	Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, welche erläutern, wie ein förderliches Miteinander zwischen traumatisierten Schüler:innen und deren Mitschüler:innen unterstützt werden kann, damit eine funktionierende und wohlwollende Klassengemeinschaft entsteht.	«Aufgrund von Bindungsunsicherheiten und -störungen fehlt Traumatisierten im sozialen Bereich das Handwerkszeug, Kontakte und Beziehungen gewinnbringend zu gestalten... Daher kann es sinnvoll sein, der Klasse zu erklären, warum das traumatisierte Kind sich auffällig, anders und manchmal seltsam verhält, um Stigmatisierung und Mobbing vorzubeugen» (Lohmann, 2020, S. 85).
	Didaktische Methoden	Diesem Kapitel werden Textstellen zugeordnet, wenn sie beschreiben und/oder begründen, wie Lerninhalte und Aufgaben für traumatisierten Schüler:innen aufbereitet werden können, damit sie möglichst optimal Lernen können.	«Tasks should have a clear beginning and end so that the student perceives success is possible. This also allows teaching to focus on smaller units of learning so the student is not overwhelmed» (Fecser, 2015, S. 22).
	Kooperation	Textstellen werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie Gründe dafür nennen, wieso eine gute Kooperation innerhalb des pädagogischen Teams wie auch zu anderen Fachstellen wichtig ist und wie Kooperationsgefässe in der Schule effektiv umgesetzt werden können.	«Auch ist es wichtig, dass eine gute Kooperation mit den Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten, Einrichtungen der Jugendhilfe und dem Jugendamt gelebt wird. Wenn die «Verantwortlichen zu Hause» zeitnahe Rückmeldung über den Schulalltag bekommen, können sie den Schüler besser unterstützen und auch die Schule ist dann über Ungeöhnliches, Neues oder andere wichtige Dinge schneller und besser informiert» (Lang, 2015, S.51).

11.4 Folder «Wenn Verhalten irritiert»

TIPPS

- Struktur, Transparenz und Rituale sorgen für Vorhersehbarkeit (Tagesablauf und Arbeitszeit visualisieren)
- Reize im Klassenzimmer minimieren (z.B. Gehörschutz anbieten)
- Aufträge nacheinander bearbeiten lassen (Schritt-für-Schritt), Zeitangaben erläutern
- Visualisierung von Aufträgen und Anweisungen
- Raum übersichtlich strukturieren und Sitzplatz bedacht wählen (freie Sicht zur Lehrperson & Mitschüler:innen)
- Ruheecken einrichten
- Verlässliche und wertschätzende Beziehungen anbieten
- Weil-Fragen stellen (Du tust das, weil...?) und Warum-Fragen vermeiden
- Klasse über seltsame Verhaltensweisen aufklären
- Notfallplan mit dem Kind erstellen (Beruhigungsmöglichkeiten während Erregungsphasen)
- aggressives Verhalten: Kind von der Klasse separieren (z.B. Pausenplatz), erst nach Beruhigung reflexives Gespräch suchen
- Dissoziationen: Kind ansprechen, Fragen zur Reorientierung stellen (z.B. Wohnort), Sinnesreize nutzen (z.B. Ton mit Instrument machen)
- Sanktionen und Bestrafungen vermeiden, Wiedergutmachung soll im Fokus stehen

(Diese Tipps werden u.a. in folgenden Literaturen angeführt: Abt, 2018; Ding, 2013; Lang, 2015; Lohmann, 2020; Weiss, 2021; Zimmermann, 2017)

LITERATURVERZEICHNIS

- Abt, S. (2018). Systemische Traumapädagogik in der Schule. *Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung*, 36(1), 28-40.
- Andrae de Hair, I., Gahleitner, S. B., Weinberg, D. & Weiss, W. (2017) Traumapädagogische Intervention. In M. Baierl, S. B. Gahleitner, T. Hensel, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3., unveränderte Aufl.) (S. 257-279). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Augsburger, M. & Maercker, A. (2019). Die posttraumatische Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5. Aufl.) (S. 13-46). Berlin: Springer.
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. durchgesehene Aufl.) (S. 56-67). Weinheim: Beltz.
- Fecser M. E. (2015). Classroom Strategies for Traumatized, Oppositional Students. *Reclaiming children and youth*, 24(1), 20-24.
- Landolt, M. (2021). *Psychotraumatologie des Kindesalters. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lang, K. (2015). *Trauma und Schule. Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Lohmann, M. (2020). *Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht. Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Lehrer* (3. Aufl.). Hamburg: AOL.
- Rawson, St. (2021). *Applying Trauma-Sensitive Practices in School Counseling. Interventions for Achieving Change*. New York: Routledge.
- Weinberg, D. (2021). *Traumatherapie mit Kindern. Strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene Spieltherapie* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weiss, W. (2021). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (9., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Dieser Folder ist im Rahmen einer Masterarbeit von Anna Brenner entstanden. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022.

Wenn Verhalten irritiert

Traumatisierte Kinder im inklusiven Unterricht

TIPPS

AUSWIRKUNGEN

WISSENSWERTES

WISSENSWERTES

Psychisches Trauma

Psychische Traumata werden durch lebensbedrohliche Ereignisse ausgelöst und verursachen eine seelische Verwundung. Diese Erfahrungen sind verbunden mit grosser Angst, Erregung und Hilflosigkeit. Auslöser sind sehr vielfältig und schliessen u.a. Krieg oder sexueller Missbrauch mit ein (Landolt, 2021; Weinberg, 2021).

Traumafolgestörungen

Bei Betroffenen können Symptome wie Flashbacks (plötzliches Wiedererleben des traumatischen Ereignisses), Dissoziationen (Erstarrung/Totstellreflexe) und Vermeidungsverhalten (Gefühle, Gedanken) auftreten. Weitere Folgen können Alpträume, Traurigkeit, Bindungsstörungen oder Schuld- und Schamgefühle sein (Augsburger & Maercker, 2019; Landolt, 2021; Weinberg, 2021).

Traumapädagogik

Ziel der Traumapädagogik ist psychotraumatologisches Wissen für verschiedene pädagogische Arbeitsfelder nutzbar zu machen. Verhalten von Betroffenen wird dadurch versteh- und Handlungsansätze realisierbar. Wesentliche Konzepte der Traumapädagogik beinhalten die Haltung von Pädagog:innen, die Förderung von Selbstverstehen und Selbstregulation betroffener Kinder sowie die Schaffung einer sicheren Umgebung (Weiss, 2021; Zimmermann, 2017).

SOZIALVERHALTEN

Traumatisierte Kinder zeigen zum einen oft aggressive und zerstörerische Verhaltensweisen (u.a. Schlagen, Schreien). Zum anderen können sich Traumafolgestörungen auch in sozialem Rückzug, Dissoziationen, extremer Anpassungsleistungen und geringem Selbstbewusstsein äussern. Oft treten diese Verhaltensweisen in kombinierter Form auf.

Im Nachhinein können sich die Kinder meist weder an ihre Taten noch an dissoziative Zustände erinnern. Flashbacks werden ausgelöst und die Kinder sind dann weder in der Lage ihre Reaktionen zu planen noch zu steuern, sie sind ihren Reflexen völlig ausgeliefert (Andreae de Hair, Gahleitner, Weinberg & Weiss, 2017; Lohmann, 2020; Weiss, 2021).

Betroffene Kinder begegnen anderen Personen oft misstrauisch und können sich schlecht in sie einfühlen. Viele dieser Kinder haben nie gelernt auf prosoziale Weise in Kontakt zu treten und haben grosse Angst vor erneuten Verletzungen. Ihre alten Beziehungserfahrungen übertragen sie häufig auf neue Personen, was zu heftigen Gegenreaktionen bei ihren Mitmenschen führen kann (u.a. Aggression, übermässige emotionale Beteiligung) (Lohmann, 2020; Zimmermann, 2017).

Wenn Verdacht auf eine Traumatisierung bei einem Kind vorliegt, muss zwingend eine psychologische Fachperson beigezogen werden.

ARBEITS- UND LERNVERHALTEN

Traumatisierte Kinder nehmen ihre Umwelt häufig als gefährlich wahr, lokalisieren ständig mögliche Gefahren und leiden unter Flashbacks oder Dissoziationen. Dies beeinträchtigt ihre Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit. Die schulischen Leistungen rücken in den Hintergrund, wodurch sie häufig demotiviert und desinteressiert wirken. Sie haben Mühe vorausschauend zu denken und Umweltreize zu filtern. Wenn Situationen als bedrohlich wahrgenommen werden – was an einem Tag häufiger vorkommen kann –, erschwert dies das langfristige Abspeichern von Lerninhalten. Gelerntes wird oft wieder vergessen (Fecser, 2015; Rawson, 2021).

Mangelndes Selbstwertgefühl führt bei betroffenen Kindern oft zu Versagensängsten. Diese machen sich in vermeidenden und verweigernden Verhaltensweisen sichtbar. Vom Umfeld kann ein solches Verhalten als Faulheit oder Provokation interpretiert werden. Es handelt sich jedoch nicht um zielbewusstes Verhalten, sondern es ist Teil der traumabedingten Störung (Ding, 2013; Lang, 2015).

Kooperation mit Fachpersonen und im Schulteam ist wichtig, um traumabedingtes Verhalten zu erkennen und adäquat reagieren zu können.